

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

45 Spiel- und Übungskarten für den Zyklus 2 (5. und 6. Klasse) zur Förderung der exekutiven Funktionen mittels einer kooperativen Lernme- thode

eingereicht von: Sabine Mirjam Gossweiler

Begleitung: Prof. Dr. Markus Matthys

20. November 2022

Abstract

Gut ausgebildete exekutive Funktionen, darunter zählen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität, sind entscheidend für den Lernerfolg. Diese können entweder durch unterstützende Massnahmen, direkte Vermittlung oder durch Spiel- und Übungsformen gefördert werden. In der vorliegenden Masterarbeit wurden 45 Spiel- und Übungskarten zur Förderung der exekutiven Funktionen für den Zyklus 2 entwickelt, die mit einer dafür konzipierten kooperativen Lernmethode zum Einsatz kommen. Der Effekt der entwickelten Spiele und Übungen auf die exekutiven Funktionen wurde in der Praxis erforscht. Eine 5. und 6. Klasse setzten die Karten während 12 Wochen dreimal wöchentlich ein. Bei der Auswertung zeigten sich signifikant bessere Leistungen im Bereich der Inhibition und der kognitiven Flexibilität und teilweise Verbesserungen der Leistungen im Bereich des Arbeitsgedächtnisses.

Dank

Der grösste Dank geht an die zwei Klassenlehrerinnen Céline Haag und Vera Gantenbein und ihre Schülerinnen und Schüler. Sie waren ausschlaggebend, dass die Umsetzung so reibungslos funktionierte, füllten den Beurteilungsbogen zur Selbst- und Fremdeinschätzung breitwillig aus und gaben mir immer wieder wertvolle Rückmeldungen, Verbesserungsvorschläge und Umsetzungstipps für die Spiel- und Übungskarten.

Die Zusammenarbeit mit Anja Gloor beim Erstellen der Testung, der Items zur Selbst- und Fremdeinschätzung sowie des Beobachtungsbogens war eine Bereicherung.

Die Begleitung von Markus Matthys, sein offenes Ohr für Fragen und die von ihm organisierten und initiierten Kolloquien gaben mir wertvolle Inputs bei der Erarbeitung dieser Masterarbeit.

Dank des fundierten Wissens meiner Freundinnen Olivia van der Reijden, Sonja Gassner und Nicole Zahnd konnte ich drängende Fragen zur Methode meiner Auswertung kritisch diskutieren.

Meinem Bruder Elias Gossweiler danke ich für die mentale Unterstützung und die Hilfe bei den Grafiken.

Bei Francesco Foccoli bedanke ich mich für die Hilfe beim Ausschneiden der Spiel- und Übungskarten.

Zu guter Letzt danke ich Noëlla Gérard und Nina Meister fürs Lektorieren meiner Masterarbeit.

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit wird an einigen Stellen nur die weibliche Form verwendet, damit sind jedoch beide Geschlechter gemeint.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Dank	3
1 Einleitung	7
2 Ausgangslage	8
2.1 Begründung der Themenwahl aus Sicht der Autorin	8
2.2 Heilpädagogische Relevanz	9
2.3 Entwicklungsbedarf in der Praxis	10
2.4 Ziele der Arbeit	10
2.5 Erste Fragestellung	10
3 Fachliche Grundlagen	11
3.1 Theoretische Auseinandersetzung	11
3.1.1 Exekutive Funktionen	11
3.1.1.1 Modelle der exekutiven Funktionen	11
3.1.1.2 Arbeitsgedächtnis.....	12
3.1.1.3 Inhibition	13
3.1.1.4 Kognitive Flexibilität	14
3.1.1.5 Selbstregulation oder Selbststeuerung	14
3.1.1.6 Heisse und kalte exekutive Funktionen	15
3.1.1.7 Entwicklung der exekutiven Funktionen.....	16
3.1.1.8 Förderung der exekutiven Funktionen	18
3.1.1.9 Spiele und exekutive Funktionen	19
3.1.1.10 Transfereffekt	20
3.1.1.11 Ätiologie, Epidemiologie und Störungsbilder im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen ²⁰	
3.1.1.12 Diagnostik.....	21
3.1.2 Kooperatives Lernen.....	21
3.1.2.1 Positive Interdependenz.....	23
3.1.2.2 Individuelle Verantwortlichkeit.....	23
3.1.2.3 Unterstützende Interaktion	24
3.1.2.4 Reflexion über den Gruppenprozess	24
3.1.2.5 Kooperative Fähigkeiten	24
3.2 Kooperatives Lernen und exekutive Funktionen	25
3.3 Vorhandene Lehrmittel	25
3.4 Diagnostische Instrumente	26
4 Methodik	28
4.1 Übersicht über die Triangulation	28
4.2 Stichprobe und Fokuskinder	28
4.3 Konzeption der Testung	29
4.3.1 Konzeption der Testung Arbeitsgedächtnis	29
4.3.2 Konzeption der Testung Inhibition	30
4.3.3 Konzeption der Testung Kognitive Flexibilität.....	31
4.3.4 Pre-Test der Testung.....	31
4.3.5 Konzeption der Durchführung der Testung	31
4.3.6 Konzeption der Auswertung der Testungen	32
4.3.7 Konzeption der Auswertung der Testung der Fokuskinder	32
4.4 Konzeption der Selbst- und Fremdeinschätzung	33
4.4.1 Pre-Test zur Selbsteinschätzung.....	33
4.4.2 Konzeption der Durchführung der Selbst- und Fremdeinschätzung	33
4.4.3 Konzeption der Auswertung der Selbst- und Fremdeinschätzung	34
4.4.4 Konzeption der Auswertung der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder	34
4.5 Konzeption der Beobachtungen der Fokuskinder	34
4.5.1 Auswahl der neun Items für die Beobachtung.....	35

4.5.2	Konzeption der Durchführung der Beobachtung der Fokuskinder	35
4.5.3	Konzeption der Auswertung der Beobachtung der Fokuskinder	35
5	Übersicht über die Durchführung der Entwicklungsarbeit.....	36
6	Produkt.....	37
6.1	Spiel- und Übungskarten	37
6.2	Kooperative Lernmethode - Rollenkarten	38
7	Präzisierte Fragestellung	39
8	Auswertung.....	40
8.1	Resultate der Testung	40
8.1.1	Resultate der Testung, Arbeitsgedächtnis.....	40
8.1.1.1	Resultate der Testung, Kurzzeitgedächtnis auditiv.....	40
8.1.1.2	Resultate der Testung, Arbeitsgedächtnis auditiv.....	41
8.1.1.3	Resultate der Testung, Kurzzeitgedächtnis visuell	41
8.1.1.4	Resultate der Testung, Arbeitsgedächtnis visuell	42
8.1.2	Resultate der Testung, Inhibition.....	42
8.1.2.1	Resultate der Testung, Inhibition grau	42
8.1.2.2	Resultate der Testung, Inhibition farbig	43
8.1.3	Resultate der Testung, Kognitive Flexibilität	43
8.2	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung	44
8.2.1	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Arbeitsgedächtnis.....	44
8.2.1.1	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Items Arbeitsgedächtnis ohne Item 5.....	45
8.2.1.2	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 5.....	46
8.2.1.3	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 12.....	46
8.2.1.4	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 15.....	47
8.2.1.5	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 18.....	47
8.2.2	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Inhibition.....	47
8.2.2.1	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Items Inhibition	48
8.2.2.2	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 1.....	48
8.2.2.3	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 4.....	49
8.2.2.4	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 10.....	49
8.2.3	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Kognitive Flexibilität	49
8.2.4	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Items Kognitive Flexibilität	50
8.2.4.1	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 6.....	50
8.2.4.2	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 8.....	51
8.2.4.3	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 16.....	51
8.3	Resultate der Testung der Fokuskinder	51
8.3.1	Resultate der Testung der Fokuskinder, Arbeitsgedächtnis.....	52
8.3.1.1	Resultate der Testung der Fokuskinder, Kurzzeitgedächtnis auditiv	52
8.3.1.2	Resultate der Testung der Fokuskinder, Arbeitsgedächtnis auditiv.....	53
8.3.1.3	Resultate der Testung der Fokuskinder, Kurzzeitgedächtnis visuell	53
8.3.1.4	Resultate der Testung der Fokuskinder, Arbeitsgedächtnis visuell	54
8.3.2	Resultate der Testung der Fokuskinder, Inhibition	54
8.3.2.1	Resultate der Testung der Fokuskinder, Inhibition grau	54
8.3.2.2	Resultate der Testung der Fokuskinder, Inhibition farbig	55
8.3.3	Resultate der Testung der Fokuskinder, Kognitive Flexibilität	55
8.4	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder	56
8.4.1	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Arbeitsgedächtnis.....	56
8.4.1.1	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 12.....	56
8.4.1.2	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 15.....	57
8.4.1.3	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 18.....	57
8.4.2	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Inhibition	57
8.4.2.1	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 1.....	58
8.4.2.2	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 4.....	58
8.4.2.3	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 10.....	58

8.4.3	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Kognitive Flexibilität ..	59
8.4.3.1	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 6.....	59
8.4.3.2	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 8.....	59
8.4.3.3	Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 16.....	60
8.5	Resultate der Beobachtung der Fokuskinder	60
8.5.1	Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Arbeitsgedächtnis	60
8.5.1.1	Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 12	60
8.5.1.2	Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 15	61
8.5.1.3	Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 18	61
8.5.2	Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Inhibition.....	61
8.5.2.1	Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 1	61
8.5.2.2	Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 4	62
8.5.2.3	Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 10	62
8.5.3	Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Kognitive Flexibilität	62
8.5.3.1	Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 6	63
8.5.3.2	Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 8	63
8.5.3.3	Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 16	63
9	Diskussion	64
9.1	Diskussion der Fragestellung.....	64
9.1.1	Unterfrage 1	64
9.1.2	Unterfrage 2.....	65
9.1.2.1	Interpretation Arbeitsgedächtnis	65
9.1.2.2	Interpretation Inhibition.....	65
9.1.2.3	Interpretation Kognitive Flexibilität	67
9.1.3	Unterfrage 3.....	67
9.2	Diskussion der Messmethoden	68
9.2.1	Diskussion der Studie allgemein.....	68
9.2.2	Diskussion der Testung	69
9.2.2.1	Diskussion der Objektivität.....	69
9.2.2.2	Diskussion der Reliabilität	69
9.2.2.3	Diskussion der Validität.....	70
9.2.3	Diskussion der Selbst- und Fremdeinschätzung	70
9.2.4	Diskussion der Beobachtung.....	71
10	Fazit und Ausblick.....	72
10.1	Fazit zum Projekt	72
10.2	Fazit zum persönlichen Lernzuwachs.....	72
10.3	Weitere Erkenntnisse	73
10.4	Konsequenzen für die berufliche Praxis und die Forschung	73
11	Literaturverzeichnis	75
12	Tabellenverzeichnis	80
13	Abbildverzeichnis.....	81
14	Anhang	83
15	Ehrenwörtliche Erklärung.....	121

1 Einleitung

Mein Interesse an den exekutiven Funktionen wurde erstmals im Rahmen meines Masterstudiums «Schulische Heilpädagogik» in Modul «Heilpädagogik im Bereich Lernen I» geweckt. Die Thematik wurde dort kurz angeschnitten, es wurde jedoch nicht näher darauf eingegangen. Im Anschluss begegnete mir der Begriff in immer mehr Zusammenhängen und mir wurde bewusst, dass die exekutiven Funktionen im Schulbereich und insbesondere im heilpädagogischen Kontext zunehmend an Bedeutung gewinnen. Ich entschloss mich deshalb, mich vertiefter mit dem theoretischen Hintergrund und der praktischen Anwendung der exekutiven Funktionen auseinanderzusetzen. Im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit mit Praxisforschung entstanden 45 Spiel- und Übungskarten zur Förderung der exekutiven Funktionen verbunden mit einer kooperativen Lernmethode. Mit der Anwendung von kooperativen Lernmethoden hatte ich mich in meinem Berufsalltag als Lehrerin bereits im Vorfeld fundiert auseinandergesetzt und sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Diese bewährten sich als effektives Mittel zur Förderung des sozialen Zusammenhalts und zur Steigerung des Lernerfolges der Schülerinnen und Schüler. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, diese beiden Thematiken im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit zu verbinden.

In der vorliegenden Entwicklungsarbeit wurde die folgende Fragestellung mit untersucht:

Inwiefern zeigen sich Veränderungen in den exekutiven Funktionen bei Schülerinnen und Schülern im Zyklus 2 (5./6. Klasse) nach einer Trainingsphase mit Spielen und Übungen, welche zur Förderung der exekutiven Funktionen entwickelt und in einer dafür konzipierten kooperativen Lernmethode angewendet wurden?

Die obenstehende Fragestellung wird in Kapitel 7 dargelegt. In den vorhergehenden Kapiteln wurde mit einer ersten, allgemein gefassteren Fragestellung gearbeitet (Vgl. Kapitel 2.5), bis die Grundlagen zur Präzisierung der Fragestellung (Kapitel 3 bis 6) aufgearbeitet werden konnten.

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird die Ausgangslage der Thematik geschildert. Es folgt darauf eine Übersicht über die wichtigsten theoretischen Aspekte der exekutiven Funktionen und des kooperativen Lernens. Im Anschluss wird aufgezeigt, mit welchen Methoden die Daten erhoben und ausgewertet wurden. Ferner werden das entwickelte Produkt und die Umsetzung des praktischen Teils der Arbeit kurz dargestellt. Anschliessend werden die Resultate der Auswertungen dargelegt, welche im darauffolgenden Kapitel diskutiert werden. Zusätzlich wird ein kritischer Blick auf die Erhebung der Daten und Durchführung der Messungen geworfen. Abschliessend werden ein Fazit und Ausblick gezogen.

2 Ausgangslage

Im folgenden Kapitel wird zuerst dargelegt, welche Relevanz die exekutiven Funktionen für die Autorin im Speziellen und die Heilpädagogik im Allgemeinen haben. Im Anschluss werden der Entwicklungsbedarf sowie die daraus entstehenden Ziele und Fragestellungen anhand von empirischer Praxisforschung aufgezeigt.

2.1 Begründung der Themenwahl aus Sicht der Autorin

Lehrpersonen, heilpädagogische Fachkräfte und andere Fachpersonen kommen täglich in Situationen, in welchen die exekutiven Funktionen ihrer Lernenden eine zentrale Rolle spielen. So trifft man in der Schule immer wieder auf Kinder, die Mühe haben, sich zu konzentrieren, sich zu organisieren und ihr Verhalten und ihre Emotionen zu steuern. Störungen des Unterrichts, vergessenes Material, Unordnung am Arbeitsplatz oder Konflikte zwischen Kindern erschweren den Schulalltag. In Gesprächen unter pädagogischen Fachpersonen werden diese Problematiken immer wieder diskutiert und beklagt.

Der Begriff *Exekutive Funktionen* sowie deren Diagnostik und Förderung sind allerdings noch wenig unter Fachleuten bekannt und haben noch keinen breiten Einzug in die Pädagogik gefunden (Kubesch, 2016, S. 9). Im Bachelorstudium *Primarstufe* aber auch im Masterstudium *Schulische Heilpädagogik* wurden die exekutiven Funktionen kaum thematisiert und analysiert, obwohl diese im stets komplexer werdenden (Schul-) Alltag zunehmend an Bedeutung gewinnen. Brunsting (2011) beschreibt, dass in der modernen integrativen Schule «sehr gute Lernvoraussetzungen» (S. 7) der Kinder, darunter zählen auch gut ausgebaute exekutive Funktionen, erwartet werden.

An schulischen Standortgesprächen werden häufig Ziele im Bereich des Allgemeinen Lernens oder des Umgangs mit Anforderungen gesetzt. Dabei werden vielfach Ziele hinsichtlich der Konzentrationsfähigkeit oder Aufmerksamkeit vereinbart, wie zum Beispiel: 'Ich kann 15 Minuten konzentrieren arbeiten.' oder 'Ich kann 15 Minuten alleine am Platz arbeiten.'. Stuber-Bartmann (2021) schreibt, dass «eine häufig gehörte Forderung in der Schule [...] die Forderung nach Aufmerksamkeit [sei]» (S. 22). Passende Umsetzungsmassnahmen oder Unterstützungsmöglichkeiten fehlen jedoch häufig oder sind ungenügend ausformuliert. Vielfach sollte das Kind das Ziel aus eigenem Antrieb und mit Hilfsmittel wie beispielsweise einer Sanduhr oder einem Timer erreichen. Wie die Konzentration oder die Aufmerksamkeit trainiert werden kann, wird jedoch nicht besprochen und angegangen. Hierzu fehlt oftmals das Fachwissen, insbesondere auch zu den exekutiven Funktionen, sowohl bei Klassenlehrpersonen als auch bei den heilpädagogischen Fachkräften.

Kompetenzen, für welche exekutive Funktionen von den Schülerinnen und Schülern gebraucht und zum Teil vorausgesetzt werden, sind im Lehrplan 21 im Bereich der überfachlichen Kompetenzen festgehalten. Zu den überfachlichen Kompetenzen gehören die personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen (Kanton Zürich Bildungsdirektion, 2021a). So ist dort beispielsweise festgehalten, dass die Schülerinnen und Schüler «[...] sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten [können]», «[...] eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbereiten [können]» oder «[...] übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen [können]» (Kanton Zürich Bildungsdirektion, 2021a). Die überfachlichen Kompetenzen werden «zu einem grossen Teil vom familiären und weiteren sozialen Umfeld der Kinder und Jugendlichen bestimmt. Im

schulischen Kontext werden sie weiterentwickelt und ausgebildet» (Kanton Zürich Bildungsdirektion, 2021a). Dieser Bildungsauftrag bedeutet, dass im Schulalltag eine Förderung dieser überfachlichen Kompetenzen stattfinden müsste und damit verbunden, eine Förderung der exekutiven Funktionen stattfinden sollte, da diese die Grundvoraussetzung dafür darstellen, überfachliche Kompetenzen erreichen zu können.

Ein weiterer Bereich des Schulsystems des Kantons Zürich, in welchem die exekutiven Funktionen einen grossen Einfluss haben und zentrale Bedeutung einnehmen, ist das Zeugnis. In diesem werden einerseits die einzelnen Fächer benotet, andererseits wird auch das Arbeits- und Lernverhaltens sowie das Sozialverhalten beurteilt. Gut ausgebildete exekutive Funktionen spielen bei der Beurteilung dieser Aspekte eine tragende Rolle. Das Zeugnis ist Ende der 5. und anfangs der 6. Klasse zudem übertrittsrelevant und entscheidet massgeblich über die Schullaufbahn eines Kindes. So wird beispielsweise die Einteilung in die Sekundarstufe anhand der Gesamtbeurteilung vorgenommen, in welcher neben den Noten auch das Arbeits- und Lernverhalten sowie das Sozialverhalten miteinflussen.

Exekutive Funktionen werden nicht nur im Schulalltag benötigt, sondern auch «für die Bewältigung des Alltages» (Brunsting, 2011, S. 33). Müller (2013) weist darauf hin, dass die exekutiven Funktionen «für die selbständige Lebensführung [...] eine [...] zentrale Rolle» (S. 1) spielen. «Im Vergleich zu früheren Generationen hinken heutzutage viele Kinder – unabhängig von ihrer Herkunft – in wichtigen exekutiven Funktionen-Fertigkeiten hinterher» (Smirnova, 1998; Smirnova & Gudareva, 2004, zitiert nach Diamond, 2016, S. 28). Dies zeigt umso deutlicher, dass die exekutiven Funktionen dringend einen höheren Stellenwert im Schulalltag einnehmen sollten und gefördert werden müssen.

2.2 Heilpädagogische Relevanz

Es sind häufig «Kinder mit schwach ausgebildeten exekutiven Funktionen» (Stuber-Bartmann, 2021, S. 22), die den Berufsalltag einer Lehrperson herausfordern gestalten. Brunsting (2021) beschreibt, dass es «heute viele Kinder und Jugendliche [gibt], die mit Aufmerksamkeit und Lernen grosse Mühe haben» und «sich nicht gut konzentrieren und über längere Zeit an einer Arbeit bleiben [können]» (S. 12). Laut deutschen Lehrpersonen hätten 19% der Kinder im Grundschulalter Konzentrationsprobleme, mit ähnlichen Werten sei auch in der Schweiz zu rechnen (Brunsting, 2021, S. 14). Vielfach übernimmt eine heilpädagogische Fachkraft die Förderung dieser Kinder.

In ärztlichen Berichten oder Berichten des Schulpsychologischen Dienstes oder der Logopädie werden immer wieder Begrifflichkeiten verwendet, die mit den exekutiven Funktionen zusammenhängen, dazu gehören beispielsweise die phonologische Schlaufe oder die Aufmerksamkeitsspanne. Als Lehrperson, insbesondere im Bereich der Heilpädagogik, sollte man sich ein fundiertes Wissen über die exekutiven Funktionen aneignen, damit man diese ärztlichen Berichte besser einordnen kann und adäquat darauf reagieren kann. Als Fachperson muss man zudem über Kenntnisse verfügen, wie die exekutiven Funktionen beobachtet, diagnostiziert und gefördert werden können, da sich «viele Schwierigkeiten beim Lernen, beim Lösen von Problemen oder im sozialen Miteinander sich auf (noch) ungenügend entwickelte exekutive Funktionen zurückführen [lassen]» (Stuber-Bartmann, 2021, S. 13).

Eine wichtige und zunehmend zentrale Aufgabe einer Heilpädagogin oder eines Heilpädagogen ist es zudem, Lehrpersonen zu beraten. «Die aktuelle Entwicklung des Professionsverständnisses der

Heilpädagogik zeigt, dass Beratung darin einen je länger je wichtigeren Platz einnimmt» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2022, S. 3). Durch ein breit abgestütztes Fachwissen kann die heilpädagogische Fachperson die Klassenlehrperson beraten und ihr mögliche Anpassungen im Unterricht und geeignete Unterstützungsmassnahmen für die betreffenden Kinder aufzeigen. Damit trägt sie einerseits zur Erweiterung von Ideen zur Förderung und Unterstützung der Kinder und andererseits zur Entlastung der Lehrperson durch die Verminderung von möglichen Unterrichtsstörungen bei.

2.3 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Viele Lehrmittel, Interventionen oder Programme zur Förderung der exekutiven Funktionen sind für den Zyklus 1 konzipiert. Diese Spiele und Übungen sind zu einfach für die Kinder des Zyklus 2 oder nicht adressatengerecht gestaltet. In den meisten Fällen werden die Spiele durch eine Lehrperson angeleitet und finden im Klassenverband oder in einer Kleingruppe statt. Es gibt noch keine Umsetzung, in welcher die Kinder selbständig die exekutiven Funktionen trainieren können. Im Lehrplan 21 steht, dass bei den Schülerinnen und Schülern «die Fähigkeit [...], ihr Lernen selbstständig zu gestalten und dafür zunehmend Verantwortung zu übernehmen» (Kanton Zürich Bildungsdirektion, 2021b) gefördert werden sollte. Mit steigendem Alter nehmen die Selbständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein der Kinder zu. Diese Ressource kann und sollte genutzt werden. Die Entwicklung der exekutiven Funktionen dauert bis «zum jungen Erwachsenenalter» (Kubesch, 2020a, S. 75) an (Vgl. Kapitel 3.1.1.7). Dies lässt darauf schliessen, dass es sich lohnt, die exekutiven Funktionen auch im Zyklus 2 zu fördern, da deren Entwicklung auf dieser Altersstufe noch beeinflusst beziehungsweise unterstützt werden kann.

2.4 Ziele der Arbeit

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit sollte ein Produkt für den Zyklus 2 entwickelt werden, das einerseits die exekutiven Funktionen spielerisch trainiert und andererseits in Verbindung mit einer kooperativen Lernmethode steht. In einer Gruppenarbeit können die Kinder mit der Zuweisung einer bestimmten Rolle Verantwortung übernehmen und zugleich die exekutiven Funktionen trainieren. Alle Kinder der Klasse sollten bei der Umsetzung dabei sein. Damit wird das Exkludieren von einzelnen Kindern verhindert und das Setting weist somit einen integrativen Ansatz auf. Weiter sollte ein Produkt entstehen, das die Klassenlehrperson auch in der Abwesenheit einer heilpädagogischen Fachkraft einsetzen kann und keinen zusätzlichen Mehraufwand bezüglich Einarbeitung, Vorbereitung oder Beschaffung von Material mit sich bringt.

2.5 Erste Fragestellung

Aus der in den vorhergehenden Unterkapiteln geschilderten Ausgangslage, dem dargelegten Entwicklungsbedarf und den daraus resultierenden Zielen ergab sich folgende erste Fragestellung:

Kann durch ein Training mit Spielen in einer Gruppe eine Steigerung der exekutiven Funktionen bewirkt werden?

Diese erste Fragestellung dient als roter Faden für die folgenden Kapitel bis und mit Kapitel 6. Nachdem die fachlichen Grundlagen und die angewendete Methodik dargelegt sowie das entstandene Produkt und dessen Umsetzung präsentiert wurden, wird in Kapitel 7 eine präzisierte Fragestellung formuliert.

3 Fachliche Grundlagen

Im folgenden Kapitel wird näher erläutert, was exekutive Funktionen sind, wie sich diese entwickeln und wie diese im Rahmen kooperativer Lernmethoden trainiert werden können. Im Anschluss wird zudem dargelegt, welche relevanten Lehrmittel und zentralen diagnostischen Instrumente existieren.

3.1 Theoretische Auseinandersetzung

Im ersten Unterkapitel werden verschiedene Konzepte der exekutiven Funktionen sowie das in der vorliegenden Arbeit angewendete Modell theoriebasiert dargelegt. Im zweiten Teil werden die Grundlagen kooperativer Lernmethoden genauer beschrieben.

3.1.1 Exekutive Funktionen

Der Begriff der exekutiven Funktionen oder Exekutivfunktionen stammt ursprünglich aus dem Englischen und bedeutet «Steuerungs- und Leitungsfunktion» (Müller, 2013, S. 3). Walk und Evers (2013) vergleichen die exekutiven Funktionen mit der Arbeit eines Steuermanns oder Kapitäns (S. 10), Brunsting (2011) mit der eines Dirigenten (S. 12). Exekutive Funktionen sind laut Michel und Wingeier (2020) «Kontrollprozesse, die einer Handlung vorangehen oder begleiten» (2020, S. 130). Sie helfen, «[...] Probleme zu lösen, Emotionen zu kontrollieren und das Denken zu überwachen [...]» (Brunsting, 2011, S. 33). Die exekutiven Funktionen sind besonders in ungewohnten, neuen Situationen gefordert, in welchen neue, andere oder ungewohnte «Denk- und Handlungsweisen» (Stuber-Bartmann, 2021, S. 13) gefordert sind. Neben den kognitiven Prozessen gehören auch «emotionale und motivationale Komponenten» (ebd.) dazu. «Exekutive Funktionen bilden ein Sammelbegriff für verschiedene höhere geistige Prozesse oder Fähigkeiten sowie Regulations- und Kontrollvorgänge» (Walk & Evers, 2013, S. 9) und dienen «[...] der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle» (Brunsting, 2011, S. 12). Sie werden also für viele Prozesse des Lernens und Verhaltens wie Lesen, Rechnen, Schreiben, den Umgang mit anderen Kindern und die Emotionsregulation benötigt. Die exekutiven Funktionen haben somit auch massgeblich Einfluss auf das «Lern- und Klassenklima» (Stuber-Bartmann, 2021, S. 23).

3.1.1.1 Modelle der exekutiven Funktionen

Bis zu 30 Fähigkeiten werden den exekutiven Funktionen in der Fachliteratur zugeschrieben (Stuber-Bartmann, 2021, S. 13). Zudem gibt es über 30 Definitionen und Konzepte, die die exekutiven Funktionen beschreiben und erklären (Kubesch & Hansen, 2020, S. 21). Brunsting (2011, S. 33–34) unterteilt die exekutiven Funktionen in Handlungsplanung, Organisation des Verhaltens, Zeitgefühl und Zeitmanagement, Flexibilität des Verhaltens, Arbeitsspeicher, Selbststeuerung und Selbstregulation, Metakognitionen und Handlungskontrollen. Das Arbeitsgedächtnis, Initiieren, Inhibition, kognitive Flexibilität und komplexe Fähigkeiten zählen Kubesch und Hansen (2020, S. 21) zu den exekutiven Funktionen. Im BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2019) werden die exekutiven Funktionen in die Skalen Hemmen, Umstellen, Emotionale Kontrolle, Initiative, Arbeitsgedächtnis, Planen/Strukturieren, Ordnen/Organisieren und Überprüfen unterteilt. Heutzutage werden die exekutiven Funktionen meistens in das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität unterteilt, dies nach dem Vorschlag des Forscherteams um Akira Miyake (2000) (Stuber-Bartmann, 2021, S. 14). Walk und Evers (2013), die Autorinnen des bekannten Buches 'Fex-Förderung exekutiver Funktionen', beziehen sich ebenfalls auf dieses

Modell. In dieser Masterarbeit wird das Modell von Miyake (2000) mit der Unterteilung der exekutiven Funktionen in drei Bereichen angewandt, da es das häufigste und bekannteste Modell ist. Zudem wird es in den meisten Lehrmittel verwendet. Diese vereinfachte Darstellung der exekutiven Funktionen respektive deren Unterteilung in drei zentrale Bereiche ist für Kinder zudem klar verständlich und nachvollziehbar.

Die drei Bereiche Arbeitsgedächtnis-Inhibition-Kognitive Flexibilität «sind unabhängig voneinander, arbeiten [...] jedoch eng zusammen» (Walk & Evers, 2013, S. 10). Sie beeinflussen sich gegenseitig und werden vielfach zur gleichen Zeit beansprucht. Deshalb ist eine klare Trennung der drei Bereiche nicht immer möglich. Um einen analytischen Zugang zu den exekutiven Funktionen zu ermöglichen, ist es dennoch wichtig, das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität als drei separate Bereiche zu konzipieren. Im Folgenden sollen diese drei zentralen Begriffe näher definiert werden.

3.1.1.2 Arbeitsgedächtnis

Aufnehmen, Halten und Bearbeiten von Informationen, Merkfähigkeit, logisches und strategisches Denken, Ziele setzen und planen (Michel & Wingeier, 2020, S. 131 und 133)

Das Arbeitsgedächtnis wird häufig mit einem «Notizblock im Kopf» (Walk & Evers, 2013, S. 11) verglichen. Es dient dazu, sich Informationen für kurze Zeit merken zu können (Brunsting, 2011, S. 25) und «bildet eine wesentliche Voraussetzung für das Langzeitgedächtnis» (ebd.). Das Arbeitsgedächtnis verknüpft «neue [...] Informationen mit abgespeicherten Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis» (Walk & Evers, 2013, S. 11). Im Gegensatz zum reinen Kurzzeitgedächtnis, in welchem für wenige Sekunde eine Information abgespeichert wird, wird im Arbeitsgedächtnis die gespeicherte Information noch zusätzlich bearbeitet (Everts & Ritter, 2017, S. 141). Im Arbeitsgedächtnis können im Durchschnitt «fünf bis sieben Elemente» (Kubesch, 2020b, S. 15) für wenige Sekunden gespeichert und weiterverarbeitet werden. Damit also die Weiterarbeit im Arbeitsgedächtnis gelingt, braucht es dazu immer auch ein gut ausgebautes Kurzzeitgedächtnis. Perrig (2008, zitiert nach Brunsting, 2011, S. 100) konnte in seinen Forschungsarbeiten aufzeigen, dass das Arbeitsgedächtnis trainiert werden kann und die Merkfähigkeit auch weit über sieben Elementen liegen kann.

Informationen können einerseits auditiv oder visuell aufgenommen werden. Deshalb wird das Arbeitsgedächtnis in das auditive/verbale und das visuelle Arbeitsgedächtnis unterteilt (Everts & Ritter, 2017, S. 142). Baddeley (2003) entwickelte ein Modell, in welchem das Arbeitsgedächtnis in die «zentrale Exekutive» und den «episodische[n] Puffer» unterteilt wird (Wittwer, 2022, S. 23). Die zentrale Exekutive kontrolliert zwei Hilfssysteme, dazu zählen die phonologische Schleife und der visuell-räumliche Notizblock. Zudem steuert die zentrale Exekutive «die Interaktion mit dem Langzeitgedächtnis» (ebd.). Ferner setzt sie Prioritäten, überwacht Prozesse und überprüft Handlungen (Petermann & Petermann, 2018, S. 31–32). Die phonologische Schleife verarbeitet «akustische und verbale Informationen» (ebd.), der visuell-räumliche Notizblock «dient dem Verarbeiten und Erinnern räumlicher und bildlicher Informationen» (ebd.). Ergänzend dient der episodische Puffer der Speicherung temporär episodischer Inhalte (Wittwer, 2022, S. 23).

In der Schule ist das Arbeitsgedächtnis insbesondere für kognitive Leistungen, Erinnerungsleistungen, strategisches Denken und Verknüpfungen mit dem Langzeitgedächtnis gefragt (Stuber-Bartmann,

2021, S. 15). Zudem ist es «[...] für viele grundlegende kognitive Prozesse, wie Satzverständnis oder Rechnen oder Lesen, unabdingbar» (Müller, 2013, S. 32). Das Arbeitsgedächtnis wird somit in der Schule vielfach und ständig gebraucht und ist somit «von zentraler Bedeutung für den Schulerfolg» (Everts & Ritter, 2017, S. 143). Eine mehrschrittige, meist mündlich verteilte, Anweisung, bei welcher verschiedene Schritte im Kopf behalten werden müssen (Michel & Wingeier, 2020, S. 131), kommt im Schulalltag regelmässig vor. Für deren Verarbeitung braucht es ebenfalls ein gut funktionierendes Arbeitsgedächtnis. Zusätzlich zur Speicherung und Weiterverarbeitung von Informationen dient es auch dazu, «Pläne zu schmieden und umzusetzen» (Walk & Evers, 2013, S. 11).

Brunsting (2021, S. 9) beschreibt, dass das Arbeitsgedächtnis zentral für die Aufmerksamkeit sei. Sie weist darauf hin, dass ein wesentlicher Zusammenhang zwischen der Grösse des Arbeitsgedächtnisses und der Aufmerksamkeit bestehe. «Je mehr Platz das Arbeitsgedächtnis hat, desto mehr können wir aufmerksam verfolgen und uns merken» (ebd.). Durch einen regelmässigen Gebrauch wird es zudem verbessert. «Es ist besser mehrmals täglich kurze Sequenzen einzubauen» (ebd.), als einzelne, langandauernde Einheiten. Da viele Anweisungen im Unterricht mündlich erteilt werden, lohnt es sich insbesondere den akustischen Arbeitsspeicher zu trainieren. Zudem wird das am besten gespeichert, was am vielfältigsten gelernt wird (Brunsting, 2021, S. 17).

3.1.1.3 Inhibition

Hemmen von Impulsen, Selbstkontrolle/-regulation, Belohnungsaufschub, Frustrationstoleranz (Michel & Wingeier, 2020, S. 130, und 133)

Das Wort Inhibition stammt aus dem Lateinischen und bedeutet hemmen, zurückhalten oder hindern (Stuber-Bartmann, 2021, S. 16). Die Inhibition wird häufig mit einem inneren Stoppschild verglichen (ebd.). Sie wird in die zwei wesentlichen Bereiche Selbstkontrolle und Interferenzkontrolle unterteilt (Grob & Hagmann-von Arx, 2018, S. 26). Dank der Selbstkontrolle können «Impulse unterdrückt und Versuchungen widerstanden werden [...]» (ebd.). Die Interferenzkontrolle wird zudem in zwei Subbereiche unterteilt. Einerseits umfasst sie die kognitive Inhibition dazu, andererseits die inhibitorische Kontrolle der Aufmerksamkeit. Erstere hilft, dass man sich «unerwünschte Gedanken und Erinnerungen widersetzen» (ebd.) kann, zweitere dient dazu, dass man die «Aufmerksamkeit selektiv fokussieren und andere Stimuli unterdrücken» (ebd.) kann.

Mithilfe der inhibitorischen Fertigkeiten kann es gelingen, «spontane Impulse zu unterdrücken, Aufmerksamkeit willentlich zu lenken und Störreize auszublenden» (Kubesch, 2020b, S. 15) und somit «unangemessenes Verhalten zu unterdrücken» (Walk & Evers, 2013, S. 13). In der Schule dient die Inhibition der Impulskontrolle wie beispielsweise dem Warten können, sich nicht ablenken lassen oder dazu, seine Emotionen zu regulieren (Stuber-Bartmann, 2021, S. 16). In einem Schulzimmer gibt es unzählige Reize, die ein Kind ablenken können. Walk und Evers (2013, S. 13) beschreiben, dass die Fähigkeit des Ausblendens von Störreizen den Kindern ermöglicht, konzentriert, fokussiert und ausdauernd eine Aufgabe zu lösen. Dazu sind gut ausgebaute inhibitorische Fertigkeiten nötig. Zudem helfen solche gut ausgebaute inhibitorische Fertigkeiten den Kindern, die Zwischenschritte bei der Erledigung eines Auftrages zu überprüfen und zu kontrollieren, ob der eingeschlagene Weg zielführend ist (Walk & Evers, 2013, S. 13).

3.1.1.4 Kognitive Flexibilität

Umstellungsfähigkeit, Konzepte bilden und bei Bedarf ändern, Rollenübernahme, Perspektivenwechsel, Handlungsverläufe reflektieren, Entscheidungsfindung, kreatives Denken (Michel & Wingeier, 2020, S. 131 und 133)

Gut ausgebaute Fähigkeiten im Bereich der kognitiven Flexibilität dienen dazu, den «Fokus der Aufmerksamkeit zu wechseln, sich schnell auf neue Situationen einzustellen und andere Perspektiven einnehmen zu können» (Kubesch, 2020b, S. 15). Die kognitive Flexibilität wird häufig mit einem «inneren Weichensteller» (Walk & Evers, 2013, S. 15) verglichen. Im Schulunterricht wird sie einerseits beim Wechseln von Lehrpersonen, Fächern oder Arbeitsaufträgen gebraucht, andererseits auch bei komplexeren, mehrschrittigen Aufgaben (Stuber-Bartmann, 2021, S. 17). Die kognitive Flexibilität hilft uns, uns «[...] auf neue Lebenssituationen und Arbeitsanforderungen schneller und besser einstellen zu können» (Kubesch, 2020b, S. 17). Dank der kognitiven Flexibilität, im Englischen auch 'Shifting' oder 'Switching' genannt, können wir andere Perspektiven einnehmen und uns in das Gegenüber hineinversetzen (Stuber-Bartmann, 2021, S. 16). Dies ist eine wichtige Voraussetzung «für soziales und emphatisches [...] Verhalten» (Walk & Evers, 2013, S. 15). Je älter die Kinder sind, desto eher gelingt es ihnen, sich in die Perspektive eines anderen Kindes hineinzusetzen und sich in die Situation anderer einzufühlen (Michel & Wingeier, 2020, S. 132).

Zentraler als der Faktor Alter ist dabei jedoch der Grad der Entwicklung der kognitiven Flexibilität. Lehrpersonen im Bereich der Heilpädagogik sind vielfach mit Kindern konfrontiert, die über unzureichend entwickelte exekutive Funktionen verfügen und somit nicht ihrer Altersklasse entsprechen.

Nachdem nun die drei zentralen Bereiche der exekutiven Funktionen – das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition sowie die kognitive Flexibilität – näher definiert wurden, werden im Folgenden zwei weitere relevante Aspekte der Konzeption von exekutiven Funktionen – die Selbstregulation/Selbststeuerung und die Unterscheidung von 'heissen' und 'kalten' exekutiven Funktionen – dargelegt, bevor im Anschluss näher auf die Entwicklung und Förderung der exekutiven Funktionen eingegangen wird.

3.1.1.5 Selbstregulation oder Selbststeuerung

Im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen stösst man immer wieder auf den Begriff der Selbstregulation oder Selbststeuerung. Obwohl die Selbstregulation nicht Teil des vorab erwähnten Modells von Miyake (2000) ist, wird der Begriff hier aufgrund der Häufigkeit der Erwähnung in der Fachliteratur und ihrer Relevanz bei Spielen, welche in der vorliegenden Arbeit eine zentrale Rolle einnehmen, genauer erläutert.

Die Selbstregulation/Selbststeuerung bildet laut Petermann und Petermann (2019) «eine zentrale Kompetenz der sozial-emotionalen Entwicklung. Schon früh im Kindesalter wird hierfür ein Grundstein gelegt, der sich in Merkmalen wie Belohnungsaufschub, Geduld, Abwarten-Können und Selbstbeherrschung äussert» (U. Petermann & Petermann, 2019, S. 3). Weiter «umschreibt [die Selbstregulation] die Fähigkeit, Gefühle, Gedanken und Handlungen kontrollieren und steuern zu können. Die höheren geistigen Prozesse, die der Selbstregulation zugrunde liegen, werden exekutive Funktionen [...] genannt» (Stuber-Bartmann, 2021, S. 10). Bauer (2015) beschreibt, dass die «Selbststeuerung [...] in der Kunst besteht, Impulse *und* deren Kontrolle miteinander zu verbinden» (2015, S. 15). Brunsting (2011)

definiert ihn ihrem Modell die Selbststeuerung als einen zentralen Bereich der exekutiven Funktionen wie folgt.

Unter Selbststeuerung wird die Fähigkeit verstanden, sich selbst zu steuern und nicht einfach seinen Impulsen ausgeliefert zu sein. Eine gute Selbststeuerung ermöglicht die Bewältigung sozialer, emotionaler und kognitiver Situationen. Defizite in der Selbststeuerung in einem oder mehreren Bereichen führen zu den verschiedensten Problemen. (Brunsting, 2011, S. 110)

Duckworth und Seligman (2006, zitiert nach Brunsting, 2011, S. 7) zeigen auf, dass die Selbststeuerung eine der wichtigsten exekutiven Funktionen ist, denn damit liessen sich 75% des Schulerfolges erklären, während die Intelligenz hingegen nur für die restlichen 25% verantwortlich sei. Die Fähigkeit sich selber regulieren zu können, ist «für den Schulerfolg bedeutsamer und aussagekräftiger als der reine Intelligenzquotient» (Duckworth & Seligman, 2005, zitiert nach Stuber-Bartmann, 2021, S. 10). Die Selbstregulation bildet somit eine wichtige Basis für den Lernerfolg und die sozial-emotionale Entwicklung (Stuber-Bartmann, 2021, S. 18). Dies trifft auch auf den Schulalltag zu. Im Unterricht entstehen immer wieder Situationen, die eine gute Selbststeuerung verlangen. So müssen Kinder immer wieder warten, zuhören oder auf andere Kinder Rücksicht nehmen. Weiter ist zu bedenken, dass die Selbststeuerung «weitgehend über Fremdsteuerung entwickelt [wird]» (Brunsting, 2020, S. 350). Dies bedeutet für den Schulalltag, dass die Kinder dabei unterstützt werden müssen, diese Fähigkeiten zu erlangen. Dazu braucht es Gelegenheit, diese anzuwenden und zu trainieren. Laut Brunsting (2020, S. 351) «gibt es im Alltag viele Möglichkeiten, seine Selbststeuerung [...] trainieren [zu können]». Unter anderem wird eine solche Förderung im Sportunterricht empfohlen. «Insbesondere exekutive Funktionen und die Selbstregulation [...] können im Sport und durch den Sportunterricht gefördert werden» (Kubesch, 2020c, S. 155). Eine gute Selbststeuerung «öffnet Türen zu guten Beziehungen mit anderen Menschen [und] zu beruflichem Erfolg [...]» (Bauer, 2015, S. 16). Dies zeigt auf, wie wichtig die Selbststeuerung für die Entwicklung von Kindern ist. Damit verbunden ist, dass die Kinder bei deren Entwicklung unterstützt und begleitet werden müssen, da die Selbststeuerung weitgehend über die Fremdsteuerung entwickelt wird.

3.1.1.6 Heisse und kalte exekutive Funktionen

Neben der oben dargelegten Einteilung der exekutiven Funktionen in drei zentrale Bereiche wird in der Forschung ebenfalls zwischen sogenannten 'heissen' und 'kalten' exekutiven Funktionen unterschieden. Den heissen exekutiven Funktionen werden «risikoreiche Entscheidungsprozesse und motivational und emotional bedeutsame [...] Situationen» (Kubesch, 2020b, S. 11) zugeordnet, den kalten exekutiven Funktionen hingegen «abstrakte Entscheidungsprozesse in neutralen Situationen» (ebd.). Laut Michel und Wingeier (2020, S. 130) gehen die kalten exekutiven Funktionen mit kognitiven Prozessen wie Kontrollieren, Planen oder Flexibilität einher. Es brauche dazu extrinsische Motivation, da keine direkte Belohnung auf den Prozess folgt. Den heissen exekutiven Funktionen hingegen werden emotionale Prozesse zugeordnet. Diese «dienen der Emotions- und Affektregulation» (ebd.) und sind häufig mit intrinsischer Motivation verbunden. Untersuchungen zeigen zudem, «dass sich die Entwicklung 'heisser' exekutiver Funktionen langsamer vollzieht als die Entwicklung 'kalter' exekutiver Funktionen» (Kubesch, 2020b, S. 11). Die inhibitorische Kontrolle in emotionalen und motivationalen Situationen – dazu zählen unter anderem Spielsituationen – wird den 'heissen' exekutiven Funktionen zugewiesen (Kubesch, 2020a, S. 75). Im Rahmen der Umsetzung dieser Masterarbeit benötigten Schülerinnen und

Schüler also 'heisse' exekutive Funktionen und wurden durch die Spiele diesbezüglich gefordert und gefördert.

„Heiße“ EXEKUTIVE FUNKTIONEN	„Kalte“ EXEKUTIVE FUNKTIONEN
<ul style="list-style-type: none"> • Risikoreichere Entscheidungsprozesse • Regulation von Gefühlen und Motivation und damit von basalen Funktionen des limbischen Systems • Beispiel für „heiße“ Inhibition: inhibitorische Kontrolle in emotionalen und motivationalen Situationen • Testung mit motivationalen Stimuli wie Süßigkeiten und Geld (Belohnungsaufschub) • Verstärkt: orbitofrontaler und anteriorer cingulärer Kortex, ventraler und medialer präfrontaler Kortex (Zelazo/Müller, 2002; Prencipe et al., 2011) 	<ul style="list-style-type: none"> • Abstrakte Entscheidungsprozesse • Beispiel für „kalte“ Inhibition: inhibitorische Kontrolle in einem abstrakten neutralen Kontext • Testung mit neutralen Stimuli wie Farbworte (Farb-Wort-Test) • Verstärkt: Dorsolateraler präfrontaler Kortex (Zelazo/Müller, 2002)

Abbildung 1: Heisse und kalte exekutive Funktionen, Kubesch, S. 75 (2020)

3.1.1.7 Entwicklung der exekutiven Funktionen

Die exekutiven Funktionen beginnen sich schon «im Alter von wenigen Monaten» (Moran & Gardner, 2007, zitiert nach Brunsting, 2011, S. 19) zu entwickeln und dieser Prozess dauert bis «zum jungen Erwachsenenalter» (Kubesch, 2020a, S. 75) an. Dies «hängt mit der allmählichen Reifung des Frontalhirns zusammen» (Walk & Evers, 2013, S. 18). Gegen Ende des Lebens nimmt die Leistung wieder etwas ab und so zeigen «ältere Menschen schlechtere Leistungen» (Kubesch, 2020a) im Vergleich zu jungen Erwachsenen.

Einjährige können schon über ein «zielorientiertes Verhalten» (Diamond, 1990, zitiert nach Drechsler & Steinhausen, 2019, S. 19) verfügen. Die Interaktion der Babys mit Erwachsenen helfe ihnen, dass sie die Aufmerksamkeit auf etwas lenken könnten, ihren Arbeitsspeicher aufbauen und beginnen ihre Emotionen zu regulieren (Center on the Developing Child, 2020, S. 296). Ab 18 Monaten können bei Kleinkindern «ein Arbeitsgedächtnis und Ansätze inhibitorischer Kontrolle» (Drechsler & Steinhausen, 2019, S. 19) beobachtet werden. «Mit der Entwicklung der Sprache beginnt die Entwicklung der exekutiven Funktionen» (Center on the Developing Child der Harvard University, 2015, Bodrova & Leong, 2017, zitiert nach Stuber-Bartmann, 2021, S. 17). Die Sprache biete die Grundlage dafür, Gedanken und Handlungen zu strukturieren, zu reflektieren und etwas planen zu können (ebd.). Danach sind grosse Veränderungen spürbar, da sich «das exekutive System [...] ab dem Alter von 2,5 bis 3 Jahren sehr schnell [entwickelt]. Zwischen dem 3. und 5. beziehungsweise dem 7. Lebensjahr kommt es zu einer weiteren deutlichen Verbesserung der Inhibition und der kognitiven Flexibilität» (Kubesch, 2020a, S. 76). Rollenspiele, die häufig im Kindergarten gespielt werden, helfen den Kindern, sich in eine andere Perspektive reinzuversetzen, Pläne zu schmieden und ihre Impulse zu kontrollieren (Stuber-Bartmann, 2021, S. 17). Insbesondere im Bereich der Inhibition finden im Vorschulalter «bedeutsame Entwicklungsphasen mit raschen Entwicklungsschritten» (Grob & Hagmann-von Arx, 2018) statt. Zwischen dem 4. und 5. Lebensjahr entwickelt sich auch «die Fähigkeit der Perspektivenübernahme» (Michel & Wingeier, 2020, S. 132). Im Alter von drei bis fünf Jahren und zwischen acht und elf Jahren entwickeln sich die exekutiven Funktionen schnell (Michel & Wingeier, 2020, S. 132). Ab zwölf Jahren wird die Entwicklung hingegen langsamer und dauert teilweise noch bis ins Erwachsenenalter an (ebd.). In den

Bereichen der Inhibition und kognitiven Flexibilität ist im Alter von 12 Jahren jedoch schon ein Plateau erreicht (Levin et al., 1991, zitiert nach Drechsler & Steinhausen, 2019, S. 19). «Zu Beginn der Adoleszenz kann es zu einer Abflachung der Entwicklung oder Regression kommen» (Drechsler & Steinhausen, 2019, S. 19). Walk und Evers (2013, S. 18) beschreiben, dass es in der Pubertät auf Grund von hormonellen Veränderungen zu Schwankungen im Bereich der exekutiven Funktionen kommen kann. In dieser Übergangsphase treten «ganzheitliche Verarbeitungsstrategien mit zunehmender Selbstwahrnehmung und -kontrolle in Konflikt» (Anderson, Anderson, Jacobs & Spencer Smith, 2008, zitiert nach Drechsler & Steinhausen, 2019, S. 19). Das strategische Arbeitsgedächtnis und Problemlösen entwickeln sich bis ins junge Erwachsenenalter (Drechsler & Steinhausen, 2019, S. 19). Es ist ungefähr mit 16 Jahren vollständig ausgebildet (Everts & Ritter, 2017, S. 142). Die Entwicklung des emotionalen Entscheidens kann hingegen bis in die späte Adoleszenz andauern (Drechsler & Steinhausen, 2019, S. 19).

Auch neuste Studien aus der neurologischen Forschung bieten wichtige Erkenntnisse für das Verständnis der Entwicklung der exekutiven Funktionen. So konnte aufgezeigt werden, dass der präfrontale Kortex bei den exekutiven Funktionen eine wichtige Rolle spielt (Diamond, 2020, S. 27). «Sowohl Biologie (Gene und Neurochemie) als auch Umwelt (z.B. Schulprogramme) modulieren die Funktionsweise des präfrontalen Kortex und beeinflussen somit exekutive Funktionen» (ebd.). Dabei ist das Dopaminsystem, also das «körpereigene Belohnungssystem» (Brunsting, 2011, S. 24), das für das Lernen von zentraler Bedeutung ist, dafür verantwortlich, «dass der präfrontale Kortex anfällig [...] für Umwelteinflüsse und genetische Variationen [ist]» (Diamond, 2020, S. 27–28). Dopamin ist ein Nervenbotenstoff im Gehirn und dient der Kommunikation der Nervenzellen untereinander. Es löst positive Gefühlserlebnisse aus und gilt deshalb als Glückshormon. Das Dopamin bewirkt eine langfristige Motivationssteigerung und Antriebsförderung (Clanner-Engelshofen, 2021). Laut Gogtay et al. (2004, zitiert nach Diamond, 2020, S. 28) ist der präfrontale Kortex erst im frühen Erwachsenenalter vollständig ausgereift und entwickelt sich als Letztes beim Menschen. Dieser Prozess kann bis ins Alter von 30 Jahren dauern (Brunsting, 2011, S. 27). Der präfrontale Kortex bleibt zudem bis ins hohe Alter plastisch. Dadurch können die exekutiven Funktionen in jedem Alter verbessert und trainiert werden, jedoch nicht mehr so stark wie als Kleinkind (Diamond, 2020, S. 28). Wird er nicht mehr genügend gebraucht, baut er sich zudem wieder «im Alter relativ früh ab» (Brunsting, 2011, S. 27). Deshalb sollten die exekutiven Funktionen auch mit zunehmendem Alter regelmässig gebraucht und aktiviert werden.

Die Entwicklung der exekutiven Funktionen ist abhängig von der Hirnreife, den Umweltfaktoren und Erfahrungen (Walk & Evers, 2013, S. 20). Die exekutiven Funktionen entwickeln sich von Person zu Person unterschiedlich schnell und sind somit unterschiedlich gut ausgebildet. Innerhalb einer Klasse sind stets grosse Unterschiede beobachtbar.

As essential as they are, we aren't born with the skills that enable us to control impulses, make plans, and stay focused. We are born with the potential to develop these capacities — or not — depending on our experiences during infancy, throughout childhood, and into adolescence. Our genes provide the blueprint, but the early environments in which children live leave a lasting signature on those genes. (Center on the Developing Child, 2022)

«Wir werden [also] nicht mit gut oder schlecht ausgebildeten exekutiven Funktionen geboren, sondern mit dem Potenzial, diese zu entwickeln» (Stuber-Bartmann, 2021, S. 17). Die Hirnreifung, viele Erfahrungen in sinnvollen Interaktionen und anregende Aktivitäten tragen zum Entwickeln von gut ausgebildeten exekutiven Funktionen bei (Mischel, 2015; Bauer, 2015, zitiert nach Stuber-Bartmann, 2021, S. 17). Lehrpersonen und Eltern können die Kinder mit Hilfe von Scaffoldings in der Entwicklung der exekutiven Funktionen unterstützen, indem sie dem Kind und dessen Bedürfnis angepasste Unterstützung anbieten (Stuber-Bartmann, 2021, S. 18). Wie in anderen schulischen Bereichen ist somit auch im Bereich der exekutiven Funktionen ein individuelles Eingehen auf jedes Kind gefragt.

3.1.1.8 Förderung der exekutiven Funktionen

An die Kinder und Jugendlichen werden in der Schule hohe Anforderungen gestellt. «[Die] individuellen Lernaktivitäten, die [...] viel Selbststeuerung verlangen [...], setzen sehr gute Lernvoraussetzungen voraus» (Brunsting, 2011, S. 7). Die Schülerinnen und Schüler müssen selbständig arbeiten, Arbeitspläne verstehen und umsetzen, selbständig ihre Zeit einteilen und sich selbst steuern können. Vermehrt wird von den Kindern verlangt, dass sie Vorträge selbständig planen, umsetzen und präsentieren, häufig mit einer Power-Point-Präsentation. Bei einer solchen Aufgabe werden sehr hohe Erwartungen an die exekutiven Funktionen gestellt und «alle exekutiven Funktionen stark gefordert» (Stuber-Bartmann, 2021, S. 21). Die modernen Unterrichtsformen wie Gruppenarbeiten oder Wochenpläne bringen «ein grosses Ablenkungspotenzial» (Brunsting, 2021, S. 14) mit sich und sind mit hohen Anforderungen an die Selbststeuerung der Kinder verbunden. Nicht alle Kinder verfügen über gut ausgebildete exekutive Funktionen und die notwendige Selbststeuerung, die in der Schule verlangt werden.

Die Förderung der exekutiven Funktionen kann allerdings ohne grossen Mehraufwand gut in den Schulalltag integriert werden und dies «mit einfachen Methoden und Materialien in alltäglichen Situationen [...]» (Kubesch, 2020b, S. 10). Exekutive Funktionen können «spielerisch, kognitiv oder körperlich» (Kubesch, 2016, zitiert nach Stuber-Bartmann, 2021, S. 10) trainiert werden. «Durch regelmässige, niedrig dosierte und gezielt eingesetzte Übungen [...] [können die exekutiven Funktionen und damit auch] die Selbstregulation trainiert und deutlich verbessert werden» (Stuber-Bartmann, 2021, S. 23). Diamond (2020, S. 40) zeigt auf, dass «durch tägliches und den ganzen Tag über andauerndes Ausüben, die exekutiven Funktionen verbesser[...] [t werden können]». Mit dem Training der exekutiven Funktionen kann zudem die «Lern- oder Problemlösefertigkeit» (Brunsting, 2011, S. 14) gesteigert werden. Laut Stuber-Bartmann (2021, S. 23) können die exekutiven Funktionen auf den folgenden drei unterschiedlichen Ebenen trainiert und gefördert werden:

1. Indirekt durch unterstützende Massnahmen
2. Spiel- und Übungsformen
3. Direkte Vermittlung

Die Unterteilung eines Auftrages in Teilschritte, eine bewusste Sitzordnung oder Visualisierungshilfen sind Beispiele von unterstützenden Massnahmen. Unter direkter Vermittlung wird verstanden, dass man dem Kind «beizubringen [versucht], wie man Aufgaben meistert» (Stuber-Bartmann, 2021, S. 63) oder spezifische Übungen durchführt. Beispiele von direkter Vermittlung sind «Wenn-Dann-Pläne» oder das Trainieren des Arbeitsgedächtnis mittels Nachsprechens von Zahlenreihen. Auf die Spiel- und Übungsformen wird im Kapitel 3.1.1.9 näher eingegangen.

Alle Kinder profitieren von einer Förderung der exekutiven Funktionen, «besondere jedoch die Kinder mit schwachen exekutiven Funktionen» (Bodrova & Leong, 2014, zitiert nach Stuber-Bartmann, 2021, S. 24). Von der Förderung der Selbstregulation in der Schule profitieren ebenfalls alle Kinder, «besonders aber Kinder aus sozial schlechter gestellten Schichten» (Kubesch, 2020b, S. 11). «Die exekutiven Funktionen und die Fähigkeit zur Selbstregulation sind entscheidend für den Lernerfolg und in diesem Zusammenhang vergleichbar bedeutsam wie die Intelligenz» (Kubesch, 2020b, S. 9). Denn laut Stuber-Bartmann (2021, S. 18) kann man «sein Potential nur dann gut nutzen, wenn man in der Lage ist, sich selbst gut zu regulieren». Weiter weiss man aus Studien, dass «der Aufbau der exekutiven Funktionen die Leistung in Intelligenztests ansteigen lässt» (Brunsting, 1989, zitiert nach Brunsting, 2011, S. 14). Die Förderung der exekutiven Funktionen trägt somit auch ein Stück weit zur Förderung der Chancengleichheit in der Schule bei.

«Exekutive Funktionen können in jedem Alter verbessert werden» (Diamond, 2020, S. 28), jedoch lohnt es sich, früh mit der Förderung zu starten. Diamond (ebd.) zeigt auf, dass bei Kindern, die bei Schuleintritt über schlecht ausgebildete exekutive Funktionen verfügen, «ihre Laufbahn dadurch eine negative Richtung einschlagen [kann]». Zudem ist bekannt, dass «Verzögerungen bei der Ausbildung von exekutiven Funktionen nicht verschwinden, sondern tendenziell zunehmen» (Nagin & Tremblay, 1999; Brody et al., 2003, zitiert nach Diamond, 2020, S. 46).

Häufig wird die Förderung der exekutiven Funktionen auf den Zyklus 1 beschränkt, obschon eine solche Förderung auch in späteren Zyklen noch relevant und sinnvoll ist. «Im Gegensatz zu den meisten ´niedereren´, also automatisierten kognitiven Fähigkeiten klingt die Entwicklung exekutiver Funktionen erst viel später ab» (Neuber & Eckenbach, 2016). Da die Entwicklung der exekutiven Funktionen erst im erwachsenen Alter vollständig abgeschlossen ist, lohnt sich auch eine Förderung im Zyklus 2.

3.1.1.9 Spiele und exekutive Funktionen

Spiele sind laut Brunsting (2011) «die motivierendsten Trainingsformen» (S. 38). Sie haben die Besonderheit, dass sie häufig mit Belohnungen arbeiten und deshalb sehr motivierend wirken.

Bei Spielen kann man gewinnen, wodurch positive Emotionen entstehen (Stuber-Bartmann, 2021, S. 28) und «das ist genau das, was unser Belohnungs- und Motivationssystem mag» (Brunsting, 2011, S. 38). Denn beim Gewinnen wird Dopamin ausgeschüttet, das positive Gefühlserebnisse auslöst (Vgl. Kapitel 3.1.1.7). Laut Bauer (2007, zitiert nach Brunsting, 2011, S. 38) reichen bereits die reine Aussicht gewinnen zu können, um das Motivationssystem zu aktivieren. Spiele sind somit als Lernform in der Schule geeignet, da die Kinder dadurch intrinsisch motiviert werden. Lernen fällt einfacher, wenn ein Kind von sich aus lernen will und das Lernen mit positiven Gefühlen verbunden ist. Denn «Emotionen sind entscheidend für das Lernen. Jede Entscheidung etwas zu lernen, wird aufgrund von Emotionen gefällt» (Brunsting, 2011, S. 18). Zudem wird durch die Ausschüttung des Dopamins auch die Konzentrationsfähigkeit erhöht (Stuber-Bartmann, 2021, S. 28), was sich positiv auf den Lerneffekt auswirkt.

Spiele zur Verbesserung der Aufmerksamkeit sollten mehrfach gespielt werden, damit die Kinder ihre Verbesserungen, die durch den Übungseffekt eintreten, bemerken können (Brunsting, 2021, S. 18). Dies gilt auch für Spiele aus anderen Bereichen. Je mehr ein Spiel gespielt wird, desto besser kennen die Kinder die Regeln. Dadurch können sie sich mehr auf den Inhalt und somit auf das Lernen fokussieren. Diamond und Lee (2004, zitiert nach Stuber-Bartmann, 2021, S. 28) konnten mit ihren Studien

zudem widerlegen, dass durch den gezielten Einsatz von Spielen Zeit zur Vermittlung des Lernstoffes verloren geht. Spielen in der Schule ist somit kein blosses Vergnügen, sondern eine effektive Lernmethode.

3.1.1.10 Transfereffekt

Zeigen sich «Verbesserungen in Leistungsbereichen [...], die nicht direkt trainiert wurden» (Everts & Ritter, 2017, S. 157), wird dieser Effekt als Transfereffekt bezeichnet. So kann beispielsweise ein Training im Bereich des Arbeitsgedächtnis einen Transfereffekt auf die Aufmerksamkeitsleistung bewirken (Kubesch, 2020b, S. 12). Das Vorhandensein eines Transfereffekt ist jedoch umstritten, da gewisse Studien einerseits Verbesserungen in anderen Leistungsbereichen aufzeigen konnten, andere Studien einen entsprechenden Effekt hingegen widerlegten (Everts & Ritter, 2017, S. 157). Brunsting (2011) beschreibt, dass Lernende «nach einem Training ihr Wissen in den entsprechenden Situationen [anwendeten], übertrugen es aber nicht auf neue Situationen» (ebd.).

Da der Transfereffekt nach neusten Erkenntnissen meist klein oder zum Teil gar nicht vorhanden ist, werden isolierte Trainings heute eher kritisch angeschaut. Vielmehr wird auf «Trainings im realen Lernalltag» (Brunsting, 2011, S. 14) gesetzt. Ein Transfer auf den Unterricht nach einem isolierten Training der exekutiven Funktionen ist möglich, hat aber auch klar seine Grenzen. Dies verweist darauf, dass es sich lohnt, die exekutiven Funktionen direkt im Unterricht durch unterstützende Massnahmen oder Spiele- und Übungsformen zu trainieren, da sie dadurch in dem Setting geübt werden können, in dem sie später auch gebraucht und umgesetzt werden müssen.

3.1.1.11 Ätiologie, Epidemiologie und Störungsbilder im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen

Unzureichend entwickelte exekutiven Funktionen «sind nicht an eine Ätiologie gebunden» (Müller, 2013, S. 23). Der Begriff Ätiologie bezeichnet sowohl die zugrundeliegende Ursache von Krankheiten oder Störungsbildern als auch die Lehre der Erforschung dieser Ursache (Cornelsen Verlag GmbH, 2022). Wie im Kapitel 3.1.1.7 3 bereits beschrieben, sind die exekutiven Funktionen abhängig von der Hirnreife, den Umweltfaktoren und Erfahrungen (Walk & Evers, 2013, S. 20).

Da die exekutiven Funktionen eine grosse Spannweite an Aspekten beinhalten und bei vielen Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten und neurologischen Erkrankungen auftreten, gibt es keine epidemiologischen Daten zur Häufigkeit des Vorliegens von Störungen der exekutiven Funktionen (Müller, 2013, S. 9).

Viele Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten lassen sich jedoch auf ungenügende exekutive Funktionen zurückführen (Stuber-Bartmann, 2021, S. 13), das heisst unzureichend ausgebaute exekutive Funktionen können als grundlegende Ursache beziehungsweise Ätiologie entsprechender Störungsbilder bezeichnet werden.

Die bekannteste Störung bei Schulkindern, die im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen genannt wird, ist die Aufmerksamkeits-(Hyperaktivitäts-)Defizit-Störung, bekannt unter der Abkürzung AD(H)S (Brunsting, 2011, S. 28–29). Laut Dreisörner und Georgiadis (2011) zeigen «Kinder mit ADHS [...] verschiedene Defizite in exekutiven Funktionen» (S. 5). Sie haben häufig Probleme im Arbeitsgedächtnis, insbesondere im visuellen Arbeitsgedächtnis (Everts & Ritter, 2017, S. 147). Weiter weiss

man, dass ein «Inhibitionsdefizit bei Kindern mit ADHS einer der stabilsten Befunde» (Kerner, Daseking & Gawrilow, 2022, S. 145) ist.

Kinder mit einer Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) oder Rechenschwäche haben ebenfalls häufig schlecht ausgebildete exekutive Funktionen (Brunsting, 2011, S. 30–31). Kinder mit LRS haben in erster Linie Schwierigkeiten mit dem Arbeitsgedächtnis, besonders im verbalen Bereich (Everts & Ritter, 2017, S. 147). Bei Kindern mit einer reinen Rechenschwäche wird vermutet, dass ein Zusammenhang mit Schwierigkeiten mit des visuellen Arbeitsspeichers bestehen könnte (Rotzer et al, 2009, zitiert nach Everts & Ritter, 2017, S. 148).

Eckert (2021, S. 29) beschreibt, dass bei Kindern und Jugendlichen mit Autismus sich mögliche Schwierigkeiten bei den exekutiven Funktionen im Bereich der Reaktionshemmung und kognitive Flexibilität zeigen können. Die Metaanalyse von Lai et al. (2017, S. 932) legt dar, dass Kinder und Jugendliche mit Autismus in allen Komponenten der exekutiven Funktionen Defizite haben, insbesondere im Bereich des Arbeitsgedächtnisses und in der kognitiven Flexibilität. Sie haben «Schwierigkeiten mit exekutiven Funktionen aufgrund von Besonderheiten im Frontallappen des Gehirns» (ebd.).

3.1.1.12 Diagnostik

Da die Schwierigkeiten im Bereich der exekutiven Funktionen «komplex und vielschichtig» (Müller, 2013, S. 42) sein können und aus vielen verschiedenen Teilbereichen bestehen, sind entsprechende Schwierigkeiten oder Störungen nicht einfach zu erfassen. So werden beispielweise Schwierigkeiten im Bereich des Arbeitsgedächtnis häufig nicht erkannt oder auf andere Thematiken wie Verhaltensschwierigkeiten abgeschoben (Everts & Ritter, 2017, S. 143). Es ist deshalb wichtig, dass im Alltag beziehungsweise in Schulsituationen verschiedene Informationsquellen genutzt werden, wie Fragebögen, Testungen und Verhaltensbeobachtungen. Eine Gegenüberstellung von Selbst- und Fremdbeurteilung ist empfohlen, da sich diese häufig unterscheiden (Müller, 2013, S. 42). «Im Bereich exekutiver Funktionen [gibt es] [...] nur wenige gut standardisierte Verfahren mit Normierung an ausreichend grossen und deutschsprachigen Stichproben [...] » (Müller, 2013, S. 60). Die bekanntesten Testungen sind der Connor3, IDS-2 und der BRIEF (Vgl. Kapitel 3.4). Deshalb sind im Bereich des Schullalltag umso mehr die Beobachtungskompetenz der Heilpädagogischen Fachkräften gefragt.

3.1.2 Kooperatives Lernen

Mit zunehmendem Alter nehmen die Zusammenarbeit mit anderen Kindern, Gruppenarbeiten und damit verbunden kooperative Lernmethoden einen immer wichtigeren Stellenwert im Schullalltag ein. Die Kinder können und müssen für ihr Lernen in höheren Klassenstufen immer mehr Verantwortung übernehmen. Beim kooperativen Lernen arbeiten Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen, um sich beim Aufbau von Kenntnissen und beim Erwerb von Fertigkeiten gegenseitig zu unterstützen (Hasselhorn & Gold, 2017, S. 301). Dabei wird sowohl alleine wie auch gemeinsam gearbeitet (Brüning & Saum, 2009, S. 9). Das kooperative Lernen ist «ein aktives, selbstständiges und soziales Lernen» (Hasselhorn & Gold, 2017, S. 301). Laut Borsch (2019) müssen die Schülerinnen und Schüler «in eine soziale Interaktion treten, [...] sich aktiv mit dem Lernstoff auseinandersetzen und sich wechselseitig beim Lernen helfen» (Borsch, 2019, S. 22).

Im Unterschied zum lehrpersonenzentrierten Unterricht sind die Lernenden im kooperativen Lernen aktiver involviert (Borsch, 2019, S. 23). Dadurch stehen die Kinder im Zentrum, die Lehrperson tritt hingegen in den Hintergrund (Hasselhorn & Gold, 2017, S. 301). Im Rahmen einer kooperativen Lernmethode muss die Lehrperson dennoch wichtige Aufgaben wahrnehmen, um den Lernerfolg zu gewährleisten. Während die Kinder gemeinsam einen Auftrag lösen, sollte ihnen die Lehrperson, falls notwendig, beratend zur Seite stehen, ihnen zuhören und die Gruppen beobachten (Borsch, 2019, S. 134). Zudem weist sie Aufgaben und Rollen zu, gibt Denkanstöße ohne die Lösung zu nennen und unterstützt die Gruppen bei Unklarheiten (ebd.).

Die Gruppengröße von drei bis vier Kinder hat sich sowohl in der Praxis als auch in Untersuchungen bewährt. So konnte festgestellt werden, dass «in Gruppen mit fünf bis sieben Teammitgliedern signifikant weniger [gelernt wird]» (Marzano, 2001, zitiert nach Brüning & Saum, 2011, S. 73) als in Partnerarbeiten sowie in Dreier- oder Vierergruppen.

Im Rahmen kooperativer Methoden wird zudem das Selbstwertgefühl «in deutlich höherem Mass gefördert als dies beim herkömmlichen Klassenunterricht der Fall ist» (Johnson & Johnson, 1990, zitiert nach Brüning & Saum, 2011, S. 72). Unter Selbstwertgefühl wird verstanden, «was für eine `inneres Bild` das Kind von sich selber hat und wie es dieses bewertet» (Hartke, Blumenthal, Carnein & Vrban, 2019, S. 162). Die Verbesserung des Selbstwertgefühls entsteht einerseits durch das Gefühl des Akzeptiertwerdens durch seine Mitschülerinnen und Mitschüler und andererseits durch die Möglichkeit, seine Kompetenzen innerhalb einer Gruppe zeigen und einsetzen zu können (Borsch, 2019, S. 132). Kinder lernen erfolgreicher, wenn sich «ihr Selbstwertgefühl verbessert, da dieses entscheidenden Einfluss auf die Motivation und damit auf den Lernerfolg hat» (Brüning & Saum, 2011, S. 72). Kooperative Lernmethoden können neben dem verbesserten Selbstwertgefühl auch zu einem verbessertem Klassenklima beitragen (Brüning & Saum, 2011, S. 71), was ebenfalls zu einem optimalen Lernsetting beiträgt.

Wenn im Unterricht dauerhaft kooperative Lernmethoden eingesetzt werden, profitieren Kinder aus der Unter- und Mittelschicht mehr als im herkömmlichen Klassenunterricht (Brüning & Saum, 2006, S. 10). Zudem konnte nachgewiesen werden, dass sich die soziale Herkunft dadurch weniger auf den Lernerfolg auswirkt, womit kooperative Lernmethoden einen wertvollen Beitrag zur Chancengleichheit leisten (ebd.). So weist auch Rohrbeck et al. (2003, zitiert nach Borsch, 2019, S. 120) darauf hin, dass durch kooperative Lernmethoden Kinder mit Risikofaktoren wie niedrigem sozioökonomischen Status oder Migrationshintergrund durch kooperative Lernmethoden besser gefördert werden können.

Die Studien von Hattie (2013, zitiert nach Borsch, 2019, S. 123–124) zeigen ebenfalls auf, dass kooperative Lernmethoden im Vergleich zur frontalen Unterrichtsform einen signifikanten positiven Effekt auf den Lernerfolg aufweisen. Ferner weist Borsch (2019, S. 124) darauf hin, dass man die Wirksamkeit einer kooperativen Lernmethode und deren positiven Effekt immer im Zusammenhang mit dem restlichen Unterricht und dessen Qualitätsdimensionen, nämlich der kognitiven Aktivierung, der konstruktiven Unterstützung und einer effizienten Klassenführung, betrachten muss. Damit kooperatives Lernen funktioniert, braucht es Zeit und die einzelnen Schritte müssen sorgfältig eingeführt werden (Kremers, 2016, S. 5). Die erfolgreiche Einführung und Umsetzung von kooperativen Lernmethoden benötigen somit eine gewissenhafte Planung, einen gut strukturierten Unterricht und eine Lehrperson, die ihren

Unterricht abwechslungsreich gestaltet und gut rhythmisiert. Zudem muss sie Klasse gut führen und für ein diszipliniertes Arbeits- und Lernklima sorgen.

Borsch (2019, S. 27–33) kristallisiert folgende fünf Basiselemente für eine gelingende Kooperation heraus:

1. Positive Interdependenz
2. Individuelle Verantwortlichkeit
3. Unterstützende Interaktion
4. Reflexion über den Gruppenprozess
5. Kooperative Fähigkeiten

Im Folgenden wird zusammenfassend dargelegt, was unter den genannten fünf Basiselementen zu verstehen ist.

3.1.2.1 Positive Interdependenz

Die positive wechselseitige Abhängigkeit, oder auch Interdependenz genannt, ist die wichtigste Grundlage echter Kooperation (Borsch, 2019, S. 15). Besonders wichtig ist laut Johnson und Johnson (1999, zitiert nach Borsch, 2019, S. 28), dass die Gruppenmitglieder erkennen, dass sie ein gemeinsames Ziel verfolgen. Die positive Interdependenz kann durch eine Zielinterdependenz, eine Gruppenbelohnung, aufgeteilte Ressourcen, eine Gruppenidentität, spezifische Rollen innerhalb der Gruppe, aufgeteilte Aufgaben oder im Wettbewerb mit anderen Gruppen erreicht werden. In der nachfolgenden Tabelle sind diese Elemente genauer beschrieben.

Tab. 3.2: Formen positiver Interdependenz

Positive Interdependenz durch:	Beschreibung
Zielinterdependenz	Lernende realisieren, dass sie ihr Lernziel nur dann erreichen können, wenn alle anderen Gruppenmitglieder es auch erreichen.
Gruppenbelohnung	Alle Mitglieder einer Gruppe erhalten eine Belohnung für die erfolgreiche Gruppenarbeit.
Ressourcen	Jedes Gruppenmitglied hat nur einen Teil der Informationen, Materialien oder Werkzeuge, die benötigt werden, um die gestellte Aufgabe zu bearbeiten. Die Aufgabenlösung kann nur gelingen, wenn alle sich wechselseitig aushelfen.
Gruppenidentität	Gruppenmitglieder stiften durch einen Namen, ein Lied oder Motto eine eigene Gruppenidentität.
Rollen	Gruppenmitglieder übernehmen arbeitsteilig unterschiedliche Rollen (z. B. Gruppenleiter, Protokollant).
Aufgaben	Gruppenmitglieder übernehmen unterschiedliche Teilaufgaben und werden dadurch zu Experten für Teilbereiche.
Wettbewerb mit anderen Gruppen	Gruppen treten gegeneinander an. Die Mitglieder einer Gruppe strengen sich an, um besser als die anderen Gruppen zu sein.

Abbildung 2: Tabelle positive Interdependenz (Borsch, 2019, S. 28)

3.1.2.2 Individuelle Verantwortlichkeit

Damit die individuelle Verantwortlichkeit zum Tragen kommt, ist es wichtig, dass «die individuellen Leistungsanteile eines jeden Gruppenmitglieds registriert werden und wenn diese Leistungsanteile sowohl an das Mitglied selbst als auch an die Gruppe zurückgemeldet werden» (Borsch, 2019, S. 29). Rückmeldungen an die einzelnen Gruppenmitglieder lösen aus, dass sie sich wertgeschätzt, wahrgenommen und verantwortlich fühlen (ebd.). Damit jedes Kind eine Rolle einnehmen und somit Verantwortung übernehmen kann, ist – wie in einem früheren Kapitel bereits erläutert – eine Gruppengröße von drei bis

vier Kinder empfohlen. Der Wechsel der «Rolle des Wissensvermittlers und [...] zum Anderen die Rolle des Zuhörers [...]» (Borsch, 2019, S. 30) kann ebenfalls einen Beitrag zur Förderung der individuellen Verantwortlichkeit leisten. Notwendig dafür sind klar definierte Rollen und Aufgaben innerhalb der Gruppe.

3.1.2.3 Unterstützende Interaktion

Laut Johnson und Johnson (1994, zitiert nach Borsch, 2019, S. 30) ist es besonders wichtig, dass die Kinder «einander unterstützen, sich gegenseitig ermutigen und für Lernfortschritte loben». Dadurch entsteht Lernmotivation und Lernmotivation (ebd.). Das Ausmass der Beteiligung an den Interaktionen und der gegenseitigen Unterstützung ist abhängig von den individuellen Fähigkeiten der Kinder (Büttner, Warwas & Adl-Amini, 2012). Falls diese fehlt oder nur unzureichend vorhanden ist, benötigt die Gruppe hier die Unterstützung der Lehrperson (ebd.). Sie muss im Voraus auf sinnvolle Gruppeneinteilungen achten und Aufträge erteilen, an welchen sich alle Kinder beteiligen können (ebd.).

3.1.2.4 Reflexion über den Gruppenprozess

Am Ende oder in Anschluss an eine Gruppenarbeit kann über die absolvierte Arbeit gemeinsam nachgedacht werden. Die Reflexionen sind nur dann hilfreich, «wenn sie in einem persönlichen (und geschützten) Rahmen stattfinden und wenn den einzelnen Mitglieder spezifische Rückmeldungen gegeben werden» (Borsch, 2019, S. 31). Hattie (2013, zitiert nach Kremers, 2016, S. 13) weist in seinen Meta-Studien auf die zentrale Bedeutung der Reflexion von Lern- und Lehrprozessen durch die Lernenden und die Lehrpersonen hin. Diese führen zu einer realistischen Selbsteinschätzung und Selbstwahrnehmung der Lernenden. Die Selbsteinschätzung und Selbsterwartung weisen eine hohe Effektstärke auf den Lernerfolg auf (ebd.).

3.1.2.5 Kooperative Fähigkeiten

Einerseits sind kooperative Fähigkeiten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Gruppenarbeit andererseits ist die Förderung dieser Fähigkeiten auch das Ziel der Durchführung von Arbeiten in Gruppen (Borsch, 2019, S. 34). Ob ein Kind gut ausgebildete kooperative Fähigkeit mitbringt, ist abhängig vom Alter und den bisherigen Erfahrungen mit kooperativen Lernmethoden (ebd.). Bereits ab der 1. Klasse können die kooperativen Lernmethoden aufgebaut werden (ebd.). Um die sozialen und kognitiven Ziele, die eine kooperative Lernform mit sich bringt, erreichen zu können, müssen die Kinder nach Johnson und Johnson (1987, zitiert nach Borsch, 2019, S. 31) Fähigkeiten in der Kommunikation, Fähigkeit zum Aufbau einer Vertrauensklimas, die Bereitschaft zur Übernahme von Gruppenführungsaufgaben und Kompetenzen zum Umgang mit Kontroversen erwerben. In der untenstehenden Tabelle werden die Fähigkeiten genauer erläutert.

Tab. 3.3: Kooperative Fähigkeiten nach Johnson und Johnson (1987, S. 109 ff.)

Dimension	Beschreibung
I. Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • klare und eindeutige Mitteilung von Ideen und Gefühlen • vollständige und spezifizierte Botschaften • Kongruenz sprachlicher und nichtsprachlicher Botschaften • Rückmeldung über Empfang von Nachrichten einfordern • möglichst genaue Paraphrasierung des Nachrichteninhalts • Beschreibung des Eindrucks des Empfängers von den Gefühlen des Senders • Interpretation der Nachricht des Senders und Aushandeln der Bedeutungsübereinstimmung
II. Aufbau und Durchhalten eines Vertrauensklimas	<ul style="list-style-type: none"> • offenes Darlegen von Informationen • Ideen teilen • Akzeptanz • Unterstützung • kooperative Absichten
III. Gruppenführung	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnose der notwendigen Arbeitsschritte • Flexibilität im Hinblick auf situative Anforderungen • Einsatz nach Stärken der Gruppenmitglieder • jeder kann Führungsaufgaben übernehmen
IV. Behandlung von Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroversen als Klärungsprozesse, nicht als Gewinn-Verlust-Bilanzen • Kontroversen ideenbezogen, nicht personenbezogen • Prozesshaftigkeit von Problemlösungen • Perspektivwechsel – Übernahme der Sicht des Anderen zum besseren Verständnis des anderen Bezugsrahmens

Abbildung 3: Kooperative Fähigkeiten nach Johnson und Johnson (1987, zitiert nach Borsch, 2019, S. 33)

3.2 Kooperatives Lernen und exekutive Funktionen

Im späteren Berufsleben werden sowohl eine gut ausgebaute Teamfähigkeit als auch eine stetige Persönlichkeitsentwicklung gefordert (Kremers, 2016, S. 4). Immer mehr wird von der Gesellschaft und Unternehmen verlangt, dass man effektiv in einer Gruppe arbeiten kann, Projekte nicht alleine sondern in Kooperation entwickelt und umsetzt und dass man sich selbst, das Team und das Unternehmen weiterentwickelt (Ebbens & Ettekovén, 2011, S. 8). Da die Kooperationsfähigkeit für das spätere Berufsleben von zentraler Bedeutung ist, sollten Kinder in der Schule regelmässig Erfahrungen mit Kooperation, insbesondere mit kooperativen Lernmethoden sammeln können. In Gruppenarbeiten spielen «die Selbstregulation und die Perspektivenübernahmen eine grosse Rolle» (Walk & Evers, 2013, S. 40) und es braucht von den Teilnehmenden eine gute Selbststeuerung (Brunsting, 2011, S. 7). In kooperativen Lernmethoden werden also einerseits exekutive Funktionen verlangt, andererseits können sich dadurch auch gefördert werden. Laut Walk und Evers (2013, S. 40) «sollten die exekutiven Funktionen und die Selbstregulation [...] vor allem in sozialen Kontexten geübt und gefördert werden». Sie schreiben weiter, dass ein zusätzlicher Vorteil «im sozialen Miteinander [...] das Lernen am Modell [ist]» (ebd.). Das Lernen mit Gleichaltrigen macht zudem auch mehr Spass als das Lernen allein. Bekanntlich ist die Motivation ein entscheidender Faktor fürs Lernen. So wird «Lernen [...] vor allem durch die Lern- und Leistungsmotivation beeinflusst (F. Petermann & Petermann, 2019, S. 51). Ferner werden beim kooperativen Lernen neben den sozialen Kompetenzen auch die fachlichen, kommunikativen und methodischen Kompetenzen gefördert (Kremers, 2016, S. 10).

3.3 Vorhandene Lehrmittel

Bekannte Lehrmittel, die sich spezifisch mit der Thematik der exekutiven Funktionen befassen, sind die Bücher «Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können» und «Aufmerksamkeitstraining» von Monika Brunsting, das Buch «Exekutive Funktionen und Selbstregulation» von Sabine Kubesch sowie die Reihe der Fex-Bücher von Laura M. Walk und Wiebke F. Evers. Diese enthalten sowohl einen Theorieteil als auch Spiele. Neben den genannten Publikationen existiert zudem eine Reihe von Familienspielen, Lernspielen und Lernmaterialien, die vom Fex-Team herausgegeben werden. Diese

Bücher dienten der Autorin als Inspiration für die Spiele und Übungen, welche im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit entwickelt wurden. Ferner existieren auch bekannte Onlineprogramme zur Förderung der exekutiven Funktionen beispielsweise das Computertraining Cogmed. In der Tabelle ist eine Übersicht über Förderprogramm für Kinder im Schulalter, die zur Förderung der exekutiven Funktionen beitragen, dargestellt.

Tabelle 1: Übersicht über Bücher, Lehrmittel, Programme. In Anlehnung an Michel und Wingeier (2020, S. 135–136)

Name	Autoren	Charakteristika	Alter	Übungen für
Aufmerksamkeits-training	Brunsting	Theorieteil, Übungen	Schulkinder	Arbeitsgedächtnis
CogniFit	CogniFit Inc	Computertraining	Ab 7 Jahren	Verschiedene Bereiche wie Gedächtnis, Konzentration etc.
CogMed	Klingenberg	Computertraining	Schulkinder, Jugendliche	Arbeitsgedächtnis
Denk-Wege	Pädagogisches Institut Universität Zürich	Curriculare Ergänzung dt. Version von Paths	Kindergarten, Schule	Flexibilität, Strategiewechsel
Die drei aus Hirnschmalz	Liebers, Kubesch und Hansen	Geschichte, Wissensteil	Schulkinder	Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität
Enhancing and Practicing Executive Function Skills with Children from Infancy to Adolescence	Center of Developing Child, Harvard University	Brochüre mit vielen Ideen	Babys bis Erwachsene	Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität
FEX	Walk und Evers	Theorieteil, Beispiele für den Schulalltag	Schulkinder	Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität
Förderung und Erhaltung von Hirnfunktionen mit Gesellschaftsspielen	Ostschweizer Kinderspital	Liste mit geeigneten Gesellschaftsspielen für verschiedene Bereiche	Alle Altersgruppen	Diverse Bereiche wie Aufmerksamkeit/Konzentration, Impulskontrolle, Arbeitsgedächtnis
GET ON	Muth und Seidel	Strategientraining	Jugendliche	Motivation, Lern- und Arbeitsverhalten
MindUP	Hawn Foundation	15 Lerneinheiten pro Schuljahr	Kindergarten bis 8. Klasse	Soziales, emotionales Bewusstsein
PIFF	Spiel und Sport plus e. V.	Übungen für den Sport	Kindergarten, Schule	Exekutive Funktionen, Selbstregulation

3.4 Diagnostische Instrumente

Im vorliegenden Unterkapitel werden die beiden zentralen diagnostischen Instrumente vorgestellt, welche im Bereich der exekutiven Funktionen etabliert sind.

Die bekannteste Standortbestimmung im Bereich der exekutiven Funktionen ist die *Intelligence and Development Scales-2* (IDS-2). Damit kann «eine entwicklungspsychologische Standortbestimmung bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 20 Jahren sowohl für [den Bereich] *Kognitive Funktionen* [...] wie auch für [den Bereich] *Allgemeine Entwicklungsfunktionen* [...]» (Grob & Hagmann-von Arx, 2018, S. 11) durchgeführt werden. Für die Diagnostik der exekutiven Funktionen gibt es ein separates Testset mit vier Untertests. Der Funktionsbereich der *Exekutiven Funktionen* gehört dabei gemeinsam mit dem Funktionsbereich *Intelligenz* zum Bereich der *Kognitiven Funktionen*.

Ferner bietet das Verhaltensinventar *Behavior Rating Inventory of Executive Function* (BRIEF) einen Beobachtungsbogen für Lehrpersonen, Eltern, Schülerinnen und Schüler zur Beurteilung der exekutiven Funktionen (Drechsler & Steinhausen, 2019). Die deutschsprachige Adaption des BRIEF kann für ein «breites Spektrum von Störungen» (Drechsler & Steinhausen, 2019, S. 13) wie beispielsweise Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) oder Teilleistungsstörungen angewendet werden.

Mit dem BRIEF können «Beeinträchtigungen exekutiver Funktionen bei Kindern und Jugendlichen anhand von Verhaltensauffälligkeiten in Alltagssituationen zu Hause und in der Schule erfasst werden» (Drechsler & Steinhausen, 2019, S. 13). Der BRIEF besteht aus drei Fragebögen. Die Versionen für die Eltern und Lehrperson dienen der Fremdbeurteilung, die Version für Kinder und Jugendliche von 11 bis 16 Jahren ist für die Selbsteinschätzung konzipiert. Der BRIEF unterscheidet bei den exekutiven Funktionen acht respektive neun Skalen: Hemmen, Umstellen, Emotionale Kontrolle, Initiative, Arbeitsgedächtnis, Planen/Strukturieren, Ordnen/Organisieren, Überprüfen und zusätzlich – bei der Selbstbeurteilung – Aufgaben Durchführen (Drechsler & Steinhausen, 2019, S. 22). Diese werden den übergeordneten Indices Verhaltensregulations-Index (VRI) und Kognitiver Regulations-Index (KRI) zugewiesen (Drechsler & Steinhausen, 2019, S. 26–27).

Beide Diagnoseinstrumente sind in der Durchführung eher aufwendig und komplex und werden deshalb von Heilpädagogischen Fachkräften eher selten eingesetzt. Zusätzlich spielen die hohen Kosten der Diagnostikinstrumente, insbesondere der IDS-2, eine Rolle. Der IDS-2 wird jedoch unter anderem von den Schulpsychologischen Diensten in der Stadt Zürich eingesetzt.

Vielfach werden Schwierigkeiten in den exekutiven Funktionen mittels Beobachtung festgestellt. An dieser Stelle soll deshalb drauf hingewiesen werden, dass Stuber-Bartmann (2021, S. 64–65) einen Fragebogen zu den exekutiven Funktionen entwickelte, der eine gute und schnelle Übersicht über mögliche Schwierigkeiten in diesem Bereich bietet. Es handelt sich dabei jedoch nicht um ein validiertes Diagnoseinstrument und ersetzt keine aufwändigere Abklärung, wenn deutlicher Handlungsbedarf angezeigt ist.

4 Methodik

Nachfolgend wird aufgezeigt, mittels welcher drei Methoden die praktische Umsetzung der vorliegenden Entwicklungsarbeit gemessen und ausgewertet wurde. In dieser Masterarbeit wurden sowohl quantitative als auch qualitative Auswertungsmethoden verwendet, indem einerseits eine statistische Auswertung der Resultate vorgenommen wurde und andererseits auch auf einzelne Fallbeispiele eingegangen wurde, deren Analyse wichtige Erkenntnisse erlaubte.

4.1 Übersicht über die Triangulation

Gemäss dem Ansatz der Triangulation – damit wird «die Betrachtung eines Forschungsgegenstandes von (mindestens) zwei Punkten aus bezeichnet» (Flick, 2007, zitiert nach Katzenbach, 2016, S. 309) – wird in dieser Masterarbeit mit den Methoden der Testung, der Selbst- und Fremdeinschätzung und der strukturierten Beobachtung gearbeitet. Flick (2011) beschreibt, dass die Anwendung verschiedener Methoden einer möglichst «umfassenderen Gegenstandsabbildung» (Flick, 2001, zitiert nach Katzenbach, 2016, S. 282) dient. Die Testung und die Selbst- und Fremdeinschätzung aller Schülerinnen und Schüler wurde quantitativ ausgewertet. Zudem wurde die Testung, die Selbst- und Fremdeinschätzung und die strukturierte Beobachtung der Fokuskinder qualitativ analysiert.

Tabella 2: Übersicht über die Auswertung

Alle Schülerinnen und Schüler (N=40)	Fokuskinder (N=6)
<ul style="list-style-type: none"> • Testung • Selbst- und Fremdeinschätzung 	<ul style="list-style-type: none"> • Testung • Selbst- und Fremdeinschätzung • Strukturierte Beobachtung

Im nachfolgenden Unterkapitel werden die Stichprobe und die Auswahl der Fokuskinder genauer beschrieben.

4.2 Stichprobe und Fokuskinder

Die Stichprobe bestand aus N= 40 Kindern (20 Mädchen und 20 Knaben) im Alter von 11-14 Jahren. Davon besuchten 23 Kinder (57.5 % der Kinder) eine 6. Klasse im Schulhaus Saatlen in Zürich-Schwamendingen und 17 Kinder (42.5 % der Kinder) eine 5. Klasse im selben Schulhaus. Die Autorin unterrichtete selbst in der genannten 6. Klasse als Fachlehrerin und Heilpädagogin.

Zusammen mit den beiden Klassenlehrerinnen suchte die Autorin sechs Kinder aus, die sie vier Mal beobachtet und bei der Auswertung der Testung genauer analysierte. Eine beschränkte Anzahl Kinder wurde als Fokuskinder definiert, um zusätzlich zur quantitativen Auswertung der Daten aller Schülerinnen und Schüler eine qualitative Analyse vornehmen zu können. Eine grössere Anzahl Fokuskinder hätte den Rahmen der Masterarbeit überschritten. Die Fokuskinder selbst wurden nicht darüber informiert, dass sie als solche definiert wurden. Damit sollte erreicht werden, dass sie sich für die Beobachtung nicht anders als gewohnt verhalten würden. Da die untersuchte 6. Klasse eine höhere Anzahl Schülerinnen und Schüler aufwies als die 5. Klasse, wurden aus der 6. Klasse vier Fokuskinder ausgesucht und aus der 5. Klasse zwei. Alle Namen der Kinder wurden in dieser Arbeit pseudonymisiert. Die Fokuskinder fallen entweder durch externalisierendes Verhalten, das heisst lautes, nach aussen gerichtetes Verhalten oder durch internalisierendes Verhalten, also leises, zurückhaltendes, nach innen gerichtetem Verhalten (Vgl. Kapitel 9.1.2.2). Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde zudem untersucht, ob

sich im Rahmen der Testungen, der Selbst- und Fremdeinschätzung sowie der Beobachtung zeigt, dass diese Verhaltensweisen im Zusammenhang mit schlecht ausgebauten exekutiven Funktionen stehen.

Studien zum Geschlecht im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen gibt es nur wenige und diese «vermögen kein konsistentes Bild zu vermitteln» (Röthlisberger, Neuenschwander, Michel & Roebbers, 2010, S. 101). Mangels Möglichkeit, allfällige Ausfälligkeiten der Resultate in Bezug auf das Geschlecht durch Erkenntnisse grösserer Studien kontextualisieren zu können, wurde der Faktor Geschlecht in dieser Masterarbeit nicht weiter analysiert. Aus Transparenzgründen wird das Geschlecht in der folgenden Übersichtstabelle dennoch aufgeführt.

Tabelle 3: Übersicht über die Fokuskinder

Name	Klasse	Geschlecht	internalisierendes Verhalten	externalisierendes Verhalten	Diagnose
Sam	5	m	x		ADS
Alex	5	m		x	
Anna	6	w	x		ADS, LRS
Adam	6	m		x	
Max	6	m	x		
Remo	6	m		x	

Die Resultate der übrigen Kinder flossen in die quantitative Auswertung ein.

4.3 Konzeption der Testung

Wie in Kapitel 3.1.1 erläutert, können die exekutiven Funktionen in drei zentrale Bereiche gegliedert werden: das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität. Für jeden der drei genannten Bereiche wurden im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit Testungen in Zusammenarbeit mit Anja Gloor, einer Mitstudentin, konzipiert.

4.3.1 Konzeption der Testung Arbeitsgedächtnis

Im Bereich des Arbeitsgedächtnisses wurden vier Untertests entwickelt. Einerseits wurde das auditive Kurz- und Arbeitsgedächtnis mit dem Untertest «Zahlen-Reihe» andererseits das visuelle Kurz- und Arbeitsgedächtnis mit dem Untertest «Bildabfolge Monster» überprüft. Das Arbeitsgedächtnis steht immer im Zusammenhang mit dem Kurzzeitgedächtnis (Vgl. Kapitel 3.1.1.2). Deshalb wurde sowohl das Kurzzeit- als auch das Arbeitsgedächtnis getestet.

Im Untertest «Zahlen-Reihe» mussten die Kinder im Bereich des Kurzzeitgedächtnisses Zahlenreihen vorwärts nachsprechen, im Bereich des Arbeitsgedächtnisses mussten sie die Zahlenreihe rückwärts wiedergeben. Beim Untertest «Bildabfolge-Monster» im Bereich des Kurzzeitgedächtnisses mussten die Kinder eine vorgezeigte Abfolge von Monstern nachtippen, im Bereich des Arbeitsgedächtnisses mussten sie diese wiederum in umgekehrter Reihenfolge berühren.

Damit keine Unter- sowie keine Überforderung bei der Testung stattfand, wurde mit dem Nachsprechen von drei Zahlen beziehungsweise dem Nachtippen von drei Monstern beim Arbeitsgedächtnis gestartet, beim Kurzzeitgedächtnis wurde bei vier Zahlen beziehungsweise vier Monstern begonnen. Die Anzahl wurde ausgesucht, damit die Kinder mit einem Erfolgserlebnis starten konnten und nicht gleich einer potenziellen Frustration ausgesetzt wurden. Jede Menge an Zahlen beziehungsweise Menge an Monstern wurde zweimal getestet. Wurde eine Abfolge richtig aufgesagt beziehungsweise gezeigt, galt der

Versuch als richtig. Jede Anzahl wurde auch dann zweimal getestet, wenn beim ersten Mal bereits der Versuch gelang, so dass alle Kinder gleich viele Wiederholungen hatten. Wurde festgestellt, dass für ein Kind die Startmenge (drei oder vier) zu hoch war, wurde die Menge um eins reduziert.

Die entwickelten Untertests lehnen sich an den Test von Sabine Stuber-Bartmann (2021) aus dem Buch «Besser lernen» (2021, S. 67) sowie einen Test aus dem Buch «Memo-Training» von Regula Everts und Barbara Ritter (2017, S. 142) an. Mit dem Nachsprechen von einer Zahlenfolge beziehungsweise dem Nachzeigen von einer Bildabfolge in der richtigen Reihenfolge wird das Kurzzeitgedächtnis überprüft. Im Gegensatz zum reinen Kurzzeitgedächtnis, in dem die Kinder «Informationen [...] [für eine kurze Zeit] speichern und wieder [...] geben [müssen]» (Grob & Hagmann-von Arx, 2018, S. 23), wird bei den genannten Tests im Arbeitsgedächtnis mit der Information noch weitergearbeitet beziehungsweise muss diese noch «zusätzlich kognitiv verarbeitet [...] [et werden]» (ebd.). Dies wird in den verwendeten Untertests umgesetzt, in dem die Zahlenreihe rückwärts aufgesagt beziehungsweise die Bilder rückwärts angetippt werden müssen.

Grob und Hagmann- von Arx (2018) empfehlen abwechslungsweis eine Buchstabenfolgen und danach eine Zahlenfolge zu nennen, damit «mehr Stimuli zur Verfügung stehen, [...] da im Gegensatz zu einer reinen Zahlenfolge nicht nur der selbe Reiz vorkommt» (S. 32). Auf dieses Wechseln wurde verzichtet und nur die Zahlenfolge angewendet, da in den getesteten Klassen viele fremdsprachige Kinder sind, die zum Teil noch unsicher mit der Laut-Buchstaben-Zuordnung sind. Dadurch wird vermieden, dass eine Benachteiligung von fremdsprachigen Kindern stattfindet.

Die Variable bestand aus der genannten Anzahl Zahlen (Nennung) bei den Untertestungen zum auditiven Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis aus der genannten Anzahl Zahlen, bei den Untertestungen zum visuellen Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis aus der Anzahl gezeigten Monstern.

4.3.2 Konzeption der Testung Inhibition

Die Testung der Inhibition bestand aus zwei Untertests, den Test «Inhibition grau» und «Inhibition farbig». Beide Untertests lehnen sich an die IDS-2 an. Die Symbole, welche die Kinder sahen, waren entweder grau oder `falsch farbig` angemalt, das heisst mit einer Farbe, welche die abgebildeten Gegenstände natürlicherweise nicht tragen. Die Symbole waren ein Herz, ein Kleeblatt, eine Sonne und ein Regentropfen. Diese wurden ausgewählt, da sie alle Kinder kennen. Im ersten Untertest waren alle Symbole grau, im zweiten waren die Symbole mit falschen Farben angemalt. Die Kinder mussten darauf die richtige Farbe des Symbolen möglichst schnell nennen. Bei beiden Untertests wurde die Zeit gemessen. Die Variable bestand aus Sekunden und Millisekunden. Wurde eine falsche Farbe genannt, galt dies als Fehler und ein Zeitzuschlag von einer Sekunde wurde zur Gesamtzeit hinzugerechnet.

Der herausfordernde Teil dabei ist, dass die Kinder kurz innehalten müssen, bevor sie die Antwort mitteilen können. Dadurch muss der kognitive Prozess, der automatisch abläuft, kurz unterbrochen werden. Dies erfordert «Hemmung einer automatisierten Antwortgebung» (Grob & Hagmann-von Arx, 2018, S. 28) und somit inhibitorische Kontrolle beziehungsweise Fähigkeiten.

4.3.3 Konzeption der Testung Kognitive Flexibilität

Der entwickelte Test zur kognitiven Flexibilität lief wie folgt ab: Die Kinder mussten mit dem Benennen irgendeines Tieres starten und danach eine Farbe nennen, die nicht im Zusammenhang mit dem Tier stehen muss, jedoch kann. Als Fehler galten Mehrfachnennungen von Tieren und Farben, Abweichung von der Reihenfolge, dass zuerst das Tier und erst anschliessend die Farbe genannt werden muss, unpassende Nennungen wie Apfel als Tier und das Nennen von Doppelfarben wie beispielsweise grün-gelb. Fehler werden von der Gesamtzahl der Nennungen abgezogen. Das Aufzählen von Tieren und Farben in einer anderen Sprache galten ebenfalls als richtig. Dies wurde auf Grund der hohen Anzahl an fremdsprachigen Kindern beschlossen um eine Benachteiligung dieser zu verhindern. Farben und Tiere wurde ausgewählt, da dies zwei Bereiche sind, in welchen alle Kinder einen grossen Wortschatz und Wissen darüber haben. Die Variable besteht aus der Anzahl genannter Tiere und sowie der Anzahl genannten Farben (Nennung).

Der Test der kognitiven Flexibilität ist angelehnt an der IDS-2 (Grob & Hagmann-von Arx, 2018). Das Aufzählen von Wörtern einer gleichen Kategorie fordert kognitive Flexibilität, da mit zunehmender Anzahl – in diesem Fall Tiere und Farben – immer mehr Flexibilität im Denken gefordert wird, um noch weitere Wörter nennen zu können (Grob & Hagmann-von Arx, 2018, S. 27). Das Wechseln zwischen zwei Kategorien fordert zusätzliche kognitive Flexibilität.

4.3.4 Pre-Test der Testung

Um zu eruieren, ob die konzipierten Tests der exekutiven Funktionen umsetzbar waren, wie der Zeitrahmen der Durchführung gesetzt werden musste und ob der Test von «der Zielgruppe verstanden [wird]» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 257), wurde ein Pre-Test mit einem Schüler durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass die Tests für die Kinder grundsätzlich durchführbar sein sollten und eine Testdurchführung ungefähr 15 Minuten dauert. Erst bei der ersten Durchführung mit allen Kindern zeigte sich, dass der Untertest «visuelles Arbeitsgedächtnis» angepasst werden musste. Zuerst war der Test so gedacht, dass die Kinder Sterne, die auf einem Blatt verteilt waren, nachtippen sollten. Es stellte sich jedoch heraus, dass es bei dieser Variante aufgrund der Anordnung der Sterne auf dem Blatt zu stark auf die Reihenfolge des Antippens ankam. Zudem war es für die Autorin fast nicht möglich, dem Nachtippen zu folgen und gleichzeitig zu kontrollieren, ob die Reihenfolge richtig war. Die Testung wurde nach der Durchführung mit der 5. Klasse abgebrochen und durch die Testung «Bilderabfolge Monster» ausgetauscht, die einleitend bereits beschrieben wurde. Die erste Durchführung des visuellen Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnisses fand deshalb erst in der 3. Woche statt, da die Testung noch angepasst werden musste.

4.3.5 Konzeption der Durchführung der Testung

Die Testungen fanden im Einzelsetting statt. Durchgeführt wurden diese in einem separaten Zimmer, damit sie in einer ruhigen Atmosphäre durchgeführt werden konnten und die Kinder sich nicht beobachtet und abgelenkt fühlten. Pro Kind dauerte eine Testung ungefähr 15 Minuten. Insgesamt wurde jedes Kind vier Mal getestet, wobei die erste Testung vor der Durchführung der ersten Trainingsphase (Vgl. Kapitel 5) stattfand und somit die Base-line bildet. Diese Testung gilt als Vor- oder Vergleichstest.

Eine Trainingsphase dauerte ungefähr vier Wochen. Mit diesem Abstand fanden auch die Testungen statt. Die zwei Wochen Frühlingsferien, die dazwischen fielen, wurden dabei nicht mitgezählt. Die Testungen 2, 3 und 4 sind die Nachfolgetestung und dienen dem Aufzeigen möglicher Veränderungen.

4.3.6 Konzeption der Auswertung der Testungen

Die Stichprobe von $N=40$ lässt eine quantitative Auswertung zu. Für das Auswerten der Daten wurde die Statistiksoftware IBM® SPSS Statistics benutzt. Mit dem Shapiro-Wilk Test (1965) wurde die Daten auf ihre Normalverteilung überprüft. Die Daten der Messung sind nicht immer normalverteilt (siehe Kapitel 14). Deshalb wurden die Testungen mit dem Wilcoxon-Test ausgewertet, da dieser «bei abhängigen kleinen Stichproben und ordinalskalierten oder nicht normalverteilte Daten» (Hauser & Humpert, 2009, S. 167) verwendet werden kann. Bedingungen für den Wilcoxon-Test sind, dass die «abhängige Variable mindestens ordinalskaliert ist» und «zwei verbundene Stichproben oder Gruppen vorliegen», aber die verschiedenen Messwertpaare [...] voneinander unabhängig [sind]» (Schwarz, 2022a). Es wurde mit dem asymptotischer Wilcoxon-Test gearbeitet, da die Stichprobe grösser als 30 war (Schwarz, 2022a). Da Wirkungsvermutung vorliegt, wird mit einem einseitig gerichteten Test (1-seitige Signifikanz) gearbeitet (Walther, 2020). Unter Wirkungsvermutung wird verstanden, dass man eine begründete Vermutung hat, in welche Richtung sich die Veränderung auswirkt. Durch das Ablehnen oder Beibehalten der Nullhypothese kann mit dem Wilcoxon-Test überprüft werden, ob sich die abhängigen Stichproben signifikant voneinander unterscheiden oder nicht. Die Nullhypothese lautet: Es gibt keine Leistungsverbesserung im entsprechenden Bereich der Testung.

Auf Grund der kleinen Stichprobe und nach Sichtung der Häufigkeitsverteilung mittels Histogramme entschied die Autorin, die Vergleiche anhand des Medians zu ziehen. Der Mittelwert wurde als Vergleichswert in den Übersichten der Resultate ebenfalls angegeben. Der Fokus der Auswertung wurde jedoch auf den Median gelegt, da ein Vergleich mit dem Median bewirkt, dass eine konservativere Beurteilung der Daten vorliegt. «Während [...] [der Mittelwert] durch Ausreisser stark beeinflusst wird, ist der Median gegenüber Extremwerten robust, da er zur Bestimmung lediglich die Ränge der Beobachtungen, nicht aber deren absolute Ausprägungen berücksichtigt» (Schwarz, 2022b).

Bei der quantitativen Auswertung der Daten aller Schülerinnen und Schüler wurde die Testung 1 (Baseline) mit der Testung 2, 3 und 4 verglichen, um mögliche Veränderungen über die gesamte Testungsreihe hinweg aufzeigen zu können.

4.3.7 Konzeption der Auswertung der Testung der Fokuskinder

Der Vergleiche der Testresultate der Fokuskinder mit der Gesamttestung und der Eigenleistung wurde anhand der Testung 1 (Baseline) und der Testung 3 vorgenommen. Ursprünglich war die Idee, die erste Testung bei den Fokuskindern mit der vierten, also letzten Testung zu vergleichen. Es stellte sich jedoch heraus, dass äussere Variablen wie beispielsweise die Zimmertemperatur oder der ständige Wechsel von Lehrpersonen das Resultat der vierten Testung möglicherweise stark beeinflusst haben (Vgl. Kapitel 9.2.2), weshalb entschieden wurde, sich für den Vergleich der Resultate auf die dritte Testung abstützen.

4.4 Konzeption der Selbst- und Fremdeinschätzung

Sowohl für die Selbst- als auch für die Fremdeinschätzung wurde je ein Beurteilungsbogen (Vgl. Kapitel 14) in Zusammenarbeit mit Anja Gloor erarbeitet. Beide Beurteilungsbogen bestehen aus je 21 Items, davon beziehen sich jeweils sieben Items auf die Inhibition, auf das Arbeitsgedächtnis respektive auf die kognitive Flexibilität. Unter Item wird eine «Aufgabe, Aussage oder Frage im Fragebogen, die beurteilt bzw. beantwortet werden soll» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 249) verstanden. Die Items sind angelehnt an den BRIEF von Drechsler und Steinhausen (2019) (Vgl. Kapitel 3.4). Der erste Beurteilungsbogen dient dazu, eine Selbsteinschätzung der Kinder bezüglich ihrer exekutiven Funktionen zu bekommen, der zweite Beurteilungsbogen erlaubt eine Fremdeinschätzung bezüglich der exekutiven Funktionen der Kinder durch die Klassenlehrperson zu erhalten. Im Gegensatz zum BRIEF wurden die Items im Selbst- und Fremdeinschätzungsbogen bewusst positiv formuliert. Mit der positiven Formulierung sollen die Kinder zeigen können, was sie schon können. Dies ist motivierender als das Darlegen von Defiziten. Im BRIEF ist beispielsweise ein Item zur Konzentration wie folgt formuliert: 'Ich kann mich nur für kurze Zeit konzentrieren.', im Selbsteinschätzungsbogen der vorliegenden Masterarbeit wurde hingegen die Formulierung 'Ich kann mich gut auf meine Aufträge konzentrieren.' gewählt. Sowohl der Beurteilungsbogen zur Selbst- als auch zur Fremdeinschätzung bietet auf jedes Item vier Antwortmöglichkeiten (*Trifft nicht zu*, *Trifft selten zu*, *Trifft oft zu*, *Trifft (fast) immer zu*) mit der zusätzlichen Antwortmöglichkeit *Kann ich nicht beurteilen*. Mit der geraden Anzahl an Antwortmöglichkeiten wird verhindert, dass die Interpretation der Ergebnisse erschwert wird, da bei einer ungeraden Anzahl an Antwortmöglichkeiten häufig die mittlere Kategorie ausgesucht und damit die Interpretation der Ergebnisse erschwert wird (Stier, 1999, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2017, S. 253). Die zusätzliche Antwortmöglichkeit *Kann ich nicht beurteilen* soll zudem vermeiden, dass keine Antwort angekreuzt wird (Raitzel, 2006, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2017, S. 253).

4.4.1 Pre-Test zur Selbsteinschätzung

Der Pre-Test zur Selbsteinschätzung wurde mit einer Gruppe von acht Kindern durchgeführt. Auch hier wurde ein Pre-Test durchgeführt, damit überprüft werden konnte, ob der Fragebogen, insbesondere die Items, von «der Zielgruppe verstanden werden» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 257). Es stellte sich dabei heraus, dass der Unterschied ursprünglich aufgeführten Antwortmöglichkeiten *Trifft meistens zu* und *Trifft oft zu* für die Kinder unklar war. *Trifft meistens zu* wurde daher in Rücksprache mit den Kindern durch *Trifft (fast) immer zu* ersetzt.

4.4.2 Konzeption der Durchführung der Selbst- und Fremdeinschätzung

Die Schülerinnen und Schüler schätzen sich vier Mal mit dem entsprechenden Selbsteinschätzungsbogen selbst ein, die Klassenlehrpersonen beurteilten die Kinder jeweils zwei Mal. Die Kinder bekamen den Selbsteinschätzungsbogen jeweils bei Beginn und Ende der Trainingsphase, die Lehrpersonen am Anfang und Ende der Projektdurchführung. Für die Fokuskinder füllen die Lehrpersonen zusätzlich bei jedem Zeitpunkt einen Fremdeinschätzungsbogen aus. Mit dem mehrmaligen Ausfüllen kann einen Verlauf aufgezeigt und ein Vergleich gezogen werden.

Bei der Erstellung der Selbst- und Fremdbeurteilungsbogen in Zusammenarbeit mit Anja Gloor wurde darauf geachtet, dass die Items kurz, eindeutig, verständlich und präzise formuliert sind. Es wurde auf eine adressatengerechte, in diesem Fall schülergerechte Sprache geachtet (Roos & Leutwyler, 2017,

S. 254). Fremdsprachige und lernschwache Kinder wurden beim Ausfüllen des Fragebogens begleitet. Bei der ersten Selbsteinschätzung wurden Fragen der Kinder zu den einzelnen Items geklärt, so dass ihnen der Inhalt klar wurde.

4.4.3 Konzeption der Auswertung der Selbst- und Fremdeinschätzung

Die Antwortmöglichkeiten waren ordinalskaliert. Dies bedeutet, dass «keine Aussagen über die absoluten Abstände zwischen den Werten [...] [gemacht werden kann]» (Schwarz, 2022c). Deshalb konnte hier kein Mittelwert ausgerechnet werden. Die Daten der einzelnen Items des Selbst- und Fremdeinschätzungsbogen wurden mit der absoluten Häufigkeit ausgerechnet und angegeben. Dies war möglich, da immer alle Personen den Fragebogen ausgefüllt haben. Da die Anzahl der Teilnehmenden mit $N=40$ eher klein war, konnte man mit den Angaben der absoluten Häufigkeit zudem mehr herauslesen. Bei der Übersicht zu den drei Bereichen gibt es eine Darstellung mit der absoluten und ebenso mit der relativen Häufigkeit. Beim Arbeitsgedächtnis konnte ein Item nicht mitgerechnet werden auf Grund von mangelnder Beobachtung seitens der Lehrpersonen (Vgl. Kapitel 8.2.1.2), was zur Folge hatte, dass die Anzahl der Items im Vergleich nicht gleich gross war. Mit der relativen Häufigkeit können unterschiedlich grosse Anzahlen miteinander verglichen werden. Dargestellt sind die Daten in Säulendiagrammen.

4.4.4 Konzeption der Auswertung der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder

Für die Auswertung der Items der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder wurden neun der 21 Items genauer analysiert. Es waren diejenigen Items, die im Beobachtungsbogen ebenfalls vorkamen.

Tabelle 4: Übersicht Items Selbst- und Fremdeinschätzung Fokuskinder

Bereich	Item
Arbeitsgedächtnis	<ul style="list-style-type: none"> Item 12: Ich kann mich gut auf meine Aufträge konzentrieren. Item 15: Ich habe alles Material in der Schule und nehme alles, was ich für die Hausaufgaben benötige, nach Hause. Item 18: Ich kann eine mündliche Anweisung Schritt für Schritt befolgen.
Inhibition	<ul style="list-style-type: none"> Item 1: Ich strecke auf, wenn ich etwas sagen will. Item 4: Ich kann ruhig an meinem Platz sitzen. Item 10: Ich lenke niemanden ab.
Kognitive Flexibilität	<ul style="list-style-type: none"> Item 6: Ich kann meine Aufmerksamkeit auf das, was in der Schule wichtig ist, lenken. Item 8: Unerwartete Änderungen im Unterricht sind kein Problem für mich. Item 16: Es fällt mir leicht von einer Sache zur nächsten zu wechseln.

4.5 Konzeption der Beobachtungen der Fokuskinder

Der Vorteil einer wissenschaftlichen Beobachtung ist es, dass sie «zielgerichtet und methodisch kontrolliert» ist (Roos & Leutwyler, 2017, S. 210). Mit der Beobachtung kann geklärt werden, «was», «wie» und «wie häufig» etwas gemacht wird, jedoch nicht «warum» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 211). Die Beobachtung war standardisiert, dazu muss sie strukturiert sein, das heisst, dass die Kriterien der Beobachtung, basierend auf Theorie, im Voraus festgelegt werden müssen. Durch die Anwesenheit der Beobachterin fand eine offene Fremdbeobachtung im Feld, in diesem Fall im Unterricht, statt. Die Beobachtung war nicht-teilnehmend. Dies bedeutet, dass die Beobachterin sich in der Sequenz nicht einmischte und nicht aktiv am Geschehen beteiligt war. Zudem war es eine nicht-apparative Beobachtung (Roos & Leutwyler, 2017, S. 213–214).

4.5.1 Auswahl der neun Items für die Beobachtung

Von den 21 Items der Selbst- und Fremdbeurteilungsbogen wurden jeweils drei Items pro Bereich ausgesucht, die ebenfalls im Rahmen der Beobachtung (Vgl. Kapitel 14) beurteilt werden sollten. Einerseits mussten die Items im Unterricht beobachtbar sein, andererseits mussten sie relevant für das Unterrichtsgeschehen sein. Einige Items wurden ausgesucht, da sie im Schulalltag als störend wahrgenommen wurden (Item 1, 4, 6, 10, 15). Die Items wurden für die Beobachtung etwas umformuliert und leicht angepasst, sodass die Beobachtungen klar festgehalten werden konnten. Folgende neun Items wurden für die Beobachtung definiert:

Tabelle 5: Übersicht Items Beobachtung

Bereich	Item
Arbeitsgedächtnis	<ul style="list-style-type: none"> Item 12: Das Kind braucht die Hilfe der Lehrperson oder von einem anderen Kind, um bei der Sache zu bleiben. Item 15: Dem Kind fehlt benötigtes Material für die Aufgabe. Item 18: Das Kind muss nach einer mündlichen Anweisung bei der Lehrperson oder bei einem anderen Kind nachfragen, was zu tun ist.
Inhibition	<ul style="list-style-type: none"> Item 1: Das Kind spricht, ohne die Hand zu heben, in Plenumsituationen. Item 4: Das Kind steht unaufgefordert vom Stuhl auf. Item 10: Das Kind unterbricht andere beim Arbeiten.
Kognitive Flexibilität	<ul style="list-style-type: none"> Item 6: Das Kind lenkt seine Aufmerksamkeit auf Dinge, die nicht schulisch relevant sind. Item 8: Das Kind reagiert irritiert oder verunsichert, wenn es ungeplante Änderungen im Unterricht gibt. Item 16: Das Kind bekommt Unterstützung oder Ermutigung durch die Lehrperson oder ein anderes Kind, um eine neue Aufgabe anzugehen.

4.5.2 Konzeption der Durchführung der Beobachtung der Fokuskinder

Die Beobachtung von jeweils zwei aufeinanderfolgenden Lektionen des Unterrichtes diente der Abbildung unstrukturierter Situationen. Die sechs Fokuskinder wurden zu vier Zeitpunkten beobachtet und die Observationen anhand eines dafür erarbeiteten Beobachtungsbogen (Vgl. Kapitel 14) festgehalten. Der Zeitpunkt der Beobachtung fand immer am gleichen Wochentag in denselben Lektionen statt. Es wurde darauf geachtet, dass sich die Lektionen der beiden Klassen ähnlich waren, damit ein Vergleich gemacht werden konnte. Damit sollte gewährleistet werden, dass die Rahmenbedingungen vergleichbar waren und die Beobachtung nicht durch andere Faktoren zu stark beeinflusst wurden.

Die Autorin sass dabei jeweils so im Schulzimmer, dass sie die Fokuskinder gut beobachten konnte. Die Fokuskinder wussten, wie schon im Kapitel 4.2 erwähnt, nicht, dass sie als Fokuskinder unter Beobachtung standen. Durch die Beobachtung mit der Ereignisstichprobe konnte protokolliert werden, wie oft die im Voraus bestimmten Kriterien vorkamen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 213–215).

4.5.3 Konzeption der Auswertung der Beobachtung der Fokuskinder

Mit der Beobachtung zu vier Zeitpunkten konnte ein Vergleich gezogen werden. Einerseits konnte ein sozialer Vergleich, das heisst zwischen den Kindern, wie auch ein individueller Vergleich des Verhaltens eines einzelnen Kindes zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemacht werden. Im Beobachtungsbogen wurde festgehalten, wenn ein Item zutraf. Die Resultate der Auswertung wurden mit Säulendiagrammen einzeln dargestellt, das heisst nach Item und Fokuskind aufgeschlüsselt (Vgl. Kapitel 8.5).

5 Übersicht über die Durchführung der Entwicklungsarbeit

Über einen Zeitraum von zwölf Schulwochen wurde in beiden Klassen dreimal in der Woche die Spiel- und Übungskarten für eine Zeitdauer von ungefähr 15 Minuten eingesetzt. Die Gruppen mussten in jeder Woche jeweils von jedem Bereich – Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität – eine Karte aussuchen.

Die Durchführung wurde mit drei Trainingsphasen umgesetzt. Die erste Durchführung fand nach den Sportferien bis zu den Frühlingsferien statt, die zweite und dritte Trainingsphase nach den Frühlingsferien bis kurz vor den Sommerferien. In der ersten Trainingsphase gab es eine fixe Einteilung der Kinder in Gruppen. Ab der zweiten Trainingsphase durften die Kinder die Gruppen jeweils selbst aussuchen oder sie wurden von der Lehrperson, falls es keine Einigung zwischen den Kindern gab, für einzelne Male bestimmt.

In der ersten Woche der Trainingsphase 1 fand eine Einführung zur Umsetzung der Karten durch die Autorin statt. Sie erklärte den Kindern in der ersten Lektion die drei Bereiche der exekutiven Funktionen und teilte ihnen mit, dass es jeweils 15 Spiele zu jedem Bereich gibt. Zudem zeigte sie den Schülerinnen und Schülern auf, wie die Spiel- und Übungskarten funktionieren und besprach mit ihnen die Aufgaben der Rollenkarten. Jeweils vor dem Training besprach sie mit den Kindern noch einmal die drei Bereiche der exekutiven Funktionen, wiederholte die Aufgabe der Rollenkarten und anhand von Beispielen wurde der Ablauf nochmals geübt. In der ersten Woche wurden die Gruppen eng begleitet, so dass ein korrektes Durchführen der Rollenkarten stattfand. Die Verteilung der Rollen rotierte, so dass jedes Kind jede Rolle einmal innehatte. Gespielt wurde jeweils im Schulzimmer, Schulgang oder im Gruppenraum. Die Spiele wurden zu Beginn der Lektion umgesetzt. Die Lehrpersonen stellten einen Timer um den Zeitrahmen vorzugeben. Wenn eine Gruppe früher fertig war, bekamen sie einen Folgeauftrag. In den Wochen, in welchen die Tests durchgeführt wurden, spielten die Kinder die Spiele gleich wie in den Trainingsphasen.

Abbildung 4: Durchführung Sport- bis Frühlingsferien

Abbildung 5: Durchführung Frühlings- bis Sommerferien

6 Produkt

Im vorliegenden Kapitel werden zuerst die Spiel- und Übungskarten beschrieben, danach die Rollenkarten. Zusammen bilden sie das Produkt, das im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit entstanden ist.

6.1 Spiel- und Übungskarten

Abbildung 6: Beispiele Spiel- und Übungskarten

Die Autorin erstellte 45 Spiel- und Übungskarten Förderung der exekutiven Funktionen. Zu jedem Unterbereich – Arbeitsgedächtnis (grüne Karten) - Inhibition (gelbe Karten) - kognitive Flexibilität (rote Karten) – gibt es 15 Karten. Für die Übungen und Spiele braucht es nur ganz wenig beziehungsweise zum Teil gar kein zusätzliches Material. Das Material kann in jedem Schulzimmer vorgefunden werden. Beispiele der Spiel- und Übungskarten sind im Anhang zu finden. Zusätzlich gibt es für die Lehrpersonen eine Anleitung (blaue Karten) für das Einsetzen der Karten im Unterricht.

Die Spiele wurden selbst erfunden oder es wurden Elemente aus bekannten Alltagsspielen, die teilweise weiterentwickelt wurden, übernommen. Folgende Fachliteratur dienten als Inspiration für die Spiele:

- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. Auflage.). Bern: Haupt.
- Brunsting, M. (2021). *Aufmerksamkeitstraining: ADS - Hintergründe und Ursachen* (6. Auflage.). Schaffhausen: schubi.
- Everts, R. & Ritter, B. (2017). *Das Memo-Training: Memo, der vergessliche Elefant. Mit Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg* (2., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Stuber-Bartmann, S. (2021). *Besser lernen: Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule* (3., durchgesehene Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Walk, L. M. & Evers, W., F. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz GmbH.

6.2 Kooperative Lernmethode - Rollenkarten

Die Spiele und Übungen auf den Karten werden gemäss einem bestimmten Ablauf ausgeführt. Eine Gruppe besteht in der Regel aus vier Kindern, was eine geeignete Gruppengrösse ist (Vgl. Kapitel 3.1.2). Die Durchführung mit drei Kindern ist jedoch ebenfalls möglich. Bei Dreiergruppen übernimmt ein Kind die Karten C und D. Bei den Spiel- und Übungskarten sind für eine Durchführung mit drei Kindern teilweise kleine Anpassungen nötig.

Abbildung 7: Rollenkarten

Mit den Rollenkarten wird jedem Kind eine bestimmte Aufgabe und Rolle zugewiesen, für welche es verantwortlich ist. Das Übernehmen einer Rolle und Aufgabe innerhalb einer Gruppe führt zu einer positiven Interdependenz und trägt zur individuellen Verantwortlichkeit bei (Vgl. Kapitel 3.1.2).

Das Kind A muss die Aufgabe vorlesen, drei W-Fragen (z.B. was, wer, wieso) stellen und Unklarheiten klären. Das Kind B besorgt das Material, bestimmt das Kind, das starten darf und legt die Reihenfolge fest. Zudem muss es das Spiel oder die Übung anleiten. Das Kind C muss sich während des Spieles die Punkte notieren und kontrollieren, ob die Regeln eingehalten werden. Dadurch wird das Einhalten der Regeln überprüft, was für Kinder sehr wichtig ist. Ab dem Alter von ungefähr fünf bis sieben Jahren «beginnen Kinder Spiele zu mögen, die Regeln haben...» (Center on the Developing Child, 2020, S. 303). Am Schluss findet eine Reflexion über den Gruppenprozess und Spielablauf statt. Das Kind D gibt sowohl der Gruppe als auch an einzelne Kinder eine Rückmeldung. Damit wird einerseits die Gruppenleistung gewürdigt und andererseits der Einsatz der einzelnen Kinder wahrgenommen und wertgeschätzt (Vgl. Kapitel 3.1.2).

Das gemeinsame Ziel der Gruppe ist es jeweils, das Spiel zu Ende spielen zu können. Gewisse Elemente des reziproken Lesens wurden leicht angepasst übernommen. «Beim reziproken Lesen erschliessen die Schülerinnen und Schüler einen Text kooperativ und leiten dabei ihren Wissenskonstruktionsprozess selbst.» (Saum, 2022). Die Schülerinnen und Schüler kannten diese Lesemethode bereits. Das Anknüpfen an Vorwissen erleichtert die Aufnahme von neuen Lerninhalten und gab den Kindern Sicherheit, da ihnen gewisse Elemente bereits bekannt waren.

7 Präzisierte Fragestellung

Nach der Auseinandersetzung mit der Ausgangslage, den theoretischen Aspekten der exekutiven Funktionen und dem kooperativen Lernen, der Methodik und der Darstellung des Produktes, wurde die erste Fragestellung (Vgl. Kapitel 2.5) wie folgt präzisiert.

Inwiefern zeigen sich Veränderungen in den exekutiven Funktionen bei Schülerinnen und Schülern im Zyklus 2 (5./6. Klasse) nach einer Trainingsphase mit Spielen und Übungen, welche zur Förderung der exekutiven Funktionen entwickelt und in einer dafür konzipierten kooperativen Lernmethode angewendet wurden?

- Unterfrage 1: Welche Formen von Veränderungen zeigen sich nach der Trainingsphase in den exekutiven Funktionen?
- Unterfrage 2: In welchem Bereich der exekutiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität, Inhibition) zeigen sich die stärksten Veränderungen?
- Unterfrage 3: Welche Fokuskinder erzielen die stärksten Veränderungen und inwiefern hängen ihre Resultate mit dem Grad der Ausbildung ihrer exekutiven Funktionen zusammen?

Anhand der oben dargelegten Fragestellung wird in der vorliegenden Arbeit untersucht, ob sich das Produkt in der Praxis bewährte und einen nachweislichen Effekt auf die exekutiven Funktionen mit sich bringt.

8 Auswertung

In diesem Kapitel werden die Auswertungen zu den einzelnen Triangulationspunkten dargelegt. Zuerst wird die quantitative Auswertung der Resultate der Testung und im Anschluss die Ergebnisse der Selbst- und Fremdeinschätzung aller Schülerinnen und Schüler aufgezeigt. Im zweiten Teil werden die qualitativen Auswertungen der Testung der Fokuskinder, deren Selbst- und Fremdeinschätzung und zuletzt der Beobachtung der Fokuskinder dargelegt. Jeweils am Anfang der Unterkapitel befindet sich eine tabellarische Gesamtübersicht der Resultate des entsprechenden Bereiches.

8.1 Resultate der Testung

In allen drei Bereichen konnte eine Steigerung der Werte festgestellt werden. Die grösste Verbesserung fand im Bereich der Inhibition mit +20% statt. In der Tabelle aufgeführt ist eine Übersicht über die Veränderungen in allen drei Bereichen der exekutiven Funktionen. Die Testung 1 bildet die Baseline. Sie wird jeweils mit den Testungen 2, 3 und 4 verglichen, um mögliche Veränderungen aufzuzeigen.

Tabelle 6: Resultate der Testung, alle Bereiche mit Prozent

Arbeitsgedächtnis	Inhibition	Kognitive Flexibilität
+5%	+20%	+9%

8.1.1 Resultate der Testung, Arbeitsgedächtnis

Im Bereich des Arbeitsgedächtnisses wurden, wie im Kapitel 4.3.1 erläutert, vier Untertests durchgeführt. Die Resultate dieser Untertestungen werden in den nachfolgenden Unterkapiteln einzeln aufgezeigt.

8.1.1.1 Resultate der Testung, Kurzzeitgedächtnis auditiv

Tabelle 7: Resultate der Testung, Kurzzeitgedächtnis auditiv

		Kurzzeitgedächtnis auditiv			
		Testung 1	Testung 2	Testung 3	Testung 4
N	Gültig	40	40	39	40
	Fehlend	0	0	1	0
Mittelwert		5.50	5.70	5.69	5,65
Median		5	6	6	6
Std.-Abweichung		.68	.76	.70	.74
Minimum		4	4	4	4
Maximum		7	7	7	8

Die Anzahl Nennungen sind nach der Trainingsphase 1 (Testung 1 zu Testung 2) signifikant höher (Mdn = 6, Min.= 4, Max. 7) als davor (Mdn = 5, Min. = 4, Max. = 7, $z = -2$, $p = 0.023$, $n = 80$). Die Effektstärke liegt bei $r = .22$ und entspricht nach Cohen (1992) einem kleinen Effekt.

Die Anzahl Nennungen sind nach der Trainingsphase 2 (Testung 1 zu Testung 3) signifikant höher (Mdn = 6, Min. = 4, Max. = 7) als davor (Mdn = 5, Min. = 4, Max. = 7, $z = -1.807$, $p = 0.036$, $n = 79$). Die Effektstärke liegt bei $r = .20$ und entspricht nach Cohen (1992) einem kleinen Effekt.

Die Anzahl Nennungen sind nach der Trainingsphase 3 (Testung 1 zu Testung 4) nicht signifikant höher (Mdn = 6, Min.= 4, Max. = 8) als davor (Mdn = 5, Min.= 4, Max. = 7, $z = -1.342$, $p = 0.09$, $n = 80$). Die Effektstärke liegt bei $r = .15$ und entspricht nach Cohen (1992) einem kleinen Effekt.

8.1.1.2 Resultate der Testung, Arbeitsgedächtnis auditiv

Tabelle 8: Resultate der Testung, Arbeitsgedächtnis auditiv

		Arbeitsgedächtnis auditiv			
		Testung 1	Testung 2	Testung 3	Testung 4
N	Gültig	40	40	39	40
	Fehlend	0	0	1	0
Mittelwert		3.90	4.05	4.03	4.18
Median		4	4	4	4
Std.-Abweichung		.98	.88	.78	.84
Minimum		2	3	3	2
Maximum		7	7	5	6

Die Anzahl Nennungen sind nach der Trainingsphase 1 (Testung 1 zu Testung 2) nicht signifikant höher (Mdn = 4, Min.= 3, Max. = 7) als davor (Mdn = 4, Min.= 2, Max. = 7, $z = -0.949$, $p = 0.172$, $n = 80$). Die Effektstärke liegt bei $r = .11$ und entspricht nach Cohen (1992) einem kleinen Effekt.

Die Anzahl Nennungen sind nach der Trainingsphase 2 (Testung 1 zu Testung 3) nicht signifikant höher (Mdn = 4, Min.= 3, Max. = 5) als davor (Mdn = 4, Min. = 2, Max. = 7, $z = -0.609$, $p = 0.272$, $n = 79$). Die Effektstärke liegt bei $r = .07$ und entspricht nach Cohen (1992) einem kleinen Effekt.

Die Anzahl Nennungen sind nach der Trainingsphase 3 (Testung 1 zu Testung 4) signifikant höher (Mdn = 4, Min. = 2, Max. = 6) als davor (Mdn = 4, Min.= 2, Max. = 7, $z = -1.697$, $p = 0.045$, $n = 80$). Die Effektstärke liegt bei $r = .19$ und entspricht nach Cohen (1992) einem kleinen Effekt.

8.1.1.3 Resultate der Testung, Kurzzeitgedächtnis visuell

Tabelle 9: Resultate der Testung, Kurzzeitgedächtnis visuell

		Kurzzeitgedächtnis visuell			
		Testung 1	Testung 2	Testung 3	Testung 4
N	Gültig	38	40	39	40
	Fehlend	2	0	1	0
Mittelwert		4.21	3.90	3.95	3.98
Median		4	4	4	4
Std.-Abweichung		.94	.74	.89	.83
Minimum		2	3	2	2
Maximum		6	5	5	6

Die Anzahl Nennungen sind nach der Trainingsphase 1 (Testung 1 zu Testung 2) signifikant tiefer (Mdn = 4, Min.= 3, Max. = 5) als davor (Mdn = 4, Min.= 2, Max. = 6, $z = -1.760$, $p = 0.039$, $n = 78$). Die Effektstärke liegt bei $r = .20$ und entspricht nach Cohen (1992) einem kleinen Effekt.

Die Anzahl Nennungen sind nach der Trainingsphase 2 (Testung 1 zu Testung 3) nicht signifikant tiefer (Mdn = 4, Min.= 2, Max. = 5) als davor (Mdn = 4, Min.= 2, Max. = 6, $z = -1.218$, $p = 0.112$, $n = 77$). Die Effektstärke liegt bei $r = .14$ und entspricht nach Cohen (1992) einem kleinen Effekt.

Die Anzahl Nennungen sind nach der Trainingsphase 3 (Testung 1 zu Testung 4) nicht signifikant tiefer (Mdn = 4, Min.= 2, Max. = 6) als davor (Mdn = 4, Min.= 2, Max. = 6, $z = -1.167$, $p = 0.039$, $n = 78$). Die Effektstärke liegt bei $r = .13$ und entspricht nach Cohen (1992) einem kleinen Effekt.

8.1.1.4 Resultate der Testung, Arbeitsgedächtnis visuell

Tabelle 10: Resultate der Testung, Arbeitsgedächtnis visuell

		Arbeitsgedächtnis visuell			
		Testung 1	Testung 2	Testung 3	Testung 4
N	Gültig	38	40	39	40
	Fehlend	2	0	1	0
Mittelwert		3.61	3.43	3.44	3.68
Median		4	3	4	4
Std.-Abweichung		.92	.93	.82	.92
Minimum		2	2	2	2
Maximum		5	7	5	6

Die Anzahl Nennungen sind nach der Trainingsphase 1 (Testung 1 zu Testung 2) signifikant tiefer (Mdn = 3, Min.= 2, Max. = 7) als davor (Mdn = 4, Min.= 2, Max. = 5, $z = -1.703$, $p = 0.044$, $n = 78$). Die Effektstärke liegt bei $r = .19$ und entspricht nach Cohen (1992) einem kleinen Effekt.

Die Anzahl Nennungen sind nach der Trainingsphase 2 (Testung 1 zu Testung 3) nicht signifikant tiefer (Mdn = 4, Min.= 2, Max. 5) als davor (Mdn = 4, Min.= 2, Max. = 5, $z = -1.703$, $p = 0.044$, $n = 777$). Die Effektstärke liegt bei $r = .10$ und entspricht nach Cohen (1992) einem kleinen Effekt.

Die Anzahl Nennungen sind nach der Trainingsphase 3 (Testung 1 zu Testung 4) nicht signifikant höher (Mdn = 4, Min.= 2, Max. 6) als davor (Mdn = 4, Min.= 2, Max. = 5, $z = -1.60$, $p = 0.437$, $n = 78$). Die Effektstärke liegt bei $r = .18$ und entspricht nach Cohen (1992) einem kleinen Effekt.

8.1.2 Resultate der Testung, Inhibition

Zur Testung der Inhibition gab es, wie im Kapitel 4.3.2 erläutert, zwei Untertests. Die Resultate dieser Untertests werden in den nachfolgenden Unterkapiteln einzeln aufgeführt.

8.1.2.1 Resultate der Testung, Inhibition grau

Tabelle 11: Resultate der Testung, Inhibition grau

		Inhibition grau			
		Testung 1	Testung 2	Testung 3	Testung 4
N	Gültig	40	40	39	40
	Fehlend	0	0	1	0
Mittelwert		37.43	31.57	31.39	29.73
Median		36.61	30.63	29.85	29.27
Std.-Abweichung		7.87	6.57	6.74	6.41
Minimum		24.54	19.27	20.40	19.87
Maximum		53.45	45.07	51.25	57.12

Die Anzahl Sekunden und Millisekunden sind nach der Trainingsphase 1 (Testung 1 zu Testung 2) signifikant tiefer (Mdn = 30.63, Min.= 19.27, Max. = 45.07) als davor (Mdn = 36.61, Min.= 24.54, Max. = 53.45, $z = -5.175$, $p = <.001$, $n = 80$). Die Effektstärke liegt bei $r = .58$ und entspricht nach Cohen (1992) einem starken Effekt.

Die Anzahl Sekunden und Millisekunden sind nach der Trainingsphase 2 (Testung 1 zu Testung 3) signifikant tiefer (Mdn = 29.85, Min.= 20.40, Max. = 51.25) als davor (Mdn = 36.61, Min.= 24.54, Max. = 53.45, $z = -5.261$, $p = <.001$, $n = 79$). Die Effektstärke liegt bei $r = .59$ und entspricht nach Cohen (1992) einem starken Effekt.

Die Anzahl Sekunden und Millisekunden sind nach der Trainingsphase 3 (Testung 1 zu Testung 4) signifikant tiefer (Mdn = 29.27, Min.= 19.87, Max. = 57.12) als davor (Mdn = 36.61, Min. = 24.54, Max. = 53.45, $z = -5.242$, $p = <,001$, $n = 80$). Die Effektstärke liegt bei $r = .59$ und entspricht nach Cohen (1992) einem starken Effekt.

8.1.2.2 Resultate der Testung, Inhibition farbig

Tabelle 12: Resultate der Testung, Inhibition farbig

		Inhibition farbig			
		Testung 1	Testung 2	Testung 3	Testung 4
N	Gültig	40	40	39	40
	Fehlend	0	0	1	0
Mittelwert		51.00	44.38	41.67	37.80
Median		50.29	44.77	39.48	37.06
Std.-Abweichung		10.64	7.92	9.79	7.17
Minimum		32.38	29.52	27.16	26.18
Maximum		82.01	63.18	67.45	59.17

Die Anzahl Sekunden und Millisekunden sind nach der Trainingsphase 1 (Testung 1 zu Testung 2) signifikant tiefer (Mdn = 44.77, Min.= 29.52, Max. = 63.18) als davor (Mdn = 50.29, Min.= 32.38, Max. = 82.01, $z = -4.731$, $p = <,001$, $n = 80$). Die Effektstärke liegt bei $r = .53$ und entspricht nach Cohen (1992) einem starken Effekt.

Die Anzahl Sekunden und Millisekunden sind nach der Trainingsphase 2 (Testung 1 zu Testung 3) signifikant tiefer (Mdn = 39.48, Min.= 27.16, Max. 67.45) als davor (Mdn = 50.29, Min.= 32.38, Max. = 82.01, $z = -4.507$, $p = <,001$, $n = 79$). Die Effektstärke liegt bei $r = .51$ und entspricht nach Cohen (1992) einem starken Effekt.

Die Anzahl Sekunden und Millisekunden sind nach der Trainingsphase 3 (Testung 1 zu Testung 4) signifikant tiefer (Mdn = 37.06, Min.= 26.18, Max. = 59.17) als davor (Mdn = 50.29, Min.= 32.38, Max. = 82.01, $z = -5.444$, $p = <,001$, $n = 80$). Die Effektstärke liegt bei $r = .61$ und entspricht nach Cohen (1992) einem starken Effekt.

8.1.3 Resultate der Testung, Kognitive Flexibilität

Im Bereich der kognitiven Flexibilität gab es, wie im Kapitel 4.3.3 beschrieben, einen Test.

Tabelle 13: Resultate der Testung, Kognitive Flexibilität

		Kognitive Flexibilität			
		Testung 1	Testung 2	Testung 3	Testung 4
N	Gültig	40	40	39	40
	Fehlend	0	0	1	0
Mittelwert		22.03	23.70	24.54	24.15
Median		22	23	24	24.50
Std.-Abweichung		3.73	3.86	4.17	4.40
Minimum		14	16	16	15
Maximum		30	32	33	33

Die Anzahl Nennungen sind nach der Trainingsphase 1 (Testung 1 zu Testung 2) signifikant höher (Mdn = 23, Min.= 16, Max. = 32) als davor (Mdn = 22, Min. = 14, Max. = 30, $z = -2.481$, $p = .0065$, $n = 80$). Die Effektstärke liegt bei $r = .28$ und entspricht nach Cohen (1992) einem kleinen Effekt.

Die Anzahl Nennungen sind nach der Trainingsphase 2 (Testung 1 zu Testung 3) signifikant höher (Mdn = 24.00, Min. = 16, Max. = 33) als davor (Mdn = 22, Min.=14, Max. = 30, $z = -3.808$, $p = .0065$, $n = 79$). Die Effektstärke liegt bei $r = .0.61$ und entspricht nach Cohen (1992) einem starken Effekt.

Die Anzahl Nennungen sind nach der Trainingsphase 3 (Testung 1 zu Testung 4) signifikant höher (Mdn = 24.50, Min. = 15, Max. = 33) als davor (Mdn = 22, Min. =14, Max. = 33, $z = -3.027$, $p = .001$, $n = 80$). Die Effektstärke liegt bei $r = 0.34$ und entspricht nach Cohen (1992) einem mittleren Effekt.

8.2 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung

Verglichen wurden jeweils die erste und letzte Einschätzung. In allen drei Bereichen konnte sowohl bei der Selbst- als auch bei der Fremdeinschätzung bei der Antwortmöglichkeit *Trifft (fast) immer zu* eine Steigerung von +7% bis +47% festgestellt werden. Die Werte der Fremdeinschätzung haben sich zudem mit +33% bis +47% deutlicher erhöht als die Werte der Selbsteinschätzung, wobei beachtet werden muss, dass die Werte der Fremdeinschätzung bei der ersten Einschätzung insgesamt tiefer lagen als diejenigen der Selbsteinschätzung.

Tabelle 14: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, alle Bereiche

	Arbeitsgedächtnis	Inhibition	Kognitive Flexibilität
Selbsteinschätzung	+14%	+7%	+13%
Fremdeinschätzung	+47%	+26%	+33%

Es werden nun die Werte der Selbst- und Fremdeinschätzung in der drei Bereichen – Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität – und deren jeweilige sieben Items dargelegt und analysiert.

8.2.1 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Arbeitsgedächtnis

Zuerst werden die Daten, welche die Auswertung aller sieben Items des Arbeitsgedächtnisses zusammen ergeben hat, dargestellt. Einerseits werden die Werte anhand der absoluten Häufigkeit angegeben, andererseits auch zusätzlich mit der relativen Häufigkeit (Vgl. Kapitel 4.4.3). Danach werden die Resultate der sieben Items einzeln kurz beschrieben. Zusätzlich wird erläutert, wieso das Item 5 aus der Gesamtbeurteilung entfernt wurde.

8.2.1.1 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Items Arbeitsgedächtnis ohne Item 5

Absolute Häufigkeit

Abbildung 8: Resultate der Selbsteinschätzung, Items Arbeitsgedächtnis ohne Item 5, absolute Häufigkeit

Abbildung 9: Resultate der Fremdeinschätzung, Items Arbeitsgedächtnis ohne Item 5, absolute Häufigkeit

Relative Häufigkeit

Abbildung 10: Resultate der Selbsteinschätzung, Items Arbeitsgedächtnis ohne Item 5, relative Häufigkeit

Abbildung 11: Resultate der Fremdeinschätzung, Items Arbeitsgedächtnis ohne Item 5, relative Häufigkeit

Die Schülerinnen und Schüler schätzten ihre Werte bei der ersten Selbsteinschätzung im Vergleich zur Fremdeinschätzung der Lehrpersonen deutlich höher ein (*Trifft (fast) immer zu*: 101: 82). Bei der vierten Selbsteinschätzung glichen sich die Werte mit denjenigen der Fremdeinschätzung etwas an (116:119). Die Werte der zweiten und dritten Selbsteinschätzung waren fast identisch (110:109). Insgesamt gab es im Bereich des Arbeitsgedächtnisses sowohl in der Selbst- wie auch Fremdbeurteilung eine Verbesserung.

8.2.1.2 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 5

Abbildung 12: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 5

Abbildung 13: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 5

Das Item 5 `Bei einem Memory-Spiel kann ich mir gut merken, wo welche Karte liegt.` konnten beide Lehrpersonen nicht beurteilen. Es stellte sich heraus, dass in beiden Klassen nur ganz selten Memory gespielt wurde und somit eine Fremdbeurteilung nicht möglich war. Deshalb konnte kein Vergleich zwischen der Selbst- und Fremdeinschätzung gezogen werden. Die Schülerinnen und Schüler schätzten sich ab der zweiten Selbsteinschätzung etwas tiefer ein als bei der ersten Einschätzung.

8.2.1.3 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 12

Abbildung 14: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 12

Abbildung 15: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 12

Die Schülerinnen und Schüler schätzten ihre Fähigkeiten in diesem Item bei der ersten Einschätzung als besser beziehungsweise bei einem höheren Wert ein als die Lehrpersonen die Schülerinnen (*Trifft (fast) immer zu*: 13:11, *Trifft oft zu*: 23:17). Die Werte der Selbst- und Fremdeinschätzung glichen sich bei der letzten Einschätzung an (*Trifft (fast) immer zu*: 16:17, *Trifft oft zu*: 21:17).

8.2.1.4 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 15

Abbildung 16: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 15

Abbildung 17: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 15

In der letzten Einschätzung zeigte sich sowohl bei der Einschätzung der Selbst- wie auch Fremdeinschätzung eine Verbesserung in den Werten dieses Items. Insbesondere die Werte der Einschätzung der Kinder durch die Lehrpersonen verbesserte sich deutlich von 18 auf 27 (*Trifft (fast) immer zu*). Bei den Werten der Schülerinnen gab es nur leichte Veränderungen (*Trifft (fast) immer zu*: 23:25). Bei der zweiten und dritten Einschätzung lag die Selbstbeurteilung tiefer als beim ersten und vierten Mal.

8.2.1.5 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 18

Abbildung 18: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 18

Abbildung 19: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 18

Sowohl die Lehrpersonen als auch die Kinder schätzten die Werte bei diesem Item bei der vierten Einschätzung höher ein als beim ersten Mal (*Trifft (fast) immer zu*, 18:14 zu 23:20). Die Selbst- und Fremdeinschätzung glichen sich an.

8.2.2 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Inhibition

Zuerst werden die Daten, welche die Auswertung aller sieben Items der Inhibition zusammen ergeben hat, dargestellt. Einerseits wurden die Werte anhand der absoluten Häufigkeit angegeben, andererseits auch zusätzlich mit der relativen Häufigkeit. Danach werden die Resultate der Auswertung der sieben Items kurz einzeln beschrieben.

8.2.2.1 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Items Inhibition

Absolute Häufigkeit

Abbildung 20: Resultate der Selbsteinschätzung, Items Inhibition, absolute Häufigkeit

Abbildung 21: Resultate der Fremdeinschätzung, Items Inhibition, absolute Häufigkeit

Relative Häufigkeit

Abbildung 22: Resultate der Selbsteinschätzung, Items Inhibition, relative Häufigkeit

Abbildung 23: Resultate der Fremdeinschätzung, Items Inhibition, relative Häufigkeit

Sowohl bei der letzten Selbsteinschätzung als auch bei der letzten Fremdeinschätzung fiel die Bewertung bei den Items zur Inhibition höher aus (*Trifft (fast immer zu: 141:150, 107:134*). Die Lehrpersonen stufte die Schülerinnen tiefer ein als die Schülerinnen sich selbst. Die Selbst- und Fremdeinschätzung glichen sich bei der letzten Einschätzung etwas an (*150:134*). Insgesamt fand im Hinblick auf die Selbst- und Fremdbeurteilung eine Verbesserung der Werte im Bereich der Inhibition statt.

8.2.2.2 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 1

Abbildung 24: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 1

Abbildung 25: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 1

Die Lehrpersonen schätzten die Werte der Kinder bei diesem Item tiefer ein als die Kinder die Werte bei sich selbst. Bei der ersten Einschätzung schätzten sich 24 Kinder bei diesem Item bei *Trifft (fast) immer zu* ein, hingegen wurden nur 17 Schülerinnen durch die Lehrpersonen so beurteilt. In der letzten

Einschätzung glichen sich die Werte der Einschätzung der Kinder und Lehrpersonen an (*Trifft (fast) immer zu*: 27:25) und waren zum Schluss auf einem ähnlichen Level.

8.2.2.3 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 4

Abbildung 26: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 4

Abbildung 27: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 4

Die Schülerinnen schätzten ihre Werte in diesem Item beim zweiten bis zum vierten Mal tiefer ein als bei der ersten Einschätzung, wobei die Unterschiede nur gering sind. Die Lehrpersonen schätzen die Werte der Schülerinnen hingegen beim letzten Mal leicht besser ein, jedoch weiterhin etwas tiefer als die Kinder sich selbst.

8.2.2.4 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 10

Abbildung 28: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 10

Abbildung 29: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 10

Die Werte der Selbst- und Fremdeinschätzung lagen beim letzten Mal höher als beim ersten Mal. Die Werte der Selbsteinschätzung waren im Vergleich zu den Werten der Fremdeinschätzung bei beiden Durchgängen etwas höher.

8.2.3 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Kognitive Flexibilität

Zuerst werden die Daten, welche die Auswertung aller sieben Items der kognitiven Flexibilität zusammen ergeben haben, dargestellt. Einerseits werden die Werte mit der absoluten Häufigkeit angegeben, andererseits auch zusätzlich mit der relativen Häufigkeit. Danach werden die Resultate der sieben Items kurz einzeln beschrieben.

8.2.4 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Items Kognitive Flexibilität

Absolute Häufigkeit

Abbildung 30: Resultate der Selbsteinschätzung, Items Kognitive Flexibilität, absolute Häufigkeit

Abbildung 31: Resultate der Fremdeinschätzung, Items Kognitive Flexibilität, absolute Häufigkeit

Relative Häufigkeit

Abbildung 32: Resultate der Selbsteinschätzung, Item Kognitive Flexibilität, relative Häufigkeit

Abbildung 33: Resultate der Fremdeinschätzung, Items Kognitive Flexibilität, relative Häufigkeit

Sowohl bei den Schülerinnen als auch bei den Lehrpersonen fielen die Werte der letzten Beurteilung höher aus als beim ersten Mal, insbesondere bei den Lehrpersonen (*Trifft (fast) immer zu*: 91 zu 122). Die Selbsteinschätzung glich sich der Fremdeinschätzung an. Insgesamt fand im Hinblick auf die Selbst- und Fremdbeurteilung eine Verbesserung der Werte im Bereich der kognitiven Flexibilität statt.

8.2.4.1 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 6

Abbildung 34: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 6

Abbildung 35: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 6

Der Unterschied zwischen den Werten der ersten und letzten Einschätzung war sehr klein, die Einschätzung der Schülerinnen war fast identisch mit derjenigen der Lehrpersonen. Die Schülerinnen schätzten

ihre Werte beim letzten Mal höher ein als beim ersten Mal. Die Selbst- und Fremdeinschätzung glichen sich etwas an.

8.2.4.2 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 8

Abbildung 36: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 8

Abbildung 37: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 8

Die Werte der ersten und vierten Selbsteinschätzung waren fast gleich. Die Kinder schätzten sich beim zweiten Mal leicht höher ein, beim dritten Mal im Vergleich zum ersten Mal hingegen etwas tiefer. Die Lehrpersonen schätzten die Werte der Kinder beim letzten Mal als höher ein als beim ersten Mal. Im Vergleich zu der Selbsteinschätzung der Kinder ist die Fremdeinschätzung etwas tiefer ausgefallen.

8.2.4.3 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, Item 16

Abbildung 38: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 16

Abbildung 39: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 16

Im Vergleich von der ersten zur letzten Einschätzung zeigten sowohl die Werte der Selbst- als auch die Werte der Fremdeinschätzung eine leichte Verbesserung auf.

8.3 Resultate der Testung der Fokuskinder

Wie in Kapitel 4.3.7 bereits erläutert, wurde für den Vergleich der Leistung der Fokuskinder in den drei Bereichen der exekutiven Funktionen – Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität – jeweils das Resultat des ersten Testdurchlaufs (Baseline) mit den Resultaten des dritten Testdurchlaufs verglichen.

Alex, Max, Anna und Sam konnten ihre Werte in allen drei Bereichen verbessern. Remos und Adams Werte waren im Bereich des Arbeitsgedächtnis unverändert, im Bereich der Inhibition und der kognitiven Flexibilität sanken ihre Werte in der dritten Testung im Vergleich zur Baseline.

Tabelle 15: Verbesserung Testung alle drei Bereiche, Fokuskinder

Arbeitsgedächtnis	Inhibition	Kognitive Flexibilität
1. Alex, +31.25%	1. Alex, +18.65 %	1. Sam, +25%
2. Max, +29.175%	2. Max, +13.9 %	2. Max, +18.5%
3. Anna, +10.4%	3. Anna, +10.15%	3. Anna, +11.5%
4. Sam, +1.65%	4. Remo, +6.25%	4. Alex, -8%
5. Remo, 0%	5. Sam, +4.7%	5. Adam, -8.7%
6. Adam, 0%	6. Adam, -0,65%	6. Remo, -12.5%

8.3.1 Resultate der Testung der Fokuskinder, Arbeitsgedächtnis

Im Bereich des Arbeitsgedächtnisses werden die Daten der vier Untertests der Fokuskinder mit Hilfe von Säulendiagrammen dargestellt und kurz beschrieben.

8.3.1.1 Resultate der Testung der Fokuskinder, Kurzzeitgedächtnis auditiv

Abbildung 40: Resultate der Testung der Fokuskinder, Kurzzeitgedächtnis auditiv

Max konnte seinen Wert um eine Nennung verbessern. Vier der sechs Fokuskinder konnten ihre Werte bei der dritten Testung gegenüber der ersten Testung gleich behalten. Der Wert von Anna verschlechterte sich um eine Nennung.

- 1. Max, +16.7 %
- 2. Remo, Sam, Alex, Adam, 0%
- 6. Anna, -16.7%

8.3.1.2 Resultate der Testung der Fokuskinder, Arbeitsgedächtnis auditiv

Abbildung 41: Resultate der Testung der Fokuskinder, Arbeitsgedächtnis auditiv

Fünf der sechs Fokuskinder konnten ihre Werte bei der dritten Testung gegenüber der ersten Testung um eine Nennung verbessern.

1. Anna, +50%
2. Sam, Max, +33.3%
3. Alex, Adam, +25%
4. Remo, 0%

8.3.1.3 Resultate der Testung der Fokuskinder, Kurzzeitgedächtnis visuell

Abbildung 42: Resultate der Testung der Fokuskinder, Kurzzeitgedächtnis visuell

Drei Kinder konnten ihren Wert bei der dritten Testung um eine Nennung verbessern, Max sogar um zwei Nennungen.

1. Max, +66.7%
2. Sam, Anna, +33.3%
3. Alex, Adam, Remo, 0%

8.3.1.4 Resultate der Testung der Fokuskinder, Arbeitsgedächtnis visuell

Abbildung 43: Resultate der Testung der Fokuskinder, Arbeitsgedächtnis visuell

Von der ersten zur dritten Testung konnte nur Alex seinen Wert um zwei Nennungen verbessern. Max` und Remos Werte blieben gleich. Annas und Adams Werte verschlechterten sich um eine Nennung, Sams Wert sogar um zwei Nennungen.

1. Alex, +100%
2. Max, Remo, 0%
3. Adam, -25%
4. Anna, -25%
5. Sam, -60%

8.3.2 Resultate der Testung der Fokuskinder, Inhibition

Im Bereich der Inhibition werden die Daten der zwei Untertest der Fokuskinder mit Hilfe von Säulendiagrammen dargestellt und kurz beschrieben.

8.3.2.1 Resultate der Testung der Fokuskinder, Inhibition grau

Abbildung 44: Resultate der Testung der Fokuskinder, Inhibition grau

Von der ersten zur dritten Testung konnten vier von sechs Fokuskinder ihren Wert, das heisst bei der vorliegenden Testung ihre Zeit, verbessern, zwei Fokuskinder verschlechterten sich.

1. Max, +19%
2. Alex, +11%
3. Anna, +4.8%
4. Sam, +1.3%
5. Remo, -3%
6. Adam, -5%

8.3.2.2 Resultate der Testung der Fokuskinder, Inhibition farbig

Abbildung 45: Resultate der Testung der Fokuskinder, Inhibition farbig

Alle Kinder verbesserten ihren Wert von der ersten zur dritten Testung.

1. Alex, 26.3%
2. Anna, Remo, +15.5%
3. Max, +8.8%
4. Sam, +8.1%
5. Adam, +3.7%

8.3.3 Resultate der Testung der Fokuskinder, Kognitive Flexibilität

Abbildung 46: Resultate der Testung der Fokuskinder, Kognitive Flexibilität

Im Bereich der kognitiven Flexibilität waren die Hälfte der Werte der Kinder im dritten Test im Vergleich zum ersten Test höher, die Werte der anderen Kinder fielen tiefer aus.

1. Sam, +25%
2. Max, +18.5%
3. Anna, +11.5%
4. Alex, -8%
5. Adam, 8.7%
6. Remo, -12.5%

8.4 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder

Zu jedem der drei Bereiche der exekutiven Funktionen werden die Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder aufgezeigt. Es kann keine Gesamtaussage über eine Verbesserung der Werte der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder gemacht werden, da die Werte der Kinder sich je nach Item unterschiedlich veränderten, das heisst, sich teilweise verschlechtert und zum Teil verbessert haben. Im Folgenden werden Veränderungen bei den einzelnen Items separat aufgezeigt.

Legende zu den Werten in den nachfolgenden Tabellen

1= *Trifft nicht zu* / 2= *Trifft selten zu* / 3= *Trifft oft zu* / 4= *Trifft (fast) immer zu*

9= *Kann nicht beurteilt werden*

8.4.1 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Arbeitsgedächtnis

Im Bereich des Arbeitsgedächtnisses werden die Resultate der drei Items der Selbst- und Fremdeinschätzung genauer angeschaut.

8.4.1.1 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 12

Tabelle 16: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 12

Name	Einschätzung 1		Einschätzung 2		Einschätzung 3		Einschätzung 4	
	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd
Sam	3	2	3	2	3	3	4	2
Alex	9	2	3	2	3	2	3	3
Anna	4	3	3	3	3	3	4	3
Adam	2	3	3	3	3	3	3	3
Max	3	2	3	2	3	3	3	2
Remo	2	2	3	2	2	3	2	2

Sams Werte der Selbst- und Fremdeinschätzungen stimmte nur in einem Mal überein. Er schätzte sich um ein oder zwei Stufen höher ein als ihn die Lehrperson. Alex Werte der Selbsteinschätzung lag bei zwei von drei Einschätzungen um eine Stufe höher als die Einschätzung der Lehrperson. In der ersten Selbsteinschätzung konnte er sich zudem nicht selbst beurteilen. Annas Selbsteinschätzung stimmte mit der Fremdeinschätzung in der Hälfte der Fälle überein, ferner schätzte sie ihre Werte zwei Mal um eine Stufe höher ein als sie durch die Lehrperson beurteilt wurde. Adams Selbst- und Fremdeinschätzung stimmte in drei von vier Einschätzung überein. Beim ersten Mal schätzte er sich um eine Stufe tiefer ein als ihn die Lehrperson. Max' Werte der Selbsteinschätzung lagen in drei von vier Fällen um eins höher als Fremdeinschätzung. Remos schätzte sich drei von vier Malen bei *Trifft selten zu* ein, die Lehrperson ebenfalls. Die Lehrpersonen verteilten keinem Fokuskind den Wert *Trifft (fast) immer zu*. Die Bewertung lagen 12-mal bei *Trifft selten zu* und 12-mal bei *Trifft oft zu*.

8.4.1.2 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 15

Tabelle 17: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 15

Name	Einschätzung 1		Einschätzung 2		Einschätzung 3		Einschätzung 4	
	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd
Sam	3	3	4	3	3	3	4	3
Alex	3	3	9	3	3	3	4	3
Anna	3	4	3	4	3	4	3	4
Adam	2	4	2	4	3	4	3	3
Max	4	3	3	3	4	3	3	3
Remo	1	2	3	2	2	3	2	1

Sam schätzte sich in der Hälfte der Einschätzungen um eine Stufe höher ein als die Lehrperson ihn. Alex konnte sich einmal nicht beurteilen, einmal schätzte er sich um eine Stufe höher ein. Anna schätzte sich bei allen vier Einschätzungen um eine Stufe tiefer ein als die Lehrperson sie. Adam schätzte sich dreimal um eine oder zwei Stufen tiefer ein. Die Selbst- und Fremdeinschätzung von Adam glich sich bei der dritten und vierten Einschätzung der Fremdeinschätzung an. Max schätzte sich in der Hälfte der Durchgänge um eine Stufe höher ein. Auch Remo schätzte sich in der Hälfte der Einschätzungen um eine Stufe höher ein, in der anderen Hälfte um eine Stufe tiefer ein als ihn die Lehrperson. Zudem schätzte sich Remo grundsätzlich selbst – im Vergleich zu anderen Kindern – sehr tief ein (Werte zwischen 1 und 3).

8.4.1.3 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 18

Tabelle 18: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 18

Name	Einschätzung 1		Einschätzung 2		Einschätzung 3		Einschätzung 4	
	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd
Sam	3	2	3	2	4	2	4	3
Alex	9	2	2	2	3	2	4	3
Anna	3	4	4	4	4	3	4	4
Adam	2	4	4	4	3	3	3	4
Max	4	2	4	2	3	3	9	3
Remo	4	3	4	3	3	4	3	4

Sam schätzte sich stets höher ein als ihn die Lehrperson. Alex und Remo teilten sich in der Hälfte der Durchgänge um eine Stufe höher ein als die Lehrperson sie. Remo schätzte sich selbst in der Hälfte der Einschätzungen um eine Stufe tiefer ein als er von der Lehrperson eingeschätzt wurde. Max teilte sich beim ersten und zweiten Mal um zwei Stufen höher ein, ebenfalls Adam bei der ersten Einschätzung. Bei der ersten Einschätzung verteilten die Lehrpersonen der Hälfte der Fokuskinder eine *Trifft selten zu*. In der letzten Einschätzung bekamen die Hälfte der Kinder eine 3 *Trifft oft zu* oder eine *Trifft (fast) immer zu*.

8.4.2 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Inhibition

Drei Items der Inhibition der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder werden hier aufgezeigt.

8.4.2.1 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 1

Tabelle 19: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 1

Name	Einschätzung 1		Einschätzung 2		Einschätzung 3		Einschätzung 4	
	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd
Sam	3	3	4	3	4	3	4	4
Alex	3	3	9	2	3	2	3	3
Anna	4	4	4	4	4	3	4	4
Adam	2	4	3	1	4	2	3	3
Max	3	3	4	3	4	2	4	4
Remo	2	1	3	1	4	2	3	2

Sams Selbsteinschätzung stimmte mit der Fremdeinschätzung bei der ersten und vierten Einschätzung überein, bei der zweiten und dritten Einschätzung schätzte er sich um eine Stufe besser ein als die Lehrerin ihn. Alex Selbsteinschätzung stimmte bei der ersten und vierten Einschätzung mit der Fremdeinschätzung überein, bei der zweiten Einschätzung konnte er sich nicht beurteilen, bei der dritten Einschätzung schätzte er sich um eine Stufe höher ein als die Lehrerin ihn. Annas Selbsteinschätzung stimmt mit der Fremdeinschätzung mit der Ausnahme in der dritten Einschätzung überein. Sie wird von der Lehrperson drei Mal mit "Trifft (fast) immer zu" eingeschätzt. Sowohl Adams Selbst- wie auch die Fremdeinschätzung zeigt grosse Schwankungen auf. Sie weichen bei der ersten, zweiten und dritten Schätzung um zwei Stufen voneinander ab. Dieses Item wird von der Lehrperson zwischen 1 und 4 bewertet. Max' Selbsteinschätzung ist beim zweiten Mal um eins höher, bei der dritten Einschätzung um zwei Stufen. Remo schätze sich bei allen vier Zeitpunkten besser ein als die Lehrperson ihn. Seine Fremdeinschätzung ist zusammen mit der von Adam die tiefste.

8.4.2.2 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 4

Tabelle 20: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 4

Name	Einschätzung 1		Einschätzung 2		Einschätzung 3		Einschätzung 4	
	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd
Sam	3	3	4	3	4	3	4	2
Alex	3	1	9	2	3	2	3	2
Anna	4	4	4	4	4	3	3	4
Adam	2	4	2	4	1	2	2	2
Max	4	3	3	3	3	2	3	2
Remo	2	1	3	1	2	2	2	1

Die Lehrperson schätzte die Werte der Kinder, ausgenommen von Anna, bei der letzten Einschätzung sehr tief (*Trifft nicht zu, trifft selten zu*) ein, die Kinder schätzten ihre Werte leicht besser. Im Vergleich zu der ersten Einschätzung sank die Fremdeinschätzung. Sam, Alex, Max und Remo teilten sich bei drei von vier Malen um eine oder zwei Stufen höher ein als die Lehrperson sie. Adam hingegen teilt sich dreimal um eine oder zwei Stufen tiefer ein.

8.4.2.3 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 10

Tabelle 21: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 10

Name	Einschätzung 1		Einschätzung 2		Einschätzung 3		Einschätzung 4	
	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd
Sam	3	3	3	3	4	2	4	2
Alex	9	1	9	2	3	2	3	3
Anna	3	4	3	4	3	4	3	4
Adam	2	4	2	4	2	2	3	2
Max	3	3	2	3	9	3	3	3
Remo	2	1	4	1	3	3	4	3

Sams Selbsteinschätzung wurde beim dritten und vierten Mal um eine Stufe höher, hingegen teilte ihn die Lehrperson schlechter ein, so dass ein Unterschied von zwei Stufen entstand. Alex konnte sich bei den ersten beiden Malen selbst nicht einschätzen, bei der dritten und vierten Einschätzung teilte er sich um eine Stufe höher ein als ihn die Lehrperson. Anna teilte sich immer um eins schlechter ein als die Lehrperson sie. Adam teilte sich bei den ersten zwei Einschätzungen um zwei Stufen tiefer ein als die Lehrperson ihn. Remos Selbsteinschätzung weicht beim zweiten Mal um drei Stufen von der Fremdeinschätzung ab. Remos Selbsteinschätzung schwankt stark, die Fremdeinschätzung wurde beim dritten und vierten Mal um zwei Stufen höher. Sams und Adams Werte der Fremdeinschätzung wurde beim dritten und vierten Mal schlechter, sie hingegen teilten sich besser ein.

8.4.3 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Kognitive Flexibilität

Die drei Items der Selbst- und Fremdeinschätzung werden in diesem Unterkapitel aufgezeigt.

8.4.3.1 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 6

Tabelle 22: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 6

Name	Einschätzung 1		Einschätzung 2		Einschätzung 3		Einschätzung 4	
	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd
Sam	4	3	4	3	4	3	4	2
Alex	9	2	9	2	3	2	3	3
Anna	4	4	3	4	4	3	4	4
Adam	2	4	2	4	2	2	3	3
Max	3	3	3	3	3	2	3	2
Remo	3	2	3	2	3	3	2	3

Sam schätzte sich bei allen vier Malen höher ein als die Lehrperson ihn. Adam hingegen schätzte sich das erste Malen um zwei Stufen tiefer ein als er beurteilt wird. Die Lehrperson schätzte ihn beim dritten und vierten Mal tiefer ein, somit glichen sich die Selbst- und Fremdeinschätzung etwas an. Ausser Anna wurden alle Fokuskinder in diesem Item eher mittel bis tief eingeteilt (*Trifft oft zu, Trifft selten zu*). Max und Remo teilten sich selbst und ebenfalls die Lehrperson sie, eher tief ein.

8.4.3.2 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 8

Tabelle 23: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 8

Name	Einschätzung 1		Einschätzung 2		Einschätzung 3		Einschätzung 4	
	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd
Sam	2	3	2	3	2	2	3	3
Alex	3	1	9	2	3	3	3	3
Anna	3	4	3	4	3	3	4	4
Adam	2	4	3	4	3	2	3	3
Max	3	3	4	3	9	3	3	2
Remo	4	2	4	2	3	4	3	2

Sams Werte seiner Selbsteinschätzung waren bei den ersten zwei Mal tiefer als die Fremdeinschätzung, danach waren die Werte zweimal gleich wie die Fremdeinschätzung. Alex konnte sich bei der zweiten Einschätzung nicht beurteilen. Bei der ersten Einschätzung schätzte er sich zwei Stufen höher ein als ihn die Lehrperson. Anna schätzte anfangs ihre Werte tiefer ein als die Lehrperson sie. Die Werte von Adams Selbst- und Fremdeinschätzung stimmten nur beim letzten Mal überein, bei Max nur beim ersten Mal. Remo schätzte seine Werte, ausser bei der dritten Einschätzung, immer höher ein als die Lehrperson ihn.

8.4.3.3 Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 16

Tabelle 24: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 16

Name	Einschätzung 1		Einschätzung 2		Einschätzung 3		Einschätzung 4	
	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd	Selbst	Fremd
Sam	2	2	4	2	4	3	2	2
Alex	4	2	9	2	4	2	4	3
Anna	4	4	4	4	4	3	4	4
Adam	3	4	4	4	3	3	3	3
Max	4	2	3	2	3	3	4	3
Remo	4	3	3	3	3	4	3	3

Sam schätzte sich bei der Hälfte der Einschätzungen deutlich besser ein die Lehrperson ihn. Alex und Max schätzten ihre Werte ebenfalls selbst höher ein. Annas Werte der Selbsteinschätzung deckten sich mit einer Ausnahme mit der Einschätzung der Lehrperson.

8.5 Resultate der Beobachtung der Fokuskinder

Abbildung 47: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Beobachtung insgesamt

Es zeigte sich, dass bei der zweiten Beobachtung eine deutlich grössere Anzahl von Handlungen, die im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen standen, beobachtet werden konnten. Beim dritten Mal hingegen gab es weniger solcher Beobachtungen. Die vierte Messung ist mit Vorsicht zu interpretieren, da eines der sechs Fokuskinder bei der vierten Beobachtung nicht anwesend war.

8.5.1 Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Arbeitsgedächtnis

Im Bereich des Arbeitsgedächtnisses gab es drei Items (Vgl. Kapitel 4.5.1), die beobachtet wurden. Die Resultate dieser Beobachtung werden mit Hilfe eines Diagrammes einzeln, das heisst nach Item und Fokuskind aufgeschlüsselt, dargestellt und kurz beschrieben.

8.5.1.1 Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 12

Abbildung 48: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 12

Bei der Beobachtung zeigte sich, dass dieses Item bei allen Fokuskindern mindestens in einer der vier Beobachtungen vorkam. Immer wieder wurde die Hilfestellung der Lehrperson oder eines anderen

Kindes benötigt. Insbesondere bei Alex, Adam, Max und Remo konnte dieses Item mehrfach beobachtet werden.

8.5.1.2 Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 15

Abbildung 49: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 15

Vergessenes Schulmaterial war bei allen Beobachtungen kein relevantes Thema. Bei der zweiten, dritten und vierten Beobachtung vergassen Alex, Adam, Remo und Sam jeweils ein bis zwei Dinge, die für die jeweiligen Aufgaben benötigt worden wäre.

8.5.1.3 Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 18

Abbildung 50: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 18

Es wurde insgesamt nur zwei Mal beobachtet, dass ein Kind im Anschluss an eine mündliche Anweisung der Lehrperson nachfragen musste, was es nun tun muss.

8.5.2 Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Inhibition

Im Bereich der Inhibition gab es drei Items (Vgl. Kapitel 4.5.1), die beobachtet wurden. Die Resultate dieser Beobachtung werden mit Hilfe eines Diagrammes einzeln, das heisst nach Item und Fokuskind aufgeschlüsselt, dargestellt und kurz beschrieben.

8.5.2.1 Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 1

Abbildung 51: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 1

In der Beobachtung zeigte sich, dass Alex immer wieder sprach, ohne sich vorher zu melden. So sprach er bei der ersten Beobachtung 23 Mal ohne die Hand zu heben, bei der zweiten Beobachtung 18 Mal, bei der dritten Beobachtung dreimal und beim vierten und letzten Durchgang der Testung zehnmal. Adam sprach ebenfalls bei den ersten drei Testungen mehrfach, ohne sich zu melden, ebenso Remo, der bei allen vier Testungen und besonders in der dritten Testung sprach, ohne die Hand zu heben. Bei Anna konnte dieses Item nie beobachtet werden.

8.5.2.2 Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 4

Abbildung 52: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 4

Es zeigte sich, dass sich dieses Item bei vier Durchgängen, insbesondere beim zweiten Mal, beobachten liess. So stand Adam bei der zweiten Beobachtung siebenmal auf und Max sogar zehnmal.

8.5.2.3 Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 10

Abbildung 53: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 10

In der Beobachtung konnte bei Alex (2-1-6-0) und Adam (4-2-0-0) dieses Item häufig beobachtet werden. Bei Remo konnte dieses Item nie beobachtet werden.

8.5.3 Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Kognitive Flexibilität

Im Bereich der kognitiven Flexibilität gab es drei Items (Vgl. Kapitel 4.5.1), die beobachtet wurden. Die Resultate dieser Beobachtung werden mit Hilfe eines Diagrammes einzeln, das heisst nach Item und Fokuskind aufgeschlüsselt, dargestellt und kurz beschrieben.

8.5.3.1 Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 6

Abbildung 54: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 6

Es zeigte sich, dass dieses Item sehr häufig und vielfach beobachtet werden konnte und bei allen Fokuskindern vorkam. Der höchste Wert der Beobachtung lag bei elfmal. Beim zweiten und vierten Durchgang konnte dieses Item am meisten beobachtet werden. Bei Adam (1-5-2-8), Max (3-11-6-nicht anwesend) und Remo (2-2-3-10) liess es sich am meisten beobachten.

8.5.3.2 Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 8

Abbildung 55: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 8

In keiner der vier Beobachtung konnte eine Irritation oder Verunsicherung auf Grund einer ungeplanten Änderung festgestellt werden.

8.5.3.3 Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 16

Abbildung 56: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 16

Dieses Item kam nur bei der zweiten Beobachtung vor. Sam und Max bekamen Ermutigung oder Unterstützung.

9 Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Resultate der vorliegenden Entwicklungsarbeit diskutiert. Zuerst wird auf die Fragestellung mit den drei Unterfragen Bezug genommen, danach wird zur Wahl und Umsetzung der drei Methoden Stellung genommen.

9.1 Diskussion der Fragestellung

Die zentrale Fragestellung, die in dieser Masterarbeit untersucht wurde, lautet:

Inwiefern zeigen sich Veränderungen in den exekutiven Funktionen bei Schülerinnen und Schülern im Zyklus 2 (5./6. Klasse) nach einer Trainingsphase mit Spielen und Übungen, welche zur Förderung der exekutiven Funktionen entwickelt und in einer dafür konzipierten kooperativen Lernmethode angewendet wurden?

Diese Fragestellung wird mit Hilfe der drei Unterfragen wie folgt beantwortet.

9.1.1 Unterfrage 1

Welche Formen von Veränderungen zeigen sich nach der Trainingsphase in den exekutiven Funktionen?

In der vorliegenden Masterarbeit konnte aufgezeigt werden, dass sich ein Training der exekutiven Funktionen mittels Spiel- und Übungskarten in einer kooperativen Lernmethode positiv auf die Leistung im Bereich der Inhibition und kognitiven Flexibilität auswirkt, im Bereich des Arbeitsgedächtnisses konnten hingegen keine signifikanten Verbesserungen in der Testung festgestellt werden. In der zweiten Testung zum visuellen Arbeitsgedächtnis kam es sogar zu einem signifikant tieferen Leistungswerten, was möglicherweise mit der Testdurchführung zusammenhängen könnte. Im Kapitel 9.2.2.1 wird auf das Thema der Objektivität in Testungen genauer eingegangen. Im Hinblick auf die Unterfrage 2 werden die unterschiedlichen Effekte in den drei Bereiche der exekutiven Funktionen im nachfolgenden Kapitel näher beleuchtet, was zur weiteren Klärung der Fragestellung beitragen kann.

Sowohl bei der Selbst- als auch Fremdeinschätzung konnte aufgezeigt werden, dass eine Verbesserung in allen drei Bereichen – Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität – stattfand. Insbesondere die Fremdeinschätzung durch die Lehrpersonen verbesserte sich wesentlich. Die grössten Veränderungen in der Selbst- und Fremdeinschätzung zeigten sich im Bereich des Arbeitsgedächtnisses statt. Im Unterkapitel 9.2.3 wird später zudem noch näher auf die Selbst- und Fremdeinschätzung eingegangen.

In der Beobachtung konnten in allen drei Bereichen der exekutiven Funktionen beim dritten und vierten Durchgang ein Rückgang von Handlungen festgehalten werden, die im Zusammenhang mit schlecht ausgebildeten exekutiven Funktionen stehen könnten. Im Kapitel 9.2.4 wird die Beobachtung kritisch betrachtet.

9.1.2 Unterfrage 2

In welchem Bereich der exekutiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität, Inhibition) zeigen sich die stärksten Veränderungen?

Zur Beantwortung der Unterfrage 2 werden die Resultate der Auswertung in den drei Bereichen der exekutiven Funktionen mit theoriebasierten Überlegungen in Verbindung gesetzt und daraus mögliche Rückschlüsse gezogen.

9.1.2.1 Interpretation Arbeitsgedächtnis

Eine erwachsene Person kann sich durchschnittlich fünf bis sieben Dinge merken, womit das Arbeitsgedächtnis «[...] mehr als doppelt so gross [ist] wie die [Kapazität] eines 4-jährigen Kindes» (Allowy & Gathercole, 2020, S. 325). Im Alter von 11 Jahren ist das Arbeitsgedächtnis noch nicht vollkommen ausgereift. Der Median im Bereich des Arbeitsgedächtnisses war schon zu Beginn (Testung 1) auf einem relativ hohen Niveau. Er lag im auditiven Arbeitsgedächtnis bei vier Elementen (Nennungen), im visuellen Arbeitsgedächtnis ebenfalls. Hier eine Verbesserung zu erzielen ist daher schwierig. «Die Grenzen des Arbeitsgedächtnisses sind individuell verschieden, wobei die Kapazität des einzelnen Menschen relativ festgelegt ist [...]» (Allowy & Gathercole, 2020, S. 325). Dies verweist darauf, dass eine Steigerung der Leistung des Arbeitsgedächtnisses einerseits von der individuellen Kapazitätsgrenze, andererseits auch vom Alter abhängig ist und durch Training nur leicht verbessert werden kann. Es sind bis heute «noch keine sichere[n] Methoden entwickelt worden, wie sich das Arbeitsgedächtnis von Kinder [...] direkt verbessern lässt» (Allowy & Gathercole, 2020, S. 330). Vielmehr sind es unterstützende Massnahmen im Unterricht wie beispielsweise das Unterteilen der Arbeitsgedächtnislast in kleinere Einheiten oder das häufige Wiederholen von wichtigen Informationen (Allowy & Gathercole, 2020, S. 332–333), die dafür sorgen können, dass das Arbeitsgedächtnis entlastet wird und dadurch verbessert werden kann (Allowy & Gathercole, 2020, S. 330). Gut möglich ist auch, dass das Arbeitsgedächtnis der Kinder während des Testes mit der Zeit überbelastet war, da es eine Vielzahl an Aufgaben in der Testung gab und sie dadurch mit fortschreitender Zeit ermüdeten. So konnten sie deshalb ihr Leistungspotential möglicherweise nicht vollständig ausschöpfen. Interessanterweise weist die Selbst- und Fremdeinschätzung im Bereich des Arbeitsgedächtnisses die stärksten Verbesserungen auf. Es ist gut möglich, dass dabei die Auswahl der sieben Items eine Rolle spielte, da sie nur einen Ausschnitt des Arbeitsgedächtnisses repräsentieren. Möglicherweise konnten sie sich in diesen Items verbessern, da ihnen diese Items zusagten und Verbesserung gut zu erreichen waren.

9.1.2.2 Interpretation Inhibition

Im Bereich der Inhibition zeigten sich signifikant bessere Leistungswerte mit einem starken Effekt. Möglicherweise spielt hier der Trainingseffekt (Vgl. Kapitel 9.2.2.2) eine grosse Rolle. In der Beobachtung der drei Items im Bereich der Inhibition zeigten sich jedoch immer wieder Schwierigkeiten. «Probleme in exekutiven Funktionen [treten] häufig in unstrukturierten Situationen [wie beispielsweise im Unterricht] auf» (Grob & Hagmann-von Arx, 2018, S. 57). Möglicherweise konnten sich die Fokuskinder in der Testung und somit in einer strukturierten Situation verbessern, jedoch noch keine Transferleistung auf unstrukturierte Situationen wie den Unterricht erbringen. Zusätzlich fiel die Verbesserung im Bereich der Inhibition in der Selbst- und Fremdeinschätzung am tiefsten aus. Dies könnte ebenfalls auf einen allfälligen Trainingseffekt in der Testung verweisen.

Unterrichtsformen

Die Rhythmisierung des Unterrichtes, die Unterrichtsformen und Methoden beeinflussen das Verhalten der Schülerinnen und Schüler. Auffällig war bei beiden Klassen, dass die Kinder sehr lange selbständig arbeiten mussten. So kam es vor, dass zwei ganze Lektionen lang die Arbeit am Wochenplan im Vordergrund stand. Unterstützung bekamen die Kinder nur auf Nachfrage. Das selbständige Arbeiten am Wochenplan fördert und fordert exekutive Funktionen. Da dabei alle drei Bereiche der exekutiven Funktionen gebraucht werden und über eine längere Zeit aktiviert werden müssen, stellt dies Aufgabenform hohe Ansprüche an die Kinder. Zusätzlich spielt das Planen eine grosse Rolle, da die Aufgaben über einen längeren Zeitraum eingeteilt werden müssen. «Das Abarbeiten eines Wochenplanes [...] zu organisieren, [...] stellt [...] höhere Ansprüche an die drei `core functions`» (Michel & Wingeier, 2020, S. 131). Brunsting (2020) beschreibt, dass «die moderne Schule [...] Anforderungen [stellt], die die Kinder [...] schlecht erfüllen können, weil ihre Gehirnentwicklung dies noch gar nicht zulässt» (Brunsting, 2020, S. 340). Studien zeigen, dass Schüler mit [...] «gut ausgeprägte[n] exekutive[n] Funktionen [...] von der schülerzentrierten Unterrichtsform [profitierten]. Aber Schüler, die sich nicht organisieren oder konzentrieren konnten, scheiterten in dieser Unterrichtsform» (Hille, 2020, S. 184). Dies zeigte sich auch deutlich bei der Beobachtung der Fokuskinder. In den Wochenplanstunden oder beim Arbeiten in einer Partnerarbeit zeigten sich Probleme bei den exekutiven Funktionen – im Vergleich zur Einzelarbeit – verstärkter Form. Die Fokuskinder hatten während den Wochenplanstunden Mühe, ihre Aufmerksamkeit auf schulisch relevante Dinge zu lenken, was mit ihren teilweise schwach ausgeprägten exekutiven Funktionen zusammenhängen könnte.

Externalisierendes und internalisierendes Verhalten

Durch seine ruhige Art und sein eher unauffälliges Verhalten fiel Max im Schulzimmer kaum auf. Viele seiner 'störenden' Handlungen waren gegen sich selbst gerichtet. Einmal malte er sich an, hielt sich sein Heft ins Gesicht, schlich ziellos im Schulzimmer herum, stand leise auf und holte etwas. Dies fiel, ausser durch gezielte Beobachtung, aufgrund seines internalisierenden Verhaltens weniger auf als das Verhalten anderer Kinder. So fiel Remos externalisierendes Verhalten hingegen viel stärker auf. Zu externalisierendem Verhalten gehören unter anderem lautes Sprechen oder Reinsprechen, Stören und Unterbrechen von anderen Personen (Schneider & Popp, 2020, S. 16). Unter internalisierendem Verhalten versteht man hingegen nach innen gerichtetes Verhalten. Internalisierendes Verhalten «steht in Verbindung mit der Stimmungslage des Kindes» (zitiert nach Stein, 2015, Müller, 2021, S. 106). Diese Kinder sind häufig zurückhaltend, arbeiten leise und fallen wenig auf. «Externalisierendes Verhalten [...] richtet sich nach aussen und für die beobachtende Personen eindeutiger wahrnehmbar» (zitiert nach Campbell, Shaw & Gilliom, 2000, Müller, 2021, S. 106). «Zu den externalisierenden Störungen zählt man hyperkinetische Störungen [...], Störungen des Sozialverhaltens und oppositionelle Verhaltensstörungen. Eine hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens beschreibt sowohl eine Aufmerksamkeits- als auch eine Störung des Sozialverhaltens zur gleichen Zeit» (Schneider & Popp, 2020, S. 15).

Remo bekam eine deutliche schlechtere Fremdbeurteilung im Hinblick auf Item 4 ('Ich kann ruhig an meinem Platz sitzen'), obwohl er viel weniger im Schulzimmer herumging. Derselbe Effekt zeigte sich ebenfalls im Item 10 ('Ich lenke niemanden ab'). Remos Fremdbeurteilung lag anfangs auf der tiefsten Stufe. In der Beobachtung konnte bei ihm jedoch nicht festgestellt werden, dass dieses Item vorkam.

Ferner hatte auch Annas internalisierendes Verhalten einen Einfluss auf die Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung. Annas Werte im Bereich des Arbeitsgedächtnisse waren in den Testungen sehr tief, in der Selbst- und Fremdeinschätzung wurde sie jedoch vergleichsweise hoch eingeschätzt. Die Beobachtung des Items 6 ('Ich kann meine Aufmerksamkeit auf das, was in der Schule wichtig ist, lenken') zeigte zudem, dass Anna immer wieder Mühe hatte, ihre Aufmerksamkeit auf schulisch relevante Dinge zu lenken. In der Selbst- und Fremdeinschätzung wurde diese Problematik jedoch nicht erkannt und sie wurde in diesem Item von sich selbst und der Lehrperson relativ hoch eingestuft. Internalisierendes Verhalten ist für Lehrpersonen schwieriger zu erkennen. Dies zeigt, dass externalisierendes und internalisierendes Verhalten anders wahrgenommen werden und einen Einfluss auf die Beurteilung des Kindes durch die Lehrperson haben.

Soziale Normen

Normen sind «Verhaltensregeln», die in einer sozialen Ordnung, in diesem Fall einer Klasse, gelten (Reh, Rabenstein & Idel, 2011, S. 218). In der 5. Klasse wurde das Reinsprechen durch Kinder von der Klassenlehrerin akzeptiert, da sie das Reinsprechen nicht sanktionierte und auf Fragen antwortete. In der Vorbesprechung über schwierige Schülerinnen wurde dieses Verhalten immer wieder thematisiert und als störend und erschwerend für den Schulalltag beurteilt. Schüler Alex aus der 5. Klasse sprach in der ersten Beobachtung 23 Mal im Plenum rein. Interessanterweise beurteilte seine Lehrerin ihn beim Item 1 ('Ich strecke auf, wenn ich etwas sagen will.') beim ersten Durchgang bei *Trifft oft zu* ein. Scheinbar nahm sie sein Reinsprechen nicht wahr oder empfand es zu dieser Zeit nicht als störend. Remo, ein 6. Klässler, hingegen wurde sehr tief von der Lehrperson eingeteilt (*Trifft nicht zu*). Hier zeigt sich, dass je nach Situation und Klasse Verhalten anders wahrgenommen und bewertet wird.

9.1.2.3 Interpretation Kognitive Flexibilität

Die Schülerinnen und Schüler waren sich Veränderungen im Schulalltag möglicherweise schon gewohnt, da sie einerseits von mehreren Lehrpersonen unterrichtet wurden und andererseits vermehrt mit Änderungen im Stundenplan durch Krankheitsausfälle, Anlässe oder kurzfristigen Anpassungen konfrontiert wurden. Im Wochenplan wird zudem ebenfalls gefordert, dass sie zwischen verschiedenen Aufträgen und Fächern innerhalb kurzer Zeit wechseln müssen. Sie konnte deshalb möglicherweise schon Erfahrungen mit der kognitiven Flexibilität sammeln.

Unerwartete Veränderungen können Kinder verunsichern. Nicht immer geben sie diese Verunsicherung preis und es ist gut vorstellbar, dass sich Fünft- und Sechstklässlerinnen in solchen Fällen einfach nicht melden. Zudem ist Verunsicherung oder Irritation schwer lesbar. Ebenfalls vorstellbar ist, dass es in den beobachteten Stunden keine ungeplante Änderung für die Kinder gab und sie sich durch die ihnen schon bekannten Abläufe sicher fühlten.

9.1.3 Unterfrage 3

Welche Fokuskinder erzielten die stärksten Veränderungen und inwiefern hängen ihre Resultate mit dem Grad der Ausbildung ihrer exekutiven Funktionen zusammen?

In der Testung konnte teilweise festgestellt werden, dass sich bei den Fokuskindern Schwierigkeiten in den exekutiven Funktionen zeigten. Dabei wurde der Vergleich mit dem Median der Stichprobe und mit Theorie gestütztem Wissen gezogen. Beispielsweise ist bekannt, dass sich eine Person mit einem gut

ausgebauten Arbeitsgedächtnis fünf bis sieben Elemente merken kann. Die Werte der Fokuskinder lagen bei der ersten Testung darunter. Im auditiven Arbeitsgedächtnis zeigten sich schwach ausgebaute exekutive Funktionen insbesondere bei Sam und Anna, im visuellen Arbeitsgedächtnis zeigte sich dies bei allen Fokuskindern, jedoch am stärksten bei Sam, Alex, Max und Remo. Im Bereich der Inhibition konnten bei Sam und Alex deutliche Schwierigkeiten festgestellt werden, auch Max' und Remos Werte waren in diesem Bereich sehr tief. Sam, Adam und Max erreichten bei der kognitiven Flexibilität die tiefsten Werte der Fokuskinder.

Sam und Anna haben ein diagnostiziertes ADS, Anna zusätzlich noch eine LRS. Wie bereits im Kapitel 3.1.1.11 beschrieben, zeigen Kindern mit diesen Störungen vermehrt Probleme im Bereich des Arbeitsgedächtnisses auf. Bei AD(H)S können sich zudem Schwierigkeiten im Bereich der Inhibition zeigen. Sowohl Sam als auch Anna zeigten bei den Testungen im Bereich des Arbeitsgedächtnisses Werte zwischen zwei bis maximal fünf Nennungen, was unter der durchschnittlichen Leistung des Arbeitsgedächtnisses von fünf bis sieben Elementen liegt. Sams Werte im Bereich der Inhibition waren von allen Fokuskindern die tiefsten, was möglicherweise aufzeigen könnte, dass diese Schwierigkeiten im Zusammenhang mit seinem ADS stehen könnten. Bei Anna liess sich dies hingegen nicht aufzeigen.

Es zeigte sich, dass Alex, Max und Anna in den Testungen die stärksten Veränderungen in den drei Bereichen der exekutiven Funktionen zeigten. Alex konnte im Bereich des Arbeitsgedächtnisses und der Inhibition die stärksten Veränderungen erzielen, Sam im Bereich der kognitiven Flexibilität. Vom Training der exekutiven Funktionen profitierten diejenigen Kinder mit schlechten exekutiven Funktionen, am stärksten (Vgl. Kapitel 3.1.1.7).

9.2 Diskussion der Messmethoden

Im ersten Teil wird aufgezeigt, welche Schwierigkeiten bei der Durchführung der Entwicklungsarbeit aufgetaucht sind. Darauf werden die drei Messmethoden, die in dieser Arbeit zum Einsatz kamen, kritisch beleuchtet.

9.2.1 Diskussion der Studie allgemein

Schwierigkeiten zeigten sich im Messen der «`unabhängige Variable`» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 196), in diesem Fall dem Training mit den Spiel- und Übungskarten. Diese sollte eine «`vermutete Wirkung` [...] auf die `abhängige Variable`» (ebd.), also die Verbesserung der exekutiven Funktionen, erzeugen. Verschiedene ungeplante oder nicht beachtete Faktoren beeinflussten das Beobachten, Messen und die Einschätzung der Studie. Die zweite Testung fand direkt nach der Zeitumstellung statt. Die Kinder waren deshalb sehr müde, was sicherlich das Resultat der Testung beeinflusste. Zudem wurde die 6. Klasse in der zweiten und dritten Trainingsphase immer wieder von neuen Vikarinnen unterrichtet, was keine Kontinuität und Konstante im Unterricht und der Umsetzung des Projektes zuließ. In den letzten vier Wochen vor den Sommerferien fand in der Klasse 6b kein 'normaler' Unterricht mehr statt, was Einfluss auf die vierte Testung hatte. Nicht zu unterschätzen waren die hohen Temperaturen in den Schulzimmern im Sommer und die damit verbundene Müdigkeit und mögliche Leistungsminderung. Studien zeigen, dass Kinder in aufgeheizten Räumen «schlechtere Ergebnisse bei einer Reihe von kognitiven Tests» (Kinder- und Jugendärzte im Netz, 2018) zeigten als in klimatisierten Räumen.

Die Entwicklung der exekutiven Funktionen findet in zwei Reifungsschüben statt. Der zweite Schub liegt zwischen 8 und 11 Jahren. Ab der Pubertät würde sich das System deutlich langsamer entwickeln (Walk & Evers, 2013, S. 20). Im Bereich des Arbeitsgedächtnisses «ebbt die Ausbildung [...] relativ früh – mit ca. zwölf Jahren – ab» (Neuber & Eckenbach, 2016, S. 391), im Bereich der Inhibition werden «Verbesserungen grösstenteils bis zum Alter von elf Jahren erwartet» (ebd.), im Falle der kognitiven Flexibilität wird eine «signifikante Entwicklung bis zum Alter von 15 Jahren angenommen» (ebd.). Dies betrifft das Alter der Kinder in der 5. und 6. Klasse, das heisst sie befanden sich immer noch in einer Phase der Entwicklung der exekutiven Funktionen. Der unterschiedliche Entwicklungsstand spielte bei den Resultaten sicherlich eine Rolle. Je nach Zeitpunkt der Durchführung der Studie würden die Resultate bei denselben Kindern also voraussichtlich anders ausfallen.

9.2.2 Diskussion der Testung

Bei einer quantitativen Forschung müssen die drei Testgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllt sein (Diekmann, 2005, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2017, S. 175–176). Zu jedem dieser Testgütekriterien wird ein kurzes Resümee über das Gelingen gezogen.

9.2.2.1 Diskussion der Objektivität

Die Objektivität, damit wird die Durchführung unabhängig von der durchführenden Person gemeint, muss gewährleistet sein. Die Autorin stellte fest, dass sie zum Teil auf das Verhalten der Kinder unterschiedlich reagierte. Mit dem Eingehen auf persönliche Gegebenheiten und dem unterschiedlichen Verhalten wurde die Objektivität etwas gemindert. Zudem war die Autorin beim ersten Durchgang beim Test visuelles Arbeitsgedächtnis nicht gleich streng in der Durchführung und liess zu, dass die Kinder ihre Finger als Hilfe brauchen konnte. Dies beeinflusste das Resultat der ersten Testung, was möglicherweise zu höheren Werten führte. Im Übrigen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Resultate unabhängig von der durchführenden Person ähnlich ausgefallen wären und die Praxisforschung in einem – soweit möglich – objektiven Rahmen stattfand.

9.2.2.2 Diskussion der Reliabilität

Die Reliabilität, damit wird die «Zuverlässigkeit und Genauigkeit einer Datenerhebung» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 175) gemeint, muss erfüllt werden. Ein Effekt, der die Reliabilität und damit die Testresultate beeinflussen kann, ist der Trainings-/Übungseffekt. Dieser Effekt kann durch wiederholtes Bearbeiten von denselben Übungen entstehen. Schranz und Osterode (2009) beschreiben, dass der Übungseffekte «beim wiederholten Bearbeiten von Leistungstests auftreten [können]» (S. 406). Hagemeister, Scholz und Westhoff (2002) zeigten auf, dass es bei «mehrmaligen Wiederholungen eines Konzentrationstests [...] zu einer Leistungsverbesserung, die aber keiner Fähigkeitsverbesserung entspricht, [kommen kann]» (S. 94). Weiter wird darauf hingewiesen, dass dieser Effekt die Leistung umso stärker beeinflusst, beziehungsweise die leistungssteigernd wirkt, je mehr Wiederholungen stattgefunden haben. So sind «bei mehrmaliger Bearbeitung [...] stärkere Leistungssteigerungen zu beobachten» (Hagemeister et al., 2002, S. 95). Dies bedeutet, dass nicht nur die Leistung und damit die mögliche Veränderung mittels Intervention gemessen wird, sondern auch zeitgleich der Übungseffekt mitgemessen wird. Durch das viermalige Testen hat der Trainings-/Übungseffekt sicherlich einen Einfluss auf die erhaltenen Resultate. Wie gross dieser ist, wurde in dieser Studie nicht erhoben, da es den Rahmen der Masterarbeit gesprengt hätte. Es zeigte sich bei den Testungen 2, 3 und 4, dass die Kinder die

Übungen wiedererkannten und sich dadurch einerseits sicherer fühlten, andererseits aber auch schon Vorkenntnisse mitbrachten. Den grössten Zuwachs zeigte sich bei der Testung 2. Schranz und Osterode (2009) beschreiben, dass bei ihrer Untersuchung der Trainings-/Übungseffekt ebenfalls vorgekommen ist. «Meist treten die grössten Übungsgewinne [...] bei der ersten Wiederholung auf [...], während die geringsten zwischen der dritten und vierten Wiederholung [liegen]» (Schranz & Osterode, 2009, S. 410).

9.2.2.3 Diskussion der Validität

«Validität bezeichnet die Gültigkeit der Ergebnisse» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 176). Dies bedeutet, dass «das gemessen wurde, was zu messen beabsichtigt war» (ebd.). Mit den Testungen konnte jeweils nur ein Aspekt der drei Bereiche der exekutiven Funktionen abgebildet werden. So wurde im Bereich der Inhibition die Reaktionsgeschwindigkeit gemessen. Lediglich die Zeit wurde als Messkriterium genutzt, um Vergleiche zu ziehen. Dabei konnte wohl nicht die ganze Bandbreite der Inhibition abgebildet werden. Die Testung war jedoch bereits bei der Konzeption darauf ausgerichtet, die Inhibition anhand der Reaktionsgeschwindigkeit zu messen und bei den Auswertungen wurde klar aufgezeigt, dass sich die Werte auf die Messung der Zeit beziehen.

9.2.3 Diskussion der Selbst- und Fremdeinschätzung

Bei einer Befragung können laut Beller (2008) verschiedene Faktoren zu einer «Antwortverzerrung» (zitiert nach Bortz & Döring, 2006, S. 44) führen. So würde die Selbstdarstellung, damit wird das Bild verstanden, das die Person von sich vermitteln will, die Antwortgebung beeinflussen (ebd.). Alex beispielsweise wählte auffällig oft die Antwortmöglichkeit *Kann nicht beurteilt werden*. Möglicherweise wollte er damit eine schlechte Einschätzung verhindern und seine Selbstdarstellung des guten Schülers bewahren.

Die Kinder beider Klassen schätzen sich durchschnittlich in allen Items besser ein, als sie durch die Lehrpersonen beurteilt wurden. Jurkowski und Hänze (2014) beschreiben, dass es nur «geringe Zusammenhänge zwischen Selbstberichten und Fremdeinschätzungen sozialer Kompetenzen im schulischen Umfeld» (S. 196) gibt. Kinder und Jugendliche stellen sich häufig in der Tendenz so dar, wie es «sozial erwünscht» (Kanning, 2003, 2009, zitiert nach Jurkowski & Hänze, 2014, S. 169) sei. Zudem kann zum Teil auch «eine verfälschte Wahrnehmung des eigenen sozial kompetenten Verhaltens» (Süss et al., 2005, zitiert nach Jurkowski & Hänze, 2014, S. 169) vorkommen. Lehrpersonen schätzen «häufig die sozialen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen geringer ein als diese selbst» (Roos et al., 2016, S. 200). Lehrpersonen orientierten sich bei Verhaltensauffälligkeiten von Kindern einerseits an der Klasse, was dazu führen kann, dass Verhaltensauffälligkeiten in unproblematischen Klassen stärker gewichtet werden. Daraus resultiert, dass «es beim Kind zu einer Überschätzung von Problemverhaltensweisen in unproblematischen Klassen und gleichsam zu einer Unterschätzung in stark problembelasteten Klassen [kommen kann]» (Link, Weiss, Arnis & Stemmler, 2018, S. 98). Im Vergleich zur 5. Klasse zeigten mehr Kinder in der 6. Klasse im Unterricht Verhaltensauffälligkeiten. Diese Klasse galt als problematischer. Trotzdem schätzten die Klassenlehrerin der 5. Klasse ihre Schülerinnen schlechter ein als die Klassenlehrerin der 6. Klasse ihre Schülerinnen. Dies würde obengenannte Theorie bestätigen. Erwachsene und Kinder/Jugendliche orientieren sich grundsätzlich an anderen sozialen Bezugsnormen. So messen Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler «an gesamtgesellschaftlichen

Normen, während Schüler sich [hingegen] mit den Gleichaltrigen vergleichen [...]» (Schomaker et al., 2015, zitiert nach Roos et al., 2016, S. 200). Häufig fehlt zudem auch ein «Aussenkriterium» (Link et al., 2018, S. 98) zum Messen des schwierigen Verhaltens. Zudem lässt der Fragebogen mit den Antwortmöglichkeiten *Trifft oft zu* und *Trifft (fast) immer zu* eine unterschiedliche Interpretation der Bewertung der Items zu, da der Begriff der Häufigkeit nicht mit einem eindeutigen Wert definiert ist.

Tendenziell ist «die Übereinstimmung zwischen Selbst- und Lehrkräfteurteil bei Mädchen höher [...] als bei Jungen» (Link et al., 2018, S. 98). Dies zeigt auch diese Studie. Annas Selbst- und Fremdeinschätzung stimmten in den meisten Fällen überein, während dies bei den Knaben weniger der Fall war. Es wird angenommen « [...], dass Mädchen zu einer differenzierteren Selbsteinschätzung in der Lage sind» (ebd.), was wiederum durch unterschiedliche Entwicklungsalter bedingt sein könnte.

Ebenfalls könnten «Erinnerungsfehler» (Beller, 2008, S. 44) aufgetreten sein. Die hohe Anzahl von 21 Items könnte dazu geführt haben, dass die Kinder und Lehrpersonen sich zum Teil nicht mehr an alle Items erinnern konnten und die Items ungenau beantworteten. Zudem kann es auch sein, dass mit dem Ausfüllen jedes weiteren Fragebogens eine gewisse Ermüdung eintrat und die Items dadurch zunehmender ungenauer ausgefüllt wurden.

9.2.4 Diskussion der Beobachtung

Bei der vierten Beobachtung fehlte Max, was das Gesamtergebnis leicht verfälscht. Zudem waren die Lektionen, obwohl gezielt ähnliche Lektionen zur Beobachtung ausgesucht wurden, waren die Lektionen jedoch von der Rhythmisierung, vom Inhalt und vom Ablauf her so unterschiedlich, dass ein Vergleichen zwischen den Beobachtungen schwierig zu ziehen war. In einer Lektion durfte Alex am Tablet arbeiten. Er schien dabei sehr intrinsisch motiviert zu sein und fokussierte seine ganze Aufmerksamkeit auf das Tablet. In den Plenumssituationen war sein Verhalten ganz anders und er sprach immer wieder rein oder las in einem Comic, obwohl etwas Anderes gefordert wurde.

Die neun Items der Beobachtung sind einerseits nur eine Auswahl der 21 Items des Fragebogens und andererseits wurde nur ein Ausschnitt des Unterrichtes beobachtet. Als Schwierigkeit stellte sich auch die genaue Abgrenzung der Items heraus. Obwohl bei der Erarbeitung der Items versucht wurde, eindeutige Aussagen zu formulieren, kam die Autorin und Beobachterin immer wieder in Situationen, welche schwer zu interpretieren waren. Es stellte sich beispielsweise die Frage, ob Reinsprechen in einer grösseren Gruppe noch als Plenumssituation oder Trinkengehen als unaufgefordertes Aufstehen vom Stuhl gilt.

10 Fazit und Ausblick

Im vorliegenden und letzten Kapitel dieser Masterarbeit wird Rückschau auf das Projekt gehalten. Der persönliche Lernzuwachs der Autorin und weitere Erkenntnisse werden dargelegt. Zuletzt wird ein Ausblick auf mögliche Forschungsthemen und die Relevanz der Erkenntnisse für die berufliche Praxis geworfen.

10.1 Fazit zum Projekt

Die Kinder beider Klassen verwendeten die Spiele und Übungen gerne und teilten mit, dass es ihnen Spass macht. Die Karten sind gemäss den Rückmeldungen der Kinder und Lehrpersonen schön, alters- und adressatengerecht und ansprechend gestaltet. Die Spiele und Übungen sind für Kinder aus dem Zyklus 2 geeignet und deren Einsatz hat in der Praxis gut funktioniert. Falls trotzdem gewisse Unklarheiten aufkamen, wurden die Spielkarten laufend leicht angepasst, wodurch das Endprodukt eine optimierte Version der Spiele und Übungen darstellt.

Das Training der exekutiven Funktionen brachte Abwechslung in den Schulalltag der Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen. Durch den klaren Ablauf konnte die Unterrichtszeit gut und sinnvoll genutzt werden. Zudem erleichterte es den Klassenlehrerinnen die Planung, da es drei fixe, schon vorbereitete Zeitgefässe in der Woche gab. Die Spiele und Übungen wurden zu einem Ritual im Schulalltag. Die Funktion der Rollenkarten wurde durch die Autorin sauber eingeführt und die Kinder kannten schon bald die Karten und konnten die kooperative Lernmethode ohne Hilfe und selbständig durchführen. Die Kinder fühlten sich dadurch kompetent, da sie eigenständig arbeiten konnten.

Zudem konnte beobachtet werden, dass alle Kinder durch die ihnen zugewiesene Rolle aktiv am Geschehen teilnahmen und einen Beitrag zum Gelingen der Gruppenarbeit leisteten. Sie konnten sich nicht zurückziehen oder abschalten, da die Gruppenarbeit ohne ihre Teilnahme nicht funktioniert hätte. Durch die unterschiedlichen Gruppenzusammensetzungen wurde zudem der Klassenzusammenhalt gefördert. Es fanden mehr Interaktionen mit anderen Kindern statt und es wurden mehr Gruppenarbeiten als gewöhnlich durchgeführt. Die Kinder lernten sich gegenseitig besser kennen. Die Lehrerinnen sahen eine Verbesserung des sozialen Zusammenhaltes der Klasse durch die regelmässig stattfindenden Gruppenarbeiten in unterschiedlichen Konstellationen.

Ferner konnte anhand der praktischen Erforschung des Einsatzes der Spiele und Übungen aufgezeigt werden, dass durch deren Einsatz im Unterricht eine Verbesserung der Leistungen im Bereich der Inhibition und der kognitiven Flexibilität erreicht werden konnte. Zudem konnten teilweise Verbesserungen der Leistungen im Bereich des Arbeitsgedächtnisses erreicht werden. Insgesamt bewährten sich die im Rahmen des vorliegenden Projektes entwickelten Spiele und Übungen also als effektives Mittel zur Förderung der exekutiven Funktionen.

10.2 Fazit zum persönlichen Lernzuwachs

Durch die intensive Auseinandersetzung mit qualitativen und quantitativen Messmethoden lernte die Autorin das Auswerten von Daten, insbesondere im Bereich der Statistik, kennen. Der Aufbau und das Schreiben einer grösseren wissenschaftlichen Arbeit inklusive Erstellen einer Testung mit entsprechenden Gütekriterien waren ebenfalls neue Lernfelder. Die Autorin konnte sich zudem wertvolle

theoretische Grundlagen und praktische Erfahrungen im Bereich der exekutiven Funktionen aneignen, die sich nach Beenden dieser Masterarbeit weiter ausbauen lassen.

10.3 Weitere Erkenntnisse

Die Klassenlehrpersonen nutzen den Input durch die Autorin in den Klassen häufig, um anstehende Aufgaben wie das Beantworten von E-Mails zu erledigen, statt wie vorgängig vereinbart aktiv an der Umsetzung des Projektes teilzunehmen. Die «delegative Arbeitsteilung» (Katzenbach & Ode, zitiert nach Sturm & Wagner-Willi, 2016, S. 244) ist in vielen Schulhäusern weit verbreitet und kann nicht von heute auf morgen durchbrochen werden. Häufig fehlt das Verständnis für die Arbeit der heilpädagogischen Fachkraft. Dies müsste auf Schulhausebene angeschaut werden. Die Förderung der exekutiven Funktionen ist nicht nur Aufgabe der schulischen Heilpädagogin, sondern auch der Klassenlehrperson. Das gemeinsame Tragen der Verantwortung für die Umsetzung der Massnahmen kann dazu beitragen, dass eine delegative Aufgabenverteilung weniger stark auftritt. Die schulische Heilpädagogin kann die Klassenlehrperson auf diese Thematik hin sensibilisieren und darin beraten. Mit ihren Fachkenntnissen kann sie theoretische Grundlagen liefern und Ideen für Umsetzungsmassnahmen im Unterricht entwickeln. Die spezifische Rolle der Heilpädagogin ist das Beobachten, das Diagnostizieren von Schwierigkeiten im Bereich der exekutiven Funktionen und Begleiten und Fördern von einzelnen Kindern.

Mit der Zeit wurde die Motivation der Kinder kleiner, die Spiele und Übungen im Unterricht auszuführen. Bei einer weiteren Intervention zum Training der exekutiven Funktionen würde die Autorin eine kürzere Zeitdauer auswählen und zudem eine Kombination der drei verschiedenen Massnahmen (unterstützende Massnahmen, Spiel- und Übungsform und direkte Vermittlung) initiieren (Vgl. Kapitel 3.1.1.8). Einzelne, separierte Massnahmen zeigen häufig nur in diesem spezifischen Setting Wirkung, der Transfereffekt funktioniert nur selten (Vgl. Kapitel 3.1.1.10). Findet eine Sensibilisierung bezüglich der Förderung der exekutiven Funktionen im Unterricht und deren möglichen Anpassungen statt, kann dies schon viel zur Stärkung der exekutiven Funktionen beigetragen. Zur Förderung der exekutiven Funktionen lohnt es sich, Aufgaben zu stellen, die exekutive Funktionen verlangen und dabei gleichzeitig trainieren. Wichtig dabei ist die enge Begleitung der Kinder mit schwachen exekutiven Funktionen. Die bessere Rhythmisierung des Unterrichts, insbesondere die Arbeit am Wochenplan, und die engere Begleitung von einzelnen Kindern, kann dazu führen, dass die exekutiven Funktionen trainiert und somit verbessert werden, ohne dass spezifische Interventionen oder Trainings nötig sind.

10.4 Konsequenzen für die berufliche Praxis und die Forschung

Der Autorin wurde bei der Sichtung der Fachliteratur bewusst, wie relevant unterstützende Massnahmen im Unterricht zur Entlastung von Kindern mit schlecht ausgebildeten exekutiven Funktionen sind. So kann die Visualisierung von Aufträgen Kindern mit Schwierigkeiten im visuellen Arbeitsgedächtnis unterstützen oder das Unterteilen eines Auftrages in Teilschritte kann zu einer höheren Motivation und somit tieferen Frustration bei Kindern mit wenig ausgebauten inhibitorischen Fähigkeiten führen. Im Zyklus 2 werden aus Sicht der Autorin entsprechende Massnahmen zu wenig umgesetzt, da häufig davon ausgegangen wird, dass die Kinder die dazu benötigten Fähigkeiten bereits mitbringen. Die Kombination eines Förderprogramms mit einer der Beratung der Klassenlehrperson im Hinblick auf unterstützende Massnahmen einerseits und dem zusätzlichen Training der exekutiven Funktionen

andererseits, sieht die Autorin als wertvollen Ansatz, der insbesondere auch für Kinder des Zyklus 2 geeignet ist.

Ferner sieht die Autorin mit Blick auf die Forschung Bedarf für Studien zum möglichen Einsatz von Peer Tutoring zur Förderung der exekutiven Funktionen. «Peer Tutoring wird [...] als ein Ansatz, bei dem eine Lernende eine andere Lernende im Bezug auf einen Gegenstand instruiert, den sie sich vorher angeeignet hat.» (Bräuer, 2007, S. 56) Werden beispielsweise Schülerinnen und Schüler als Coachin oder Coach für Kinder mit schlecht ausgebildeten exekutiven Funktionen eingesetzt, würden möglicherweise alle Kinder davon profitieren, da beim kooperativen Lernen sowie im Peer Tutoring «neben kognitiven auch soziale Lernziele angestrebt [werden].» (Büttner et al., 2012). Im Hinblick darauf wäre es spannend zu untersuchen, wie Kinder anderen Kindern beim Erweitern ihrer exekutiven Funktionen unterstützen können.

11 Literaturverzeichnis

- Allowy, T. & Gathercole, S. (2020). Arbeitsgedächtnis verstehen. Ein Leitfaden fürs Klassenzimmer. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2., aktualisierte und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Bauer, J. (2015). *Selbststeuerung. Die Wiederentdeckung des freien Willens* (3. Auflage.). München: Karl Blessing.
- Beller, S. (2008). *Empirisch forschen lernen: Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hans Huber.
- Borsch, F. (2019). *Kooperatives Lernen: Theorie-Anwendung-Wirksamkeit* (3., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bräuer, G. (2007). Schüler helfen Schülern. Schreibberatung in der Schule (Zeitschrift für den Deutschunterricht in Wissenschaft und Schule), (1), 55–62.
- Brüning, L. & Saum, T. (2006). Warum eigentlich kooperieren?: Worin besteht der Gewinn von Kooperation? (nds), (6/7), 10–11.
- Brüning, L. & Saum, T. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen: Strategien zur Schüleraktivierung*. Essen: nds.
- Brüning, L. & Saum, T. (2011). Schlüsselthemen des Kooperativen Lernens. IQESonline.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. Auflage.). Bern: Haupt.
- Brunsting, M. (2020). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur? In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2., aktualisierte und erweiterte Auflage.). Hogrefe.
- Brunsting, M. (2021). *Aufmerksamkeitstraining: ADS - Hintergründe und Ursachen* (6. Auflage.). Schaffhausen: schubi.
- Büttner, G., Warwas, J. & Adl-Amini, K. (2012). Kooperative Lernen und Peer Tutoring im inklusiven Unterricht (Zeitschrift für Inklusion), (1–2).
- Center on the Developing Child, H. U. (2020). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (S. 295–321). Bern: Hogrefe.
- Center on the Developing Child, H. U. (2022). What Is Executive Function? And How Does It Relate to Child Development? Verfügbar unter: <https://developingchild.harvard.edu/resources/what-is-executive-function-and-how-does-it-relate-to-child-development/>

- Clanner-Engelshofen, B. (2021). Dopamin. Verfügbar unter: <https://www.netdoktor.ch/medikamente/dopamin/>
- Cornelsen Verlag GmbH. (2022). Ätiologie, die. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Aetiologie>
- Diamond, A. (2020). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2., aktualisierte und nachgedruckte Auflage., S. 27–55). Bern: Hogrefe.
- Drechsler, R. & Steinhausen, H.-C. (2019). *BRIEF: Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen*. Bern: Hogrefe.
- Dreisörner, Thomas & Georgiadis, Janine. (2011). Sensitivität und Spezifität computergestützter Verfahren zur Diagnostik von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Kindes- und Jugendalter. Die Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP) und Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung für Kinder (KITAP). Pabst Science Publ.: Lengerich; Berlin; Bremen [u.a.]. <https://doi.org/10.25656/01:9314>
- Ebbens, S. & Ettehoven, S. (2011). *Unterricht entwickeln: Kooperatives Lernen* (Band 2). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Eckert, A. (Hrsg.). (2021). *Autismus in Kindheit und Jugend: Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz*. Bern: EDITION SZH/CSPS.
- Everts, R. & Ritter, B. (2017). *Das Memo-Training: Memo, der vergessliche Elefant. Mit Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg* (2., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Grob, A. & Hagmann-von Arx, P. (2018). *IDS-2: Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche*. Hogrefe.
- Hagemeister, C., Scholz, A. & Westhoff, K. (2002). Wie kann man Geübtheit in Konzentrationstests erkennbar machen? (Zeitschrift für Personalpsychologie), (2), 94–102.
- Hartke, B., Blumenthal, Y., Carnein, O. & Vrban, R. (2019). *Schwierige Schüler: 84 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten und sonderpädagogischem Förderbedarf* (2. Auflage.). Hamburg: Persen.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2017). *Pädagogische Psychologie: Erfolgreiches Lernen und Lehren* (4., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hauser, B. & Humpert, W. (2009). *signifikant?. Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte*. Zug: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Hille, K. (2020). Exekutive Funktionen-Häufig gestellte Fragen von Lehrkräften. *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2., aktualisierte und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe.

- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2022). CAS Beratung in der Schule, S. 3.
- Jurkowski, S. & Hänze, M. (2014). Diagnostik sozialer Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen. *Diagnostica*, 60(4), 167–180. Hogrefe Verlag. <https://doi.org/10.1026/0012-1924/a000104>
- Kanton Zürich Bildungsdirektion. (2021a). Überfachliche Kompetenzen. *Überfachliche Kompetenzen*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch>
- Kanton Zürich Bildungsdirektion. (2021b). Lern- und Unterrichtsverständnis. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch>
- Katzenbach, D. (Hrsg.). (2016). *Qualitative Forschungsmethoden in der Sonderpädagogik* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. Verfügbar unter: <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/56cee377-1740-4b4a-a292-1dd5b0dd2d03>
- Kerner, J., Daseking, M. & Gawrilow, C. (2022). Eine Längsschnittstudie zur Vorhersage von ADHS-Symptomen und Schulleistungen in der 1. Klasse durch exekutive Funktionen im Vorschulalter, (3), 144–154.
- Kinder- und Jugendärzte im Netz. (2018). Extreme Hitze beeinträchtigt die geistige Leistungsfähigkeit. Verfügbar unter: <https://www.kinderaerzte-im-netz.de/news-archiv/meldung/article/extreme-hitze-beeintraechtigt-die-geistige-leistungsfahigkeit/>
- Kremers, T. (2016). Das Kooperative Lernen auf dem Prüfstand der Hattie-Studie: Die Lernwirksamkeit kooperativer Lernarrangements sichtbar machen. IQESonline.
- Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG. Verfügbar unter: <https://elibrary.hogrefe.com/book/99.110005/9783456956244>
- Kubesch, S. (2020a). Entwicklung, Testung und neuronale Korrelate „kalter“ und „heisser“ exekutiver Funktionen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2., aktualisierte und erweiterte Auflage., S. 75–85). Bern: Hogrefe.
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2020b). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Kubesch, S. (2020c). Der Sport macht's! In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2., aktualisierte und erweiterte Auflage., S. 137–160). Bern: Hogrefe.
- Kubesch, S. & Hansen, S. (2020). Von der Forschung ins Klassenzimmer und aufs Spielfeld. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2., aktualisierte und erweiterte Auflage., S. 21–23). Bern: Hogrefe.

- Lai, C. L. E., Lau, Z., Lui, S. S. Y., Lok, E., Tam, V., Chan, Q. et al. (2017). Meta-analysis of neuropsychological measures of executive functioning in children and adolescents with high-functioning autism spectrum disorder. *Autism Research*, 10(5), 911–939. <https://doi.org/10.1002/aur.1723>
- Link, E., Weiss, M., Arnis, M. & Stemmler, M. (2018). Diskrepanz zwischen Selbst- und Lehrkräfteurteil bei der Einschätzung antisozialen Verhaltens im Kindesalter. Eine Untersuchung individuelle und kontextbezogener Einflussgrößen. (*Psychologie in Erziehung und Unterricht*), (65), 96–109.
- Michel, M. & Wingeier, K. (2020). Exekutive Funktionen - Alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann. In T. Pletschko, U. Leiss, K. Pal-Handl, K. Proksch & L.J. Weiler-Wichtl (Hrsg.), *Neuropsychologische Therapie mit Kindern und Jugendlichen. Praktische Behandlungskonzepte bei neurokognitiven Funktionsstörungen*. Berlin: Springer.
- Müller, M. C. (2021). Internalisierendes und externalisierendes Verhalten von Kindern und ihre Teilhabe an Interaktionen (*Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie*), (Vol. 53 (3-4)), 105–115.
- Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen* (Fortschritte der Neuropsychologie). Göttingen: Hogrefe.
- Neuber, N. & Eckenbach, K. (2016). Entwicklung exekutiver Funktionen in der Sekundarstufe I- Ergebnisse einer quasi-experimentellen Studie zum Potenzial des Sportunterrichts und zur Altersabhängigkeit des Fördereffekts (*Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*), (11 (4)), 387–399.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2018). *Lernen: Grundlagen und Anwendungen* (2., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2019). *Lernen: Grundlagen und Anwendungen* (2., überarbeitete Auflage.). Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02910-000>
- Petermann, U. & Petermann, F. (2019). *Selbstregulation als Schlüssel zum Erfolg. Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen im Jugendalter*. (D. Süss & C. Negri, Hrsg.). Berlin, Heidelberg: Springer. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-662-58409-5_1
- Reh, S., Rabenstein, K. & Idel, T.-S. (2011). Unterricht als pädagogische Ordnung. Eine praxistheoretische Perspektive. In W. Meseth, M. Proske & F.-O. Radtke (Hrsg.), *Unterrichtstheorien in Forschung und Lehre*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (2. überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Roos, S., Lohbeck, A., Petermann, F., Petermann, U., Schultheiss, J., Nitkowski, D. et al. (2016). Fremd- und Selbsturteil von Lehrern und Schülern im Rahmen psychologischer Diagnostik, 199–207.
- Röthlisberger, M., Neuenschwander, R., Michel, E. & Roebbers, C. M. (2010). Exekutive Funktionen: Zugrundeliegende kognitive Prozesse und deren Korrelate bei Kindern im späten Vorschulalter. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 42(2), 99–110. Hogrefe Verlag. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000010>

- Saum, T. (2022). Kooperative Anwendung von Lesestrategien: Reziprokes Lesen. IQESonline.
- Schneider, S. & Popp, L. (2020). *Emotionale Störungen und Verhaltensauffälligkeiten* (Psychologie im Schulalltag) (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02898-000>
- Schranz, S. & Osterode, W. (2009). Übungseffekte bei computergestützten psychologischen Leistungstests (6). *Wiener klinische Wochenschrift*, 121(11–12), 405–412. <https://doi.org/10.1007/s00508-009-1193-8>
- Schwarz, J. (2022a). Wilcoxon-Test. Universität Zürich. Zugriff am 18.9.2022. Verfügbar unter: http://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/zentral/wilcoxon.html
- Schwarz, J. (2022b). Deskriptive, univariate Analyse (Verteilung). Verfügbar unter: https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/deskuniv.html#:~:text=Die%20univariate%2C%20deskriptive%20Analyse%20ist,Ausreisser%20im%20Datensatz%20zu%20entdecken.
- Schwarz, J. (2022c). Skalenniveau. https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/Ressourcen--Beratung/skalenniveau.html#1.2._Ordinalskala. Verfügbar unter: https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/Ressourcen--Beratung/skalenniveau.html#1.2._Ordinalskala
- Stuber-Bartmann, S. (2021). *Besser lernen: Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule* (3., durchgesehene Auflage.). München: Ernst Reinhardt.
- Sturm, T. & Wagner-Willi, M. (2016). ‚Leistungsdifferenzen‘ im Unterrichtsmilieu einer inklusiven Schule der Sekundarstufe I in der Schweiz. *Zeitschrift für Qualitative Forschung*, 16(2), 231–248. <https://doi.org/10.3224/zqf.v16i2.24327>
- Walk, L. M. & Evers, W., F. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz GmbH.
- Walther, B. (2020, März 21). Einseitige Hypothesentests und zweiseitige Hypothesentests. *Björn Walther*. Zugriff am 18.9.2022. Verfügbar unter: <https://bjoernwalther.com/einseitige-hypothesentests-und-zweiseitige-hypothesentests/>
- Wittwer, J. (2022). Autismus: Ein Überblick über Lernvoraussetzungen und Fördermaßnahmen. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 36(1–2), 19–36. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000326>

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über Bücher, Lehrmittel, Programme. In Anlehnung an Michel und Wingeier (2020, S. 135–136)	26
Tabelle 2: Übersicht über die Auswertung	28
Tabelle 3: Übersicht über die Fokuskinder	29
Tabelle 4: Übersicht Items Selbst- und Fremdeinschätzung Fokuskinder	34
Tabelle 5: Übersicht Items Beobachtung	35
Tabelle 6: Resultate der Testung, alle Bereiche mit Prozent	40
Tabelle 7: Resultate der Testung, Kurzzeitgedächtnis auditiv	40
Tabelle 8: Resultate der Testung, Arbeitsgedächtnis auditiv	41
Tabelle 9: Resultate der Testung, Kurzzeitgedächtnis visuell	41
Tabelle 10: Resultate der Testung, Arbeitsgedächtnis visuell	42
Tabelle 11: Resultate der Testung, Inhibition grau	42
Tabelle 12: Resultate der Testung, Inhibition farbig	43
Tabelle 13: Resultate der Testung, Kognitive Flexibilität	43
Tabelle 14: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung, alle Bereiche	44
Tabelle 15: Verbesserung Testung alle drei Bereiche, Fokuskinder	52
Tabelle 16: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 12	56
Tabelle 17: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 15	57
Tabelle 18: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 18	57
Tabelle 19: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 1	58
Tabelle 20: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 4	58
Tabelle 21: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 10	58
Tabelle 22: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 6	59
Tabelle 23: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 8	59
Tabelle 24: Resultate der Selbst- und Fremdeinschätzung der Fokuskinder, Item 16	60

13 Abbildverzeichnis

Abbildung 1: Heisse und kalte exekutive Funktionen, Kubesch, S. 75 (2020)..... 16

Abbildung 2: Tabelle positive Interdependenz (Borsch, 2019, S. 28) 23

Abbildung 3: Kooperative Fähigkeiten nach Johnson und Johnson (1987, zitiert nach Borsch, 2019, S. 33)..... 25

Abbildung 5: Durchführung Sport- bis Frühlingsferien 36

Abbildung 6: Durchführung Frühlings- bis Sommerferien 36

Abbildung 7: Beispiele Spiel- und Übungskarten 37

Abbildung 9: Rollenkarten 38

Abbildung 10: Resultate der Selbsteinschätzung, Items Arbeitsgedächtnis ohne Item 5, absolute Häufigkeit..... 45

Abbildung 11: Resultate der Fremdeinschätzung, Items Arbeitsgedächtnis ohne Item 5, absolute Häufigkeit..... 45

Abbildung 12: Resultate der Selbsteinschätzung, Items Arbeitsgedächtnis ohne Item 5, relative Häufigkeit..... 45

Abbildung 13: Resultate der Fremdeinschätzung, Items Arbeitsgedächtnis ohne Item 5, relative Häufigkeit..... 45

Abbildung 14: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 5
Fremdeinschätzung, Item 5

Abbildung 15: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 5

Abbildung 16: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 12
Fremdeinschätzung, Item 12

Abbildung 17: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 12

Abbildung 18: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 15
Fremdeinschätzung, Item 15

Abbildung 19: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 15

Abbildung 20: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 18
Fremdeinschätzung, Item 18

Abbildung 21: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 18

Abbildung 22: Resultate der Selbsteinschätzung, Items Inhibition, absolute Häufigkeit 48

Abbildung 23: Resultate der Fremdeinschätzung, Items Inhibition, absolute Häufigkeit 48

Abbildung 24: Resultate der Selbsteinschätzung, Items Inhibition, relative Häufigkeit 48

Abbildung 25: Resultate der Selbsteinschätzung, Items Inhibition, relative Häufigkeit 48

Abbildung 26: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 1
Fremdeinschätzung, Item 1

Abbildung 27: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 1

Abbildung 28: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 4
Fremdeinschätzung, Item 4

Abbildung 29: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 4

Abbildung 30: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 10
Fremdeinschätzung, Item 10

Abbildung 31: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 10

Abbildung 32: Resultate der Selbsteinschätzung, Items Kognitive Flexibilität, absolute Häufigkeit 50

Abbildung 33: Resultate der Fremdeinschätzung, Items Kognitive Flexibilität, absolute Häufigkeit..... 50

Abbildung 34: Resultate der Selbsteinschätzung, Item Kognitive Flexibilität, relative Häufigkeit..... 50

Abbildung 35: Resultate der Fremdeinschätzung, Items Kognitive Flexibilität, relative Häufigkeit..... 50

Abbildung 36: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 6
Fremdeinschätzung, Item 6

Abbildung 37: Resultate der Fremdeinschätzung, Item 6

Abbildung 38: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 8 Fremdeinschätzung, Item 8	Abbildung 39: Resultate der 51
Abbildung 40: Resultate der Selbsteinschätzung, Item 16 Fremdeinschätzung, Item 16	Abbildung 41: Resultate der 51
Abbildung 42: Resultate der Testung der Fokuskinder, Kurzzeitgedächtnis auditiv	52
Abbildung 43: Resultate der Testung der Fokuskinder, Arbeitsgedächtnis auditiv	53
Abbildung 44: Resultate der Testung der Fokuskinder, Kurzzeitgedächtnis visuell	53
Abbildung 45: Resultate der Testung der Fokuskinder, Arbeitsgedächtnis visuell	54
Abbildung 46: Resultate der Testung der Fokuskinder, Inhibition grau	54
Abbildung 47: Resultate der Testung der Fokuskinder, Inhibition farbig	55
Abbildung 48: Resultate der Testung der Fokuskinder, Kognitive Flexibilität	55
Abbildung 49: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Beobachtung insgesamt.....	60
Abbildung 50: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 12.....	60
Abbildung 51: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 15.....	61
Abbildung 52: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 18.....	61
Abbildung 53: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 1.....	62
Abbildung 54: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 4.....	62
Abbildung 55: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 10.....	62
Abbildung 56: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 6.....	63
Abbildung 57: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 8.....	63
Abbildung 58: Resultate der Beobachtung der Fokuskinder, Item 16.....	63

14 Anhang

Inhaltsverzeichnis

1. Spiel- und Übungskarten sowie Anleitung Lehrperson und Rollenkarten	85
1.1. Spiel- und Übungskarten Arbeitsgedächtnis	85
1.2. Spiel- und Übungskarten Inhibition	86
1.3. Spiel- und Übungskarten Kognitive Flexibilität	87
1.4. Karten Lehrpersonen	88
1.5. Rollenkarten	89
2. Werte Allgemein	90
2.1. Werte Teste allgemein	90
2.2. Werte Beobachtung allgemein	90
2.3. Werte Selbst- und Fremdeinschätzung allgemein	90
2.4. Kurzzeitgedächtnis auditiv	90
2.4.1. Normalverteilung	90
2.4.2. Nullhypothese	90
2.4.3. Z-Wert, Signifikanz	91
2.4.4. Effektstärke	91
2.4.5. Verbesserung Kurzzeitgedächtnis auditiv	91
2.5. Arbeitsgedächtnis auditiv	91
2.5.1. Normalverteilung	91
2.5.2. Nullhypothese	91
2.5.3. Z-Wert, Signifikanz	91
2.5.4. Effektstärke	92
2.5.5. Verbesserung Arbeitsgedächtnis auditiv	92
2.6. Kurzzeitgedächtnis visuell	92
2.6.1. Normalverteilung	92
2.6.2. Nullhypothese	92
2.6.3. Z-Wert	92
2.6.4. Effektstärke	92
2.6.5. Verbesserung Kurzzeitgedächtnis visuell	93
2.7. Arbeitsgedächtnis visuell	93
2.7.1. Normalverteilung	93
2.7.2. Nullhypothese	93
2.7.3. Z-Wert, Signifikanz	93
2.7.4. Effektstärke	93
1.1.1. Verbesserung Arbeitsgedächtnis visuell	93
2.8. Inhibition grau	94
2.8.1. Normalverteilung	94
2.8.2. Nullhypothese	94
2.8.3. Z-Wert, Signifikanz	94
2.8.4. Effektstärke	94
2.8.5. Verbesserung Inhibition grau	94
2.9. Inhibition farbig	95
2.9.1. Normalverteilung	95
2.9.2. Nullhypothese	95
2.9.3. Z- Wert, Signifikanz	95
2.9.4. Effektstärke	95
2.9.5. Verbesserung Inhibition farbig	95
2.10. Kognitive Flexibilität	96
2.10.1. Normalverteilung	96
2.10.2. Nullhypothese	96

2.10.3. Z-Wert, Signifikanz.....	96
2.10.4. Effektstärke	96
2.10.5. Verbesserung Kognitive Flexibilität.....	96
3. Fragebogen.....	97
3.1. Selbsteinschätzung	97
3.2. Fremdeinschätzung	98
4. Test.....	99
4.1. Übersicht.....	99
4.2. Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis, auditiv	100
4.3. Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis visuell.....	100
4.4. Inhibition	101
4.4.1. Beispiele	101
4.4.2. Inhibition grau	102
4.4.3. Inhibition farbig.....	102
4.5. Kognitive Flexibilität	103
5. Auswertung restliche Items Fragebogen Selbst- und Fremdeinschätzung und Beobachtung	104
5.1. Items Arbeitsgedächtnis	104
5.1.1. Item 2: Wenn ich mit einem Auftrag fertig bin, weiss ich, was ich als Nächstes machen muss. 104	
5.1.2. Item 9: Ich wechsele erst zum nächsten Auftrag, nachdem ich den angefangenen Auftrag fertig gelöst habe.....	105
5.1.3. Item 21: Ich kann mir Zwischenergebnisse gut im Kopf merken.....	106
5.2. Items Inhibition.....	108
5.2.1. Item 7: Mir gelingt es abzuwarten bis ich an der Reihe bin.	108
5.2.2. Item 14: Ich habe keinen Streit mit anderen Kindern.	109
5.2.3. Item 17: Ich überlege genau, was ich machen muss, bevor ich mit einem Auftrag beginne. 110	
5.2.4. Item 20: Ich starte sofort mit einem Auftrag.....	111
5.3. Items Kognitive Flexibilität	112
5.3.1. Item 3: Es fällt mir leicht, wenn eine Aufgabe auf eine neue Art anzugehen ist.	112
5.3.2. Item 11: Es gelingt mir, aus meinen Fehlern zu lernen.	113
5.3.3. Item 13: Es gelingt mir neue Lösungswege zu finden, wenn ein anderer nicht funktioniert.....	114
5.3.4. Item 19: Ich kann mich in die Perspektive eines anderen Kindes hineinversetzen.....	115
6. Beobachtungen	116
6.1. Beobachtung 1	116
6.2. Beobachtung 2	117
6.3. Beobachtung 3	118
6.4. Beobachtung 4	119

1. Spiel- und Übungskarten sowie Anleitung Lehrperson und Rollenkarten

1.1. Spiel- und Übungskarten Arbeitsgedächtnis

7 Wendepunkte 2x, -1

Ziel
 Verbesserung des Arbeitsgedächtnisses: Informationen kurzfristig speichern und mit diesen gespeicherten Informationen weiterarbeiten können

Material

- 10 Wendepunkte

Vorbereitung

Legt als Start vier Wendepunkte in die Mitte. Die restlichen Wendepunkte werden auf die Seite gelegt.

Variante

Eine:r fliegt raus

Regeln

- Wer einen Fehler macht, fliegt raus.
- Wer mehr als **fünf Sekunden** braucht, fliegt raus.
- Wer nicht mehr weiter weiss, fliegt raus.

8 Gegenstände im Schulzimmer

Ziel
 Verbesserung des Arbeitsgedächtnisses: Informationen kurzfristig speichern und mit diesen gespeicherten Informationen weiterarbeiten können

Material

- -

Vorbereitung

- -

Variante

Eine:r fliegt raus

Regeln

- Wer einen Fehler macht, fliegt raus.
- Wer etwas zum zweiten Mal sagt, fliegt raus.
- Wer mehr als **fünf Sekunden** braucht, fliegt raus.
- Wer nicht mehr weiter weiss, fliegt raus.

1. Gegenstände im Zimmer vorwärts

Das Kind 1 nennt einen Gegenstand aus dem Schulzimmer. Das Kind 2 nennt den Gegenstand des Kindes 1 und fügt einen neuen Gegenstand hinzu. Es geht so lange weiter, bis ihr euch die Gegenstände nicht mehr merken könnt. Beispiel:

Kind 1: Wandtafel
 Kind 2: Wandtafel, Bleistift
 Kind 3: Wandtafel, Bleistift, Lavabo

2. Gegenstände im Zimmer rückwärts

Alle spielen wieder mit. Das Kind 1 nennt einen Gegenstand aus dem Schulzimmer. Das Kind 2 nennt einen neuen Gegenstand und den Gegenstand des Kindes 1. Es geht so lange weiter, bis ihr euch die Gegenstände nicht mehr merken könnt.

Beispiel:

Kind 1: Wandtafel
 Kind 2: Bleistift, Wandtafel
 Kind 3: Lavabo, Bleistift, Wandtafel

1. Wendepunkte auslassen

Am Anfang liegen vier Wendepunkte in der Mitte. Das Kind 1 berührt drei Wendepunkte, ein Wendepunkt wird ausgelassen. Das Kind 2 muss mitteilen, welcher Wendepunkt **ausgelassen** wurde. Jedes Kind kommt einmal dran. In der nächsten Runde geht es weiter mit fünf Wendepunkten, danach mit sechs usw.

2. Wendepunkte zweimal berühren

Alle Kinder spielen wieder mit. Am Anfang liegen vier Wendepunkte in der Mitte. Das Kind 1 berührt alle Wendepunkte, ein Wendepunkt wird **zweimal** berührt. Das Kind 2 muss mitteilen, welcher Wendepunkt zweimal berührt wurde. Jedes Kind kommt einmal dran. In der nächsten Runde geht es weiter mit fünf Wendepunkten, danach mit sechs usw.

3. Wendepunkte auslassen und zweimal berühren

Alle Kinder spielen wieder mit. Am Anfang liegen vier Wendepunkte in der Mitte. Das Kind 1 berührt drei Wendepunkte, ein Wendepunkt wird **zweimal** berührt, einer wird **ausgelassen**. Das Kind 2 muss mitteilen, welcher Punkt zweimal berührt und welcher Wendepunkt ausgelassen wurde. Jedes Kind kommt einmal dran. In der nächsten Runde geht es weiter mit fünf Wendepunkten, danach mit sechs usw.

1.2. Spiel- und Übungskarten Inhibition

3 Gestreckte Finger

Ziel
 Verbesserung der Inhibition: warten können, sich nicht ablenken lassen und seine Emotionen regulieren können

Material

-

Vorbereitung

-

Variante
 Spielen auf 5 Punkte

Regeln

- Wer als erstes Kind die Hand in die Mitte legt, bekommt einen Punkt.
- Wer einen Fehler macht, bekommt einen Punkt Abzug.
- Die linke Hand ist hinter dem Rücken, mit der rechten Hand wird das Zeichen gemacht.

4 Würfeln- Finger zeigen

Ziel
 Verbesserung der Inhibition: warten können, sich nicht ablenken lassen und seine Emotionen regulieren können

Material

- 2 Würfel
- Notizpapier
- Stift

Vorbereitung

-

Variante
 Spielen auf 5 Punkte pro Runde

Regeln

- Wer als erstes Kind die richtige Anzahl Finger zeigt, bekommt den Punkt.

1. Würfeln, Finger strecken

Das Kind 1 würfelt mit zwei Würfeln. Mit den Fingern müssen die gewürfelten Zahlen gezeigt werden. Wird eine 6 gewürfelt, wird eine Faust gezeigt. Wer es zuerst richtig zeigt, bekommt einen Punkt. Es wird auf fünf Punkte gespielt.

Beispiel:
 Würfel: 5, 6
 Linke Hand 5 Finger, rechte Hand Faust

2. Würfeln, Finger strecken

Alle Kinder spielen wieder mit. Das Kind 1 würfelt mit zwei Würfeln. Mit den Fingern müssen die gewürfelten Zahlen gezeigt werden. Wird eine 6 gewürfelt, wird eine Faust gezeigt. Zeigen beide Würfel die gleiche Anzahl, müssen die Arme verschränkt werden. Wer es zuerst richtig zeigt, bekommt einen Punkt. Es wird auf fünf Punkte gespielt.

3. Würfeln, Gegenteil zeigen

Alle Kinder spielen wieder mit. Das Kind 1 würfelt mit zwei Würfeln. Mit den Fingern muss die jeweilige Zahl gezeigt werden, die mit der Anzahl der Augen 7 ergibt. Für eine 6 wird eine Faust gemacht. Es wird auf fünf Punkte gespielt.

Beispiel:
 3 → 4 zeigen
 2 → 5 zeigen

1. Finger zählen, 1 Hand

Jedes Kind streckt eine Anzahl Finger der rechten Hand hinter dem Rücken in die Luft. Das Kind mit der Karte B zählt 3, 2, 1. Alle Kinder zeigen die rechte Hand. Wenn zwei Kinder oder mehr die gleiche Anzahl Finger zeigt, muss die linke Hand in die Mitte gelegt werden. Wer dies zuerst macht, bekommt den Punkt. Falls die Hand in die Mitte gelegt wird und es falsch ist, gibt es einen Punkt Abzug.

Beispiel:
 Kind 1: 4 Kind 2: 5 Kind 3: 2 Kind 4: 1 → nichts
 Kind 1: 4 Kind 2: 4 Kind 3: 5 Kind 4: 1 → linke Hand in die Mitte

2. Finger zählen, 2 Hände

Alle Kinder spielen wieder mit. Es ist das gleiche Spiel wie oben, dieses Mal wird mit zwei Händen gespielt. Jede Hand muss eine andere Anzahl Finger zeigen. Die linke Hand darf in die Mitte gelegt werden, wenn es zwei Paare an gleichen Händen hat. Wer dies zuerst macht, bekommt den Punkt. Falls die Hand in die Mitte gelegt wird und es falsch ist, gibt es einen Punkt Abzug.

Beispiel:
 Kind 1: 1+3 Kind 2: 3+4 Kind 3: 3+5 Kind 4: 2+6 → nichts
 Kind 1: 2+3 Kind 2: 2+1 Kind 3: 3+5 Kind 4: 3+6 → linke Hand in die Mitte

1.3. Spiel- und Übungskarten Kognitive Flexibilität

3

Farben und Tiere

Ziel
 Verbesserung der kognitiven Flexibilität: Fokus der Aufmerksamkeit wechseln können

Material

-

Vorbereitung

-

Variante

- Eine:r fliegt raus

Regeln

- Wer einen Fehler macht, fliegt raus.
- Wer etwas zum zweiten Mal sagt, fliegt raus.
- Wer mehr als **drei Sekunden** braucht, fliegt raus.
- Wer nicht mehr weiter weiss, fliegt raus.

4

Boom

Ziel
 Verbesserung der kognitiven Flexibilität: Fokus der Aufmerksamkeit wechseln können

Material

-

Vorbereitung

-

Variante

- Eine:r fliegt raus

Regeln

- Wer einen Fehler macht, fliegt raus.
- Wer etwas zum zweiten Mal sagt, fliegt raus.
- Wer mehr als **drei Sekunden** braucht, fliegt raus.
- Wer nicht mehr weiter weiss, fliegt raus.

1. 3er Reihe und Ziffer 3

Jede Zahl der **3er Reihe** und jede Zahl mit einer **Ziffer 3** wird durch „**Boom**“ ersetzt. Das Kind 1 startet und sagt „Eins“.

Beispiel:

1, 2, Boom (3), 4, 5, Boom (6), 7, 8, Boom (9), 10, 11, Boom (12), Boom (13), 14, Boom (15), ...

2. Reihe selber wählen

Alle Kinder spielen wieder mit. Das Kind mit der Karte C darf eine **neue Reihe** aussuchen. Das Kind 1 startet.

3. Klatschen

Alle Kinder spielen wieder mit. Nun spielt ihr mit einer anderen Reihe. Kind C sucht wieder eine neue Reihe aus. Anstelle „Boom“ zu sagen, **klatscht** ihr. Das Kind 1 startet.

Beispiel mit der 6er Reihe:

1, 2, 3, 4, 5, Klatsch (6), ...

4. Boom, Klatschen, Boom, Klatschen

Alle Kinder spielen wieder mit. Kind C sucht wieder eine neue Reihe aus. Nun wird abwechslungsweise „**Boom**“ gesagt und **geklatscht**. Das Kind 1 startet.

Beispiel mit der 4er Reihe:

1, 2, 3, Boom (4), 5, 6, 7, Klatsch (8), ...

1. Farbe-Farbe-Farbe

Zählt reihum so lange **Farben** auf, bis euch keine mehr in den Sinn kommen. Ihr habt jeweils **drei Sekunden** Zeit dafür.

Beispiel:

Kind 1: rot Kind 2: blau ...

2. Tiere-Tiere

Alle Kinder spielen wieder mit. Zählt reihum so lange **Tiere** auf, bis euch keine mehr in den Sinn kommen. Ihr habt jeweils **drei Sekunden** Zeit dafür.

Beispiel:

Kind 1: Hund Kind 2: Katze Kind 3: Maus ...

3. Farbe-Tier-Farbe-Tier

Alle Kinder spielen wieder mit. Zählt reihum jeweils abwechslungsweise eine **Farbe** und dann ein **Tier** auf. Ihr habt jeweils **drei Sekunden** Zeit dafür.

Beispiel:

Kind 1: rot Kind 2: Hund Kind 3: blau ...

1.4. Karten Lehrpersonen

Anleitung für Lehrpersonen

Arbeitsgedächtnis

Inhibition

Kognitive Flexibilität

1 Allgemeine Informationen

Die 45 Karten sind in die drei Bereich - Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität - aufgeteilt.

Zu jedem Bereich gibt es 15 Spiel- und Übungskarten. Folgende Ziele werden damit trainiert und verbessert:

- Arbeitsgedächtnis: Informationen kurzfristig speichern und mit diesen gespeicherten Informationen weiterarbeiten können (grüne Karten)
- Inhibition: Warten können, sich nicht ablenken lassen und seine Emotionen regulieren können (gelbe Karten)
- Kognitive Flexibilität: Fokus der Aufmerksamkeit wechseln können (rote Karten)

Die Kinder trainieren die exekutiven Funktionen selbständig in einer kooperativen Lernmethode. Die Karten sind für Schülerinnen und Schüler des Zyklus 2 (5./6. Klasse) entwickelt worden, können jedoch mit Anpassungen auch für höhere oder tiefere Klassenstufen verwendet werden.

2 Material

Für die Spiele und Übungen braucht es kein oder wenige und gebräuchliche Gegenstände aus dem Schulalltag:

- Würfel
- Wendepunkte
- Papier
- Post-it-Zettel
- Stifte
- Sehr selten: Gegenstände aus dem Schulzimmer: Bsp. Spitzer

3 Vorbereitung

Die Rollen-Karten (A, B, C, D) für die kooperative Lernmethode müssen im Voraus mit den Schülerinnen und Schülern angeschaut und besprochen werden. Es lohnt sich, anhand von einem Beispiel eine Spiel- oder Übungskarte mit dem Ablauf der kooperativen Lernmethode (Rollenkarten) durchzugehen. Empfohlen ist die Einführung in einer Kleingruppe oder Halbklass. Weitere Details zu den Rollenkarten sind unter „6 Rollenkarten“ zu finden.

Die Gruppen sollen möglichst weit auseinander sitzen, damit die Lautstärke nicht zu stark wird. Gut funktionierende Gruppe können auch an andere Orte beispielsweise in den Gang oder in einen Gruppenraum geschickt werden. Dabei ist wichtig, dass diesen Gruppen die Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, mitgeteilt wird. Hilfreich sind dabei Timer zum Einstellen der Zeit.

1.5. Rollenkarten

A

- Aufgabe **vorlesen**
- 3 **W-Fragen** stellen

(Z.B. **Was** müssen wir als Erstes machen?
Wie kann man gewinnen?)

- **Unklarheiten** klären:

1. In der Gruppe klären
2. Lehrperson fragen

B

- **Material** holen
- **Startkind** (Kind 1) bestimmen
- **Reihenfolge** festlegen
- Aufgabe **leiten**

C

- **Material:** Notizpapier und Stift bereitlegen
- Durchführung und Regeln **kontrollieren**
- Punkte der Kinder **aufschreiben**

D

- **Rückmeldung** an die Gruppe:

Uns ist gelungen, dass...

Mir hat gefallen, dass wir...

Das nächste Mal müssen wir uns auf ... achten.

- **Rückmeldung** an Einzelne:

Das hast du gut gemacht...

Besonders gelungen ist dir...

Achte dich das nächste Mal...

2. Werte Allgemein

2.1. Werte Teste allgemein

Arbeitsgedächtnis	Inhibition	Kognitive Flexibilität
+5 % Ka: 1/5= 20% Aa: 0/4= 0% Kv: 0/4= 0% Av: 0/4=0%	+20% lg: 36.6050-29.85/36.6050= 18.4538% lf: 50.29-39.48/50.29 21.4953%	+9% 2/22=9%

2.2. Werte Beobachtung allgemein

	Antwortmöglichkeit	Arbeitsgedächtnis	Inhibition	Kognitive Flexibilität
SE	Trifft fast (immer) zu	+14%	+7%	+13%
	Trifft oft zu	-4%	-5%	-6%
FE	Trifft fast (immer) zu	+47%	26%	+33%
	Trifft oft zu	-5%	-13%	-12%

2.3. Werte Selbst- und Fremdeinschätzung allgemein

Arbeitsgedächtnis	Inhibition	Kognitive Flexibilität
SE +6/42= 14% 2/45= -4%	SE +4/54=7% -2/39=-5%	SE +5/39=13% -3/47=6%
FE +16/34= 47% 2/40= -5%	FE +10/38=26% -5/38=13%	FE +11/33=33% -5/41=12%

2.4. Kurzzeitgedächtnis auditiv

2.4.1. Normalverteilung

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk			Normalverteilung
	Statistik	df	Signifikanz	Statistik	df	Signifikanz	
Kurzzeitgedächtnis auditiv, 1	,312	39	<,001	,801	39	<,001	nicht normalverteilt
Kurzzeitgedächtnis auditiv, 2	,253	39	<,001	,839	39	<,001	nicht normalverteilt
Kurzzeitgedächtnis auditiv, 3	,287	39	<,001	,827	39	<,001	nicht normalverteilt
Kurzzeitgedächtnis auditiv, 4	,250	39	<,001	,814	39	<,001	nicht normalverteilt

2.4.2. Nullhypothese

Nullhypothese	Signifikanz (2-seitig)	Signifikanz (1-seitig)	Entscheidung
Der Median der Differenzen zwischen Kurzzeitgedächtnis auditiv 1 und 2 ist gleich 0.	,046	0.023 signifikant	Nullhypothese ablehnen
Der Median der Differenzen zwischen Kurzzeitgedächtnis auditiv 1 und 3 ist gleich 0.	,071	0.036 signifikant	Nullhypothese ablehnen
Der Median der Differenzen zwischen Kurzzeitgedächtnis auditiv 1 und 4 ist gleich 0.	,180	0.09 nicht signifikant	Nullhypothese beibehalten

2.4.3.Z-Wert, Signifikanz

	Kurzzeitgedächtnis auditiv, 2 - Kurzzeitgedächtnis auditiv, 1	Kurzzeitgedächtnis auditiv, 3 - Kurzzeitgedächtnis auditiv, 1	Kurzzeitgedächtnis auditiv, 4 - Kurzzeitgedächtnis auditiv, 1
Z	-2,000 ^b	-1,807 ^b	-1,342 ^b
Asymp. Sig. (2-seitig)	,046	,071	,180
a. Wilcoxon-Test			
b. Basiert auf negativen Rängen.			

2.4.4.Effektstärke

Kurzzeitgedächtnis auditiv 1-2	$\frac{2}{\sqrt{80}}$	0.223607	Kleine Effektstärke
Kurzzeitgedächtnis auditiv 1-3	$\frac{1.807}{\sqrt{79}}$	0.203303	Kleine Effektstärke
Kurzzeitgedächtnis auditiv 1-4	$\frac{1.342}{\sqrt{80}}$	0.15004	Kleine Effektstärke

2.4.5.Verbetterung Kurzzeitgedächtnis auditiv

	Test 1 zu 3	Verbesserung
Sam	0	0%
Alex	0	0%
Anna	-1/6	-16.7%
Adam	0	0%
Max	+1/6	+16.7%
Remo	0	0%

2.5. Arbeitsgedächtnis auditiv

2.5.1.Normalverteilung

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk			Normalverteilung
	Statistik	df	Signifikanz	Statistik	df	Signifikanz	
Arbeitsgedächtnis auditiv, 1	,289	39	<,001	,847	39	<,001	nicht normalverteilt
Arbeitsgedächtnis auditiv, 2	,241	39	<,001	,832	39	<,001	nicht normalverteilt
Arbeitsgedächtnis auditiv, 3	,205	39	<,001	,808	39	<,001	nicht normalverteilt
Arbeitsgedächtnis auditiv, 4	,216	39	<,001	,876	39	<,001	nicht normalverteilt
a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors							

2.5.2.Nullhypothese

Nullhypothese	Signifikanz (2-seitig)	Signifikanz (1-seitig)	Entscheidung
Der Median der Differenzen zwischen Arbeitsgedächtnis auditiv 1 und 2 ist gleich 0.	,343	,172 nicht signifikant	Nullhypothese beibehalten
Der Median der Differenzen zwischen Arbeitsgedächtnis auditiv 1 und 3 ist gleich 0.	,543	,272 nicht signifikant	Nullhypothese beibehalten
Der Median der Differenzen zwischen Arbeitsgedächtnis auditiv 1 und 4 ist gleich 0.	,090	,045 signifikant	Nullhypothese ablehnen

2.5.3.Z-Wert, Signifikanz

	Arbeitsgedächtnis auditiv, 2 - Arbeitsgedächtnis auditiv, 1	Arbeitsgedächtnis auditiv, 3 - Arbeitsgedächtnis auditiv, 1	Arbeitsgedächtnis auditiv, 4 - Arbeitsgedächtnis auditiv, 1
Z	-,949 ^b	-,609 ^b	-1,697 ^b
Asymp. Sig. (2-seitig)	,343	,543	,090
a. Wilcoxon-Test			
b. Basiert auf negativen Rängen.			

2.5.4.Effektstärke

Arbeitsgedächtnis auditiv 1-2	$\frac{.949}{\sqrt{80}}$.106101	Kleine Effektstärke
Arbeitsgedächtnis auditiv 1-3	$\frac{.609}{\sqrt{79}}$	0.068518	Kleine Effektstärke
Arbeitsgedächtnis auditiv 1-4	$\frac{1.697}{\sqrt{80}}$	0.18973	Kleine Effektstärke

2.5.5.Verbesserung Arbeitsgedächtnis auditiv

	Test 1 zu 3	Verbesserung
Sam	+1/3	+33.3%%
Alex	+1/4	+25%
Anna	+1/2	+50%
Adam	+1/4	+25%
Max	+1/3	+33.3%
Remo	0	0%

2.6. Kurzzeitgedächtnis visuell

2.6.1.Normalverteilung

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk			Normalverteilung
	Statistik	df	Signifikanz	Statistik	df	Signifikanz	
Kurzzeitgedächtnis visuell, 1	,212	37	<,001	,906	37	,004	nicht normalverteilt
Kurzzeitgedächtnis visuell, 2	,226	37	<,001	,804	37	<,001	nicht normalverteilt
Kurzzeitgedächtnis visuell, 3	,226	37	<,001	,832	37	<,001	nicht normalverteilt
Kurzzeitgedächtnis visuell, 4	,284	37	<,001	,870	37	<,001	nicht normalverteilt

a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors

2.6.2.Nullhypothese

Nullhypothese	Signifikanz (2-seitig)	Signifikanz (1-seitig)	Entscheidung
Der Median der Differenzen zwischen Kurzzeitgedächtnis visuell 1 und 2 ist gleich 0.	,078	,039 signifikant	Nullhypothese ablehnen
Der Median der Differenzen zwischen Kurzzeitgedächtnis visuell, 1 und 3 ist gleich 0.	,223	,112 nicht signifikant	Nullhypothese beibehalten
Der Median der Differenzen zwischen Kurzzeitgedächtnis visuell 1 und 4 ist gleich 0.	,243	,122 nicht signifikant	Nullhypothese beibehalten

2.6.3.Z-Wert

	Kurzzeitgedächtnis visuell, 2 - Kurzzeitgedächtnis visuell, 1	Kurzzeitgedächtnis visuell, 3 - Kurzzeitgedächtnis visuell, 1	Kurzzeitgedächtnis visuell, 4 - Kurzzeitgedächtnis visuell, 1
Z	-1,760 ^b	-1,218 ^b	-1,167 ^b
Asymp. Sig. (2-seitig)	,078	,223	,243

a. Wilcoxon-Test

b. Basiert auf positiven Rängen.

2.6.4.Effektstärke

Kurzzeitgedächtnis visuell 1-2	$\frac{1.76}{\sqrt{78}}$.199281	Kleine Effektstärke
Kurzzeitgedächtnis visuell 1-3	$\frac{1.218}{\sqrt{77}}$.138804	Kleine Effektstärke
Kurzzeitgedächtnis visuell 1-4	$\frac{1.167}{\sqrt{78}}$.132137	Kleine Effektstärke

2.6.5. Verbesserung Kurzzeitgedächtnis visuell

	Test 1 zu 3	Verbesserung
Sam	+1/3	+33.3%%
Alex	0	0%
Anna	+1/3	+33.3%
Adam	0	0%
Max	+2/3	+66.7%
Remo	0	0%

2.7. Arbeitsgedächtnis visuell

2.7.1. Normalverteilung

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk			
	Statistik	df	Signifikanz	Statistik	df	Signifikanz	
Arbeitsgedächtnis visuell, 1	,254	37	<,001	,874	37	<,001	nicht normalverteilt
Arbeitsgedächtnis visuell, 2	,265	37	<,001	,835	37	<,001	nicht normalverteilt
Arbeitsgedächtnis visuell, 3	,292	37	<,001	,839	37	<,001	nicht normalverteilt
Arbeitsgedächtnis visuell, 4	,243	37	<,001	,862	37	<,001	nicht normalverteilt

a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors

2.7.2. Nullhypothese

Nullhypothese	Signifikanz (2-seitig)	Signifikanz (1-seitig)	Entscheidung
Der Median der Differenzen zwischen Arbeitsgedächtnis visuell 1 und 2 ist gleich 0.	,088	,044 signifikant	Nullhypothese ablehnen
Der Median der Differenzen zwischen Arbeitsgedächtnis visuell 1 und 3 ist gleich 0.	,375	0,188 nicht signifikant	Nullhypothese beibehalten
Der Median der Differenzen zwischen Arbeitsgedächtnis visuell 1 und 4 ist gleich 0.	,873	0,437 nicht signifikant	Nullhypothese beibehalten

2.7.3. Z-Wert, Signifikanz

	Arbeitsgedächtnis visuell, 2 - Arbeitsgedächtnis visuell, 1	Arbeitsgedächtnis visuell, 3 - Arbeitsgedächtnis visuell, 1	Arbeitsgedächtnis visuell, 4 - Arbeitsgedächtnis visuell, 1
Z	-1,703 ^b	-,888 ^b	-,160 ^c
Asymp. Sig. (2-seitig)	,088	,375	,873

a. Wilcoxon-Test
 b. Basiert auf positiven Rängen.
 c. Basiert auf negativen Rängen.

2.7.4. Effektstärke

Kurzzeitgedächtnis visuell 1-2	$\frac{1.703}{\sqrt{78}}$.192827	Kleine Effektstärke
Kurzzeitgedächtnis visuell 1-3	$\frac{.888}{\sqrt{77}}$.100285	Kleine Effektstärke
Kurzzeitgedächtnis visuell 1-4	$\frac{.160}{\sqrt{78}}$	0.18116	Kleine Effektstärke

1.1.1. Verbesserung Arbeitsgedächtnis visuell

	Test 1 zu 3	Verbesserung
Sam	-3/5	-60%
Alex	+2/2	+100%

Anna	1/4	-25%
Adam	-1/5	-20%
Max	0	0%
Remo	0	0%

2.8. Inhibition grau

2.8.1. Normalverteilung

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk			Normalverteilung
	Statistik	df	Signifikanz	Statistik	df	Signifikanz	
Inhibition grau 1	,110	39	,200 ⁺	,949	39	,079	normalverteilt
Inhibition grau 2	,098	39	,200 ⁺	,971	39	,390	normalverteilt
Inhibition grau 3	,183	39	,002	,941	39	,041	nicht normalverteilt
Inhibition grau 4	,091	39	,200 ⁺	,859	39	<,001	nicht normalverteilt
* . Dies ist eine untere Grenze der echten Signifikanz.							
a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors							

2.8.2. Nullhypothese

Nullhypothese	Signifikanz (2-seitig)	Signifikanz (1-seitig)	Entscheidung
Der Median der Differenzen zwischen Inhibition grau 1 und 2 ist gleich 0.	<,001	<,001 signifikant	Nullhypothese ablehnen
Der Median der Differenzen zwischen Inhibition grau 1 und 3 ist gleich 0.	<,001	<,001 signifikant	Nullhypothese ablehnen
Der Median der Differenzen zwischen Inhibition grau 1 und 4 ist gleich 0.	<,001	<,001 signifikant	Nullhypothese ablehnen

2.8.3. Z-Wert, Signifikanz

	Inhibition grau 2 - Inhibition grau 1	Inhibition grau 3 - Inhibition grau 1	Inhibition grau 4 - Inhibition grau 1
Z	-5,175 ^b	-5,261 ^b	-5,242 ^b
Asymp. Sig. (2-seitig)	<,001	<,001	<,001
1-seitig	<,001	<,001	<,001
a. Wilcoxon-Test			
b. Basiert auf positiven Rängen.			

2.8.4. Effektstärke

Inhibition grau 1-2	$\frac{5.175}{\sqrt{80}}$	0.578583	Starke Effektstärke
Inhibition grau 1-3	$\frac{5.261}{\sqrt{79}}$	0.591909	Starke Effektstärke
Inhibition grau 1-4	$\frac{5.245}{\sqrt{80}}$	0.586409	Starke Effektstärke

2.8.5. Verbesserung Inhibition grau

	Test 1 zu 3	Verbesserung
Sam	+0.68/51.93	+1.3 %
Alex	+5.21/47.31	+11%
Anna	+1.4/28.89	+4.8%
Adam	-1.43/28.42	-5%
Max	+10.15/53.45	19%

Remo	11.13/38.92	-3%
------	-------------	-----

2.9. Inhibition farbig

2.9.1. Normalverteilung

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk			Normalverteilung
	Statistik	df	Signifikanz	Statistik	df	Signifikanz	
Inhibition farbig 1	,113	39	,200*	,955	39	,124	normalverteilt
Inhibition farbig 2	,098	39	,200*	,963	39	,217	normalverteilt
Inhibition farbig 3	,184	39	,002	,932	39	,021	nicht normalverteilt
Inhibition farbig 4	,135	39	,071	,949	39	,075	normalverteilt

*. Dies ist eine untere Grenze der echten Signifikanz.
a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors

2.9.2. Nullhypothese

Nullhypothese	Signifikanz (2-seitig)	Signifikanz (1-seitig)	Entscheidung
Der Median der Differenzen zwischen Inhibition farbig 1 und Inhibition farbig 2 ist gleich 0.	<,001	<,001 signifikant	Nullhypothese ablehnen
Der Median der Differenzen zwischen Inhibition farbig 1 und Inhibition farbig 3 ist gleich 0.	<,001	<,001 signifikant	Nullhypothese ablehnen
Der Median der Differenzen zwischen Inhibition farbig 1 und Inhibition farbig 4 ist gleich 0.	<,001	<,001 signifikant	Nullhypothese ablehnen

2.9.3. Z- Wert, Signifikanz

	Inhibition farbig 2 - Inhibition farbig 1	Inhibition farbig 3 - Inhibition farbig 1	Inhibition farbig 4 - Inhibition farbig 1
Z	-4,731 ^b	-4,507 ^b	-5,444 ^b
Asymp. Sig. (2-seitig)	<,001	<,001	<,001

a. Wilcoxon-Test
b. Basiert auf positiven Rängen.

2.9.4. Effektstärke

Inhibition grau 1-2	$\frac{4.731}{\sqrt{80}}$	0.528942	Starke Effektstärke
Inhibition grau 1-3	$\frac{4.507}{\sqrt{79}}$	0.507077	Starke Effektstärke
Inhibition grau 1-4	$\frac{5.444}{\sqrt{80}}$	0.60821	Starke Effektstärke

2.9.5. Verbesserung Inhibition farbig

	Test 1 zu 3	Verbesserung
Sam	+5.94/73.39	8.1%
Alex	+18.93/71.47	26.3%
Anna	+6.56/42.35	15.5%
Adam	+1.96/53.58	3.7%
Max	+4.79/54.44	8.8%
Remo	+8.88/57.22	15.5%

2.10. Kognitive Flexibilität

2.10.1. Normalverteilung

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk			Normalverteilung
	Statistik	df	Signifikanz	Statistik	df	Signifikanz	
Kognitive Flexibilität 1	,102	39	,200*	,980	39	,706	normalverteilt
Kognitive Flexibilität 2	,120	39	,168	,972	39	,445	normalverteilt
Kognitive Flexibilität 3	,115	39	,200*	,948	39	,071	normalverteilt
Kognitive Flexibilität 4	,092	39	,200*	,983	39	,817	normalverteilt
* . Dies ist eine untere Grenze der echten Signifikanz.							
a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors							

2.10.2. Nullhypothese

Nullhypothese	Sig. ^{a,b}	Signifikanz (1-seitig)	Entscheidung
Der Median der Differenzen zwischen Kognitive Flexibilität 1 & 2 ist gleich 0.	,013	0.007 signifikant	Nullhypothese ablehnen
Der Median der Differenzen zwischen Kognitive Flexibilität 1 & 3 ist gleich 0.	<,001	<,001 signifikant	Nullhypothese ablehnen
Der Median der Differenzen zwischen Kognitive Flexibilität 1 & 4 ist gleich 0.	,002	,001 signifikant	Nullhypothese ablehnen

2.10.3. Z-Wert, Signifikanz

	Kognitive Flexibilität 1 & 2	Kognitive Flexibilität 1 & 3	Kognitive Flexibilität 1 & 4
Z	-2,481 ^b	-3,808 ^b	-3,027 ^b
Asymp. Sig. (2-seitig)	,013	<,001	,002
Sig. (1-seitig)	0.0065	<,001	,001
a. Wilcoxon-Test			
b. Basiert auf negativen Rängen.			

2.10.4. Effektstärke

Kognitive Flexibilität 2 - Kognitive Flexibilität 1	$\frac{2.481}{\sqrt{80}}$	0.277384	Kleine Effektstärke
Kognitive Flexibilität 3 - Kognitive Flexibilität 1	$\frac{3.808}{\sqrt{79}}$	0.609768	Starke Effektstärke
Kognitive Flexibilität 4 - Kognitive Flexibilität 1	$\frac{3.027}{\sqrt{80}}$	0.338429	Mittlere Effektstärke

2.10.5. Verbesserung Kognitive Flexibilität

	Test 1 zu 3	Verbesserung
Sam	+4/16	+25%
Alex	-2/25	-8%
Anna	+3/26	+11.5%
Adam	-2/23	-8.7%
Max	+4/22	+18.2%
Remo	-3/24	-12.5%

3. Fragebogen

3.1. Selbsteinschätzung

Fragebogen: Selbsteinschätzung

Name: _____

Datum: _____

	trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen
Ich strecke auf, wenn ich etwas sagen will.					
Wenn ich mit einem Auftrag fertig bin, weiss ich, was ich als Nächstes machen muss.					
Es fällt mir leicht, wenn eine Aufgabe auf eine neue Art anzugehen ist.					
Ich kann ruhig an meinem Platz sitzen.					
Bei einem Memory-Spiel kann ich mir gut merken, wo welche Karte liegt.					
Ich kann meine Aufmerksamkeit auf das, was in der Schule wichtig ist, lenken.					
Mir gelingt es abzuwarten bis ich an der Reihe bin.					
Unerwartete Änderungen im Unterricht sind kein Problem für mich.					
Ich wechsle erst zum nächsten Auftrag, nachdem ich den angefangenen Auftrag fertig gelöst habe.					
Ich lenke niemanden ab.					
Es gelingt mir, aus meinen Fehlern zu lernen.					
Ich kann mich gut auf meine Aufträge konzentrieren.					
Es gelingt mir, neue Lösungswege zu finden, wenn ein anderer nicht funktioniert.					
Ich habe keinen Streit mit anderen Kindern.					
Ich habe alles Material in der Schule und nehme alles, was ich für die Hausaufgaben benötige, nach Hause.					
Es fällt mir leicht, von einer Sache zur nächsten zu wechseln.					
Ich überlege genau, was ich machen muss, bevor ich mit einem Auftrag beginne.					
Ich kann eine mündliche Anweisungen Schritt für Schritt befolgen.					
Ich kann mich in die Perspektive eines anderen Kindes hineinversetzen.					
Ich starte sofort mit einem Auftrag.					
Ich kann mir Zwischenergebnisse gut im Kopf merken.					

3.2. Fremdeinschätzung

Fragebogen: Fremdeinschätzung

Name des Kindes: _____

Name der Lehrperson: _____

Datum: _____

	trifft nicht zu	Trifft selten zu	Trifft oft zu	Trifft (fast) immer zu	Kann ich nicht beurteilen
Das Kind streckt auf, wenn es etwas sagen will.					
Wenn das Kind mit einem Auftrag fertig ist, weiss es, was es als Nächstes machen muss.					
Es fällt dem Kind leicht, wenn eine Aufgabe auf eine neue Art anzugehen ist.					
Das Kind kann ruhig an seinem Platz sitzen.					
Bei einem Memory-Spiel kann sich das Kind gut merken, wo welche Karte liegt.					
Das Kind kann seine Aufmerksamkeit auf das, was in der Schule wichtig ist, lenken.					
Dem Kind gelingt es abzuwarten bis es an der Reihe ist.					
Unerwartete Änderungen im Unterricht sind kein Problem für das Kind.					
Das Kind wechselt erst zum nächsten Auftrag, nachdem es den angefangenen Auftrag fertig gelöst hat.					
Das Kind lenkt niemanden ab.					
Es gelingt dem Kind, aus seinen Fehlern zu lernen.					
Das Kind kann sich gut auf seine Aufträge konzentrieren.					
Es gelingt dem Kind, neue Lösungswege zu finden, wenn ein anderer nicht funktioniert.					
Das Kind hat keinen Streit mit anderen Kindern.					
Das Kind hat alles Material in der Schule und nimmt alles, was es für die Hausaufgaben benötigt, nach Hause.					
Es fällt dem Kind leicht, von einer Sache zur nächsten zu wechseln.					
Das Kind überlegt genau, was es machen muss, bevor es mit einem Auftrag beginnt.					
Das Kind kann eine mündliche Anweisungen Schritt für Schritt befolgen.					
Das Kind kann sich in die Perspektive eines anderen Kindes hineinversetzen.					
Das Kind startet sofort mit einem Auftrag.					
Das Kind kann sich Zwischenergebnisse gut im Kopf merken.					

4. Test

4.1. Übersicht

Testung	1/ 2/ 3/ 4
Datum	
Klasse	5c Haag/6b Gantenbein
Name des Kindes	

Arbeitsgedächtnis

auditiv vorwärts	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9
auditiv rückwärts	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9
visuell vorwärts	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9
visuell rückwärts	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9

Kognitive Flexibilität

Anzahl richtig	
Fehler	
Auslassungen	
Total	

Inhibition

	Aufgabe 1	Aufgabe 2
Zeit		
Fehler		
Auslassungen		

4.2. Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis, auditiv

Auditiv: Zahlenfolgen vorwärts und rückwärts aufsagen

		1. Durchgang vorwärts		2. Durchgang rückwärts
		richtig ✓ falsch ✗		richtig ✓ falsch ✗
2a	3-8		7-5	
2b	5-2		6-3	
3a	2-7-3		5-3-9	
3b	4-9-7		1-5-8	
↓				
4a	4-5-6-2		2-5-6-1	
4b	5-7-1-0		7-3-9-8	
5a	1-8-0-4-3		3-4-0-1-8	
5b	6-0-4-3-1		6-3-4-1-2	
6a	3-2-7-5-4-6		5-6-8-9-3-0	
6b	7-4-1-8-9-4		7-8-4-5-2-1	
7a	5-8-3-9-0-1-3		0-5-6-2-8-5-8	
7b	6-2-5-0-7-1-8		8-3-2-6-4-2-1	
8a	7-8-4-3-2-6-7-8		8-5-2-1-7-4-3-6	
8b	4-1-9-5-3-4-3-7		6-8-0-6-3-4-2-5	
9a	6-4-1-0-8-0-4-3-8		3-2-6-1-8-5-7-8-9	
9b	5-6-2-7-5-9-0-2-5		4-5-3-6-9-7-8-4-5	

4.3. Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis visuell

Visuell: Bilder nachzeigen

AZ Monster	1. Durchgang vorwärts	2. Durchgang rückwärts
2	richtig ✓ falsch ✗	richtig ✓ falsch ✗
2		
3		
3		
↓ 4		
4		
5		
5		
6		
6		
7		
7		
8		
8		
9		
9		
10		
10		

4.4. Inhibition

4.4.1. Beispiele

Symbole

Aufgabe 1

Aufgabe 2

4.4.2. Inhibition grau

Aufgabe 1

Aufgabe 1

gelb	grün	blau	rot	grün	gelb	blau	rot	gelb
blau	gelb	rot	grün	rot	blau	rot	gelb	grün
grün	rot	blau	gelb	blau	rot	grün	gelb	blau
rot	gelb	grün	blau	grün	gelb	blau	grün	rot

4.4.3. Inhibition farbig

Aufgabe 2

Aufgabe 2

rot	grün	gelb	blau	gelb	rot	gelb	grün	rot
rot	gelb	rot	blau	grün	gelb	grün	rot	gelb
grün	rot	grün	blau	rot	grün	blau	grün	blau
gelb	blau	grün	gelb	blau	rot	gelb	rot	blau

4.5. Kognitive Flexibilität

Testung Kognitive Flexibilität: Tier-Farbe, 90s

Anzahl richtig:	
Fehler:	
Auslassungen:	
Total:	

Nr.	Antwort	Fehler	Nr.	Antwort	Fehler
1			23		
2			24		
3			25		
4			26		
5			27		
6			28		
7			29		
8			30		
9			31		
10			32		
11			33		
12			34		
13			35		
14			36		
15			37		
16			38		
17			39		
18			40		
19			41		
20			42		
21			43		
22			44		

5. Auswertung restliche Items Fragebogen Selbst- und Fremdeinschätzung und Beobachtung

5.1. Items Arbeitsgedächtnis

5.1.1. Item 2: Wenn ich mit einem Auftrag fertig bin, weiss ich, was ich als Nächstes machen muss.

	1 SE	1 FE	2 SE	2 FE	3 SE	3 FE	4 SE	4 FE
Sam	2	2	3	2	3	3	3	3
Alex	3	2	9	2	3	2	3	2
Anna	4	3	4	3	4	3	4	3
Adam	3	3	4	3	3	3	3	3
Max	4	2	4	2	3	3	3	3
Remo	3	4	4	4	2	3	3	3

5.1.2.Item 9: Ich wechsele erst zum nächsten Auftrag, nachdem ich den angefangenen Auftrag fertig gelöst habe.

	1 SE	1 FE	2 SE	2 FE	3 SE	3 FE	4 SE	4 FE
Sam	4	3	3	3	3	3	3	3
Alex	4	3	3	3	3	3	3	4
Anna	4	4	4	4	4	4	4	3
Adam	3	4	3	4	3	3	3	4
Max	4	2	3	2	4	3	4	3
Remo	3	3	3	3	3	3	4	3

5.1.3.Item 21: Ich kann mir Zwischenergebnisse gut im Kopf merken.

	1 SE	1 FE	2 SE	2 FE	3 SE	3 FE	4 SE	4 FE
Sam	3	2	2	2	3	3	2	2
Alex	9	3	4	3	4	2	4	3
Anna	4	3	4	3	4	3	4	4
Adam	3	4	4	4	4	4	4	4
Max	3	4	4	4	4	4	9	3
Remo	4	3	4	3	4	3	4	4

5.1.3.1. Selbst- und Fremdeinschätzung Item Arbeitsgedächtnis mit Item 5

	1 SE	1 FE	2 SE	2 FE	3 SE	3 FE	4 SE	4 FE
Sam	2	9	1	9	2	9	2	9
Alex	4	9	4	9	4	9	4	9
Anna	3	9	4	9	3	9	3	3
Adam	4	9	4	9	3	9	4	3
Max	2	9	3	9	3	9	4	2
Remo	4	9	2	9	3	9	3	3

5.2. Items Inhibition

5.2.1. Item 7: Mir gelingt es abzuwarten bis ich an der Reihe bin.

	1 SE	1 FE	2 SE	2 FE	3 SE	3 FE	4 SE	4 FE
Sam	3	3	4	3	3	3	3	3
Alex	4	2	3	2	4	3	4	2
Anna	4	4	4	4	4	4	4	4
Adam	2	4	2	4	2	2	3	2
Max	4	3	4	3	4	4	4	3
Remo	4	2	4	2	4	3	4	3

5.2.2.Item 14: Ich habe keinen Streit mit anderen Kindern.

	1 SE	1 FE	2 SE	2 FE	3 SE	3 FE	4 SE	4 FE
Sam	3	3	3	2	2	3	3	2
Alex	3	2	9	2	4	2	4	3
Anna	3	4	2	4	2	4	2	4
Adam	3	4	3	4	2	3	2	3
Max	2	3	4	3	4	4	4	3
Remo	3	2	2	2	2	4	2	4

5.2.3. Item 17: Ich überlege genau, was ich machen muss, bevor ich mit einem Auftrag beginne.

	1 SE	1 FE	2 SE	2 FE	3 SE	3 FE	4 SE	4 FE
Sam	3	2	3	2	3	2	4	2
Alex	3	2	3	2	3	3	4	3
Anna	4	4	4	4	3	4	3	4
Adam	2	4	2	4	3	3	3	3
Max	4	3	4	3	3	2	3	2
Remo	3	3	3	3	2	4	4	3

5.2.4.Item 20: Ich starte sofort mit einem Auftrag.

SuS	1 SE	1 FE	2 SE	2 FE	3 SE	3 FE	4 SE	4 FE
Sam	3	2	4	2	4	2	3	1
Alex	3	2	9	2	4	2	3	2
Anna	4	4	3	4	4	4	3	4
Adam	3	4	4	4	3	4	3	3
Max	9	2	3	2	3	3	4	2
Remo	1	3	4	3	2	3	2	2

5.3. Items Kognitive Flexibilität

5.3.1. Item 3: Es fällt mir leicht, wenn eine Aufgabe auf eine neue Art anzugehen ist.

	1 SE	1 FE	2 SE	2 FE	3 SE	3 FE	4 SE	4 FE
Sam	3	2	4	2	2	3	3	2
Alex	3	3	9	2	3	2	4	2
Anna	4	3	4	3	4	3	3	4
Adam	3	3	4	3	4	3	2	4
Max	3	2	3	2	3	1	3	2
Remo	3	4	4	4	3	3	3	4

5.3.2.Item 11: Es gelingt mir, aus meinen Fehlern zu lernen.

	1 SE	1 FE	2 SE	2 FE	3 SE	3 FE	4 SE	4 FE
Sam	4	2	4	2	4	3	3	2
Alex	3	2	9	2	4	2	4	3
Anna	4	4	3	4	4	3	3	4
Adam	3	4	2	4	3	3	2	4
Max	4	4	4	3	4	3	4	3
Remo	4	2	4	2	4	3	3	3

5.3.3.Item 13: Es gelingt mir neue Lösungswege zu finden, wenn ein anderer nicht funktioniert.

	1 SE	1 FE	2 SE	2 FE	3 SE	3 FE	4 SE	4 FE
Sam	3	2	4	2	3	3	3	2
Alex	3	2	9	2	4	3	4	2
Anna	4	3	3	3	4	3	3	4
Adam	3	4	4	4	3	4	3	3
Max	3	2	3	2	4	1	4	2
Remo	4	3	3	3	3	3	3	3

5.3.4.Item 19: Ich kann mich in die Perspektive eines anderen Kindes hineinversetzen.

	1 SE	1 FE	2 SE	2 FE	3 SE	3 FE	4 SE	4 FE
Sam	3	3	4	3	4	2	3	2
Alex	9	1	9	1	2	3	3	2
Anna	4	4	4	4	4	3	4	4
Adam	3	4	4	4	4	4	4	3
Max	3	4	4	4	9	4	3	4
Remo	4	4	4	4	4	4	4	4

6. Beobachtungen

6.1. Beobachtung 1

Beobachtung	1
Klasse	5
Wochentag	Mittwoch
Datum	02.03.2022
Zeit	8.20 - 09.55 Uhr
Schulfach	Medien und Informatik
Methoden	Karten Masterarbeit (15'), Spucktest, Plenum, Partnerarbeit, Plenum
Sam	I4: Geht trinken K6: Räumt etwas auf, spielt mit seinem Handgelenk (10')
Alex	K6: Liest im Comic anstelle zuzuhören, spricht mit einem anderen Kind

Beobachtung	1
Klasse	6
Wochentag	Dienstag
Datum	15.03.2022
Zeit	13.25 - 15.25 Uhr
Schulfach	Deutsch
Methoden	Lesen im Buch (10'), Arbeit am Wochenplan (80')
Anna	I4: Steht auf und geht zu einer anderen Gruppe hin K6: Bastelt etwas, spielt danach mit dem Gebasteltem, schaut aus dem Fenster (zwei Mal)
Adam	A12: Wird durch LP ermahnt I1: Spricht vom Platz aus ohne die Hand zu erheben (zwei Mal) I4: Steht auf und geht zu einer anderen Gruppe hin (zwei Mal) I10: Schaut nach hinten und beginnt leise mit einem anderen Kind zu sprechen (zwei Mal), spricht mit Kindern aus einer anderen Gruppe (zwei Mal) K6: Spielt mit Stofftier
Max	A12: Wird durch Mitschüler ermahnt I4: Steht auf und geht zu einer anderen Gruppe hin I10: Umarmt Nachbarn, macht störende Geräusche (zwei Mal) K6: Malt auf dem Heft herum, wechselt Tintenpatrone und spielt damit herum, schreibt etwas Privates auf

Remo	<p>I1: Sagt "so unfähig" im Plenum (zwei Mal)</p> <p>I4: Steht auf und geht trinken ohne zu fragen</p> <p>K6: Malt mit dem Bleistift auf dem Pult herum, drückt auf dem Tablet herum anstelle zuzuhören</p>
------	---

6.2. Beobachtung 2

Beobachtung	2
Klasse	5
Wochentag	Mittwoch
Datum	30.03.2022
Zeit	8.20 - 9.55 Uhr
Schulfach	Medien und Informatik
Methoden	Karten Masterarbeit, Einführung im Plenum, Einzelarbeit am Tablet
Sam	I4: Steht auf und geht zur Lehrperson
Alex	<p>A12: Muss zum Aufräumen ermahnt werden</p> <p>A15: Ladegerät und Heft fehlt</p> <p>A18: Wird von einem Mitschüler zu Mitarbeit aufgefordert werden und darauf hingewiesen werden, was zu tun ist:</p> <p>I4: Geht zur Lehrperson anstelle am Platz zu warten</p> <p>I10: Geht zu einem Kind hin und unterbricht es beim Arbeiten</p>

Beobachtung	2
Klasse	6
Wochentag	Dienstag
Datum	29.03.2022
Zeit	13.25 - 15.25 Uhr
Schulfach	Deutsch
Methoden	Kurzer Infoteil im Plenum (5'), in Partnerarbeit eine Geschichte schreiben (85')
Anna	<p>I4: Steht auf und holt ein Papier ohne nachzufragen</p> <p>I10: Spricht mit Nachbarin</p> <p>K6: Räumt Arbeitsschachtel auf, spricht mit während des Lesens mit der Nachbarin, redet mit Nachbarin anstelle zu arbeiten (fünf Mal)</p>
Adam	<p>I1: Spricht beim Gespräch im Plenum rein ohne Hand zu heben (sechs Mal)</p> <p>I4: Steht sieben Mal unaufgefordert auf (geht zur Lehrperson, Drucker, aufs WC, zum Schulthek, im Schulzimmer herum)</p>

	<p>110: beginnt mit anderem Kind zu schwatzen, drückt bei einem anderen Kind auf dem Tablet herum</p> <p>K6: Spielt mit seinem Hut und Bündel, schwatzt mit anderen Kindern (vier Mal)</p>
Max	<p>I4: Steht zehn Mal vom Stuhl auf (zum Kollegen, wechselt Sitzplatz, Papier in den Abfall werfen, der Lehrperson etwas zeigen, zum Schrank mit dem Ordner, Sachen versorgen)</p> <p>I10: Beginnt mit anderem Kind zu schwatzen</p> <p>K6: Räumt sein Pult auf (zwei Mal), schreibt etwas auf während die Lehrperson etwas erklärt, zeichnet, schaut ins Tablet, malt auf die Schachtel des Nachbarn, schaut lange zum Nachbar</p>
Remo	<p>I1: Sagt "M. bisch am brüelle?" (zu anderem Kind im Plenum)</p> <p>K6: Schwatzt mit Nachbar</p>

6.3. Beobachtung 3

Beobachtung	3
Klasse	5
Wochentag	Mittwoch
Datum	01.06.2022
Zeit	8.20 - 9.55 Uhr
Schulfach	Medien und Informatik
Methoden	Karten Masterarbeit, Plenum Kreis, Gruppenarbeit mit Material
Sam	<p>I10: Spielt mit Nachbarn</p> <p>K6: Liest im Comic, spielt mit Handschuhen</p>
Alex	<p>I10: Geht zu einer anderen Gruppe hin und will dort helfen, nimmt Material von anderen Gruppen weg</p> <p>K6: Liest weiter in seinem Comic, nimmt an Gruppenarbeit nicht teil, sondern spielt mit Objekt, holt Papier aus dem Drucker und bringt es der Lehrperson, schaut aus dem Fenster</p>

Tabelle 25: Beobachtung 3, 6. Klasse

Beobachtung	3
Klasse	6
Wochentag	Dienstag
Datum	31.05.2022
Zeit	13.25 - 15.25 Uhr
Schulfach	Mathematik
Methoden	Plenum, Partnerarbeit, Einzelarbeit
Anna	K6: Bastelt etwas mit Papier, schwatzt mit einem anderen Kind

Adam	A15: Mathematikheft fehlt I1: Spricht im Plenum rein I4: Steht auf und geht zur Lehrperson (zwei Mal) K6: Schaut nach hinten, spielt mit Plastik herum
Max	I1: Sagt im Plenum: "Wie viele?" I4: Steht auf und geht zu einem anderen Schüler, steht auf und geht zur Lehrperson K6: Hält sich Heft ins Gesicht, malt sich mit einem Stift auf den Arm, kratzt sich, schwatzt mit Nachbarn, malt mit einem Stift den Pullover von einem anderen Kind an
Remo	A15: Massstab fehlt I4: Geht zur Lehrperson, spitzen, zu einem Schüler K6: Diskutiert mit anderem Kind, schwatzt mit Nachbarn

6.4. Beobachtung 4

Beobachtung	4
Klasse	5
Wochentag	Mittwoch
Datum	15.06.2022
Zeit	8.20 - 9.55 Uhr
Schulfach	Medien und Informatik
Methoden	Karten Masterarbeit, Input Plenum, Gruppenarbeit, Vorträge
Sam	A12: Macht bei Gruppenarbeit nicht mit, andere Schüler ermahnen ihn A15: Kopfhörer fehlen I10: Spricht mit einem Kind einer anderen Gruppe
Alex	K6: Liest weiter in seinem Comic, schaut Bilder am Tablet an

Beobachtung	4
Klasse	6
Wochentag	Dienstag
Datum	14.06.2022
Zeit	13.25 - 15.25 Uhr
Schulfach	Deutsch
Methode	Freies Arbeiten, Planung Klassenlager
Anna	-

Adam	A15: Ladekabel fehlt I 4: Geht im Zimmer herum K6: Spricht mit anderem Kind
Max	I4: Steht zehn Mal vom Stuhl auf (zum Kollegen, wechselt Sitzplatz, Papier in den Abfall werfen, der Lehrperson etwas zeigen, zum Schrank mit dem Ordner, Sachen versorgen) I10: Beginnt mit anderem Kind zu schwatzen
Remo	A15: Ladekabel fehlt A6: Schwatzt mit anderem Kind (10 Mal)

16 Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich meine Masterarbeit selbstständig und ohne unerlaubte fremde Hilfe verfasst habe.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. Gossweiler', with a stylized flourish at the end.

Zürich, 20. November 2022

Sabine Mirjam Gossweiler